

Análisis de la comunicación de la Asociación de Scouts de España (ASDE): Propuesta de una Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible

Carlos García Muñoz

UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Análisis de la comunicación de la Asociación de Scouts de España (ASDE):
Propuesta de una Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible

Carlos García Muñoz

TRABAJO FINAL DEL GRADO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
Dirigido por Carolina Hernández Reyes
Convocatoria de junio de 2024

Resumen:

En este proyecto de final de grado se pretende analizar y promover la estrategia de comunicación interna y externa que desarrolla una organización sin ánimo de lucro como es la Asociación de Scouts de España (ASDE). Esta organización aglutina a más de 310 grupos scouts repartidos por todo el territorio nacional y para una adecuada coordinación es fundamental contar con un plan de comunicación concreto. Además, dado su carácter educativo, se pretende que la comunicación facilite el desarrollo de estrategias formativas equivalentes y fácilmente intercambiables.

Abstract:

In this final project, the aim is to analyze and promote the internal and external communication strategy developed by a non-profit organization such as the Asociación de Scouts de España (ASDE). This organization brings together more than 310 Scout groups spread throughout the national territory, and for proper coordination it is essential to have a specific communication plan. In addition, given its educational nature, communication is intended to facilitate the development of equivalent and easily interchangeable training strategies.

Palabras clave:

Escultismo
Comunicación externa
Comunicación interna
Guía de comunicación

Motivación personal:

Personalmente, dude muchos sobre el tema que desarrollar en este proyecto de fin de grado, lo único que tenía claro era que lo que más me gustaba era la comunicación empresarial tanto interna como externa. Estuve durante todo un mes barajando diferentes opciones, pero lo vi claro, llevo muchos años ligado al movimiento scout y desde hacía tiempo sentía que había cosas que mejorar. Esto me motivó a decidirme a desarrollar este proyecto, siempre tratando de hacerlo lo mejor posible y con el ánimo de echar una mano como voluntarios que también soy.

Agradecimientos:

Primero, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a mi tutora del trabajo, Carolina, también quiero agradecer a todos los profesores que me han acompañado a lo largo de mi carrera universitaria. Sus enseñanzas y consejos han sido pilares importantes en mi formación y han contribuido significativamente a mi desarrollo personal y profesional.

De manera especial, quiero agradecer al Grupo Scout Atamán por el aprendizaje y las experiencias vividas durante estos años. Agradezco profundamente el apoyo y la ayuda que me brindaron para llevar a buen puerto este trabajo de fin de grado.

Por último, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mi familia, quienes han sido mi pilar fundamental durante toda mi vida. Su apoyo incondicional han sido el motor que me ha impulsado a seguir adelante y alcanzar mis metas.

Índice

1. Introducción	8
1.1 Objetivos	
1.2 Estructura del trabajo	
2. Modelos comunicativos	10
2.1 Fundamentos de una comunicación efectiva	
2.2 Tipos de comunicación	
2.3 Modelos de comunicación organizacional	
2.4 Relevancia de la comunicación en las ONG	
3. Historia del escultismo	18
3.1 Fundación del Escultismo	
3.2 Expansión del Escultismo	
3.3 Escultismo en España	
3.4 Escultismo en Canarias	
4. Modelo educativo de los Scouts	24
4.1 Principios y valores del escultismo	
4.2 Método scout	
5. Metodología	30
5.1 Tipo de investigación	
5.2 Población y muestra	
5.3 Recolección de datos	
5.4 Resultados de la entrevista y encuestas	
6. Análisis de la comunicación actual de ASDE	40
6.1 Comunicación externa	
6.2 Comunicación interna	
6.3 La comunicación de federaciones de otras asociaciones Scout: El caso The Scout Association	
7. ¿Qué podemos hacer?	46
7.1 Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible	
7.2 Objetivos de la guía	
7.3 Público objetivo de la guía	
7.4 Estructura de la Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible	
8. Difusión de la guía de comunicación	56
8.1 Metodología de difusión	
8.2 Plan de medios	
9. Conclusiones	60
9.1 Limitaciones del trabajo	
9.2 Valoración final del trabajo	
Bibliografía	62
Anexo	66

1. Introducción

Se presenta un proyecto final de grado sobre comunicación entre empresas. En él se pretende analizar y promover la estrategia de comunicación interna y externa que desarrolla una organización sin ánimo de lucro como es la Asociación de Scouts de España (ASDE). Las organizaciones sin ánimo de lucro desarrollan una labor social que requiere y exige una comunicación eficaz que permita su visibilidad y, a la vez, la coordinación entre sus delegaciones, como es el caso de ASDE. Esta organización aglutina a más de 250 grupos scouts repartidos por todo el territorio nacional y para una adecuada coordinación es fundamental contar con un plan de comunicación concreto. Además, dado su carácter educativo, es muy interesante que la comunicación interna facilite el desarrollo de estrategias formativas equivalentes y fácilmente intercambiables. Tras el análisis de la comunicación que lleva a cabo ASDE se propondrán diferentes mejoras que se materializarán en una guía de comunicación efectiva de ASDE.

1.1. Objetivos

Los objetivos que se van a plantear en este trabajo son los siguientes:

- Analizar la comunicación (fortalezas y debilidades)
- Analizar la comunicación interna y externa, de la organización ASDE.
- Conocer la estrategia comunicativa que posee la responsable de ASDE en materia de comunicación.
- Indagar sobre la apreciación que poseen los grupos sobre la comunicación de ASDE.
- Proponer una guía que recoja la mejoras y diferentes estrategias de comunicación para potenciar una comunicación eficaz desde ASDE con los grupos y la sociedad.

1.2. Estructura del trabajo

Para poder estructurar el trabajo comenzaremos analizando la comunicación, los modelos comunicativos que hay y como se pueden implementar, tratando de investigar lo máximo posible. Después se empezará poniendo en situación y conocimiento de lo que es el movimiento scout, su importancia en el mundo y en España, pasando también por la metodología que tienen y como la llevan a cabo.

Una vez hemos estudiado la comunicación en general, y hemos introducido el escultismo, se entrará en materia realizando un análisis de la Asociación de Scouts de España (ASDE), para posteriormente proponer una solución y llevarla a cabo.

2. Modelos comunicativos

La comunicación es la piedra angular de la interacción humana, pues según algunos autores llega a definir la condición humana y diferenciarla de otras especies. Al menos, la comunicación con el nivel de complejidad que tenemos los humanos. La comunicación se puede definir como el proceso de intercambio de información, ideas y sentimientos entre dos o más personas. Este proceso es complejo y dinámico, implica la transmisión de un mensaje a través de un canal, utilizando un código común y buscando una respuesta o retroalimentación del receptor.

En el ámbito de las organizaciones, la comunicación cobra una relevancia aún mayor, convirtiéndose en el elemento esencial que permite su funcionamiento armonioso y el logro de sus objetivos. Una comunicación efectiva facilita la coordinación entre departamentos, la colaboración entre equipos, la toma de decisiones informadas y la construcción de relaciones sólidas.

En este capítulo, se analizará en profundidad la importancia de la comunicación en las organizaciones, explorando sus diferentes tipos, canales y estrategias. Se destacarán ejemplos de buenas prácticas en comunicación organizacional y se brindarán recomendaciones para mejorar la comunicación en las organizaciones.

2.1. Fundamentos de una comunicación efectiva

Una comunicación efectiva es fundamental para el funcionamiento exitoso de cualquier organización. Aquí hay algunos fundamentos clave de una comunicación efectiva:

- **Claridad:** Los mensajes deben ser claros y fáciles de entender para evitar malentendidos y confusiones. Esto implica utilizar un lenguaje sencillo y directo, evitando jergas o tecnicismos innecesarios.
- **Coherencia:** La información transmitida debe ser coherente en todos los canales de comunicación y en todas las instancias de la organización. Esto ayuda a mantener la credibilidad y la confianza entre los miembros.
- **Escucha activa:** La comunicación efectiva no es solo hablar, sino también escuchar. Es importante fomentar un ambiente en el que se valore la opinión de todos y se dé espacio para expresarse.
- **Feedback constructivo:** Proporcionar retroalimentación de manera constructiva es esencial para mejorar la comunicación. Esto implica reconocer los logros, señalar áreas de mejora y ofrecer sugerencias para el crecimiento personal y organizacional.
- **Empatía:** Entender las perspectivas y sentimientos de los demás es crucial para establecer conexiones significativas y resolver conflictos de manera efectiva. La empatía ayuda a crear un ambiente de confianza y colaboración.
- **Adaptabilidad:** Las situaciones y las personas son diversas, por lo que es importante adaptar el estilo de comunicación según el contexto y las necesidades individuales. Esto puede implicar cambiar el tono, la frecuencia o el medio de comunicación según la situación.
- **Transparencia:** La transparencia en la comunicación implica ser honesto, abierto y compartir información relevante de manera oportuna. Esto promueve la confianza y la participación activa de los miembros en la organización.
- **Respeto:** Todos los miembros de la organización deben ser tratados con respeto y consideración.

en todas las interacciones. Esto incluye escuchar activamente, evitar interrupciones y valorar las opiniones y experiencias de cada individuo.

En definitiva, la comunicación efectiva se erige como un pilar fundamental para el éxito de cualquier organización. Al adoptar los fundamentos clave mencionados anteriormente, como la claridad, la coherencia, la escucha activa, el feedback constructivo, la empatía, la adaptabilidad, la transparencia y el respeto. La inversión en una comunicación efectiva es una inversión en el futuro de la organización y en el bienestar de sus miembros.

2.2. Tipos de comunicación

La comunicación interna y externa son dos pilares fundamentales para el éxito de cualquier organización. Ambas trabajan en conjunto para crear un entorno de información fluida, colaboración y confianza, tanto dentro como fuera de la organización.

2.2.1. Comunicación interna

La comunicación interna es un pilar fundamental para el éxito de cualquier organización. Según Jacobs et al. (2014), esta se define como “la creación, intercambio y transmisión de significados dentro de una organización”.

Esto abarca todos los canales de comunicación que utilizan los empleados para interactuar entre sí, con sus superiores y con la dirección.

Una comunicación interna efectiva, como se pudo ver anteriormente, es un pilar fundamental para el éxito de cualquier organización. Cuando los empleados están bien informados, se sienten conectados con la organización y trabajan en un ambiente positivo, la productividad, el trabajo en equipo, la retención del talento y la cultura organizacional se ven beneficiados.

En primer lugar, una comunicación interna, fluida y transparente permite a los empleados estar al tanto de las decisiones, estrategias, objetivos y avances de la organización. Esto los motiva a trabajar de manera más eficiente y comprometida, ya que se sienten copartícipes de la empresa y dan sentido a todas las tareas que desarrollan para ella.

En segundo lugar, una comunicación abierta fomenta el trabajo en equipo y la colaboración. Cuando los empleados pueden compartir ideas, resolver problemas de manera conjunta y trabajar en equipo para alcanzar metas comunes, se genera un ambiente de sinergia y se logran mejores resultados.

En tercer lugar, una comunicación respetuosa y considerada crea un ambiente de trabajo positivo. Los empleados que se sienten valorados y escuchados son más propensos a estar satisfechos con su trabajo y a permanecer en la organización.

Por último, la comunicación interna juega un papel crucial en el fortalecimiento de la cultura organizacional. Al transmitir los valores, la misión y la visión de la organización, se crea un sentido de identidad y pertenencia entre los empleados, lo que contribuye a un ambiente de trabajo más sólido y cohesionado. En definitiva, la comunicación interna efectiva se erige como un motor fundamental para el éxito de cualquier organización. Al implementar una estrategia de comunicación interna sólida se podrá lograr tener empleados informados y comprometidos, además de un ambiente de trabajo positivo que motivara el trabajo en equipo y la colaboración.

2.2.2. Comunicación externa

La comunicación externa juega un papel fundamental en el éxito de cualquier organización. Según Scott Jacobs, Phillip Weaver, David Lester y Jay McDaniel en su libro “Human Communication: As Long as You Care” (2014), la comunicación externa se define como “la creación, intercambio y transmisión de significados entre una organización y sus públicos externos”.

Una comunicación externa efectiva es la clave para construir una imagen positiva, fortalecer relaciones y alcanzar el éxito organizacional. Al establecer una comunicación clara, transparente y consistente con sus públicos externos, las organizaciones pueden cosechar múltiples beneficios:

- **Construir una imagen positiva:** Una comunicación abierta y honesta genera confianza, credibilidad y una buena reputación para la organización.
- **Atraer y retener clientes:** Una comunicación efectiva con los clientes es fundamental para informar sobre productos y servicios, responder a sus inquietudes y crear relaciones sólidas.
- **Gestionar las crisis de manera efectiva:** En situaciones de crisis, una comunicación oportuna y transparente es crucial para minimizar el impacto negativo en la reputación de la organización.
- **Promover la responsabilidad social corporativa:** La comunicación externa es una herramienta poderosa para informar sobre las acciones de la organización en materia de responsabilidad social y ambiental.

En definitiva, la comunicación externa efectiva se erige como una herramienta fundamental para el éxito de cualquier organización. Al implementar una estrategia de comunicación externa sólida y coherente, se podrá lograr construir una imagen positiva, gestionar las crisis de manera efectiva y promover la responsabilidad social corporativa.

2.3. Modelos de comunicación organizacional

La comunicación organizacional es un proceso fundamental para el éxito de cualquier organización. Según Davis (1989), esta se define como “el proceso de transmitir información y significado dentro de una organización”. A su vez, Fulk (1996) la define como “el proceso de creación y uso de significados dentro de las organizaciones”.

Existen muchos tipos de modelo de comunicación organizacional, y ahora veremos algunos de los más conocidos:

- **Comunicación descendente:** este tipo de modelo de comunicación va desde los niveles superiores de la organización hasta los niveles inferiores, este tipo de modelo se utiliza para poder transmitir políticas, procedimientos, objetivos y noticias a sus empleados. Un ejemplo de esto puede ser Apple, donde las decisiones se toman en los altos cargos directivos y estas van descendiendo hasta que llega al resto de la compañía.
- **Comunicación ascendente:** este modelo de comunicación va en dirección contraria al visto anteriormente, fluye de los niveles inferiores hacia los niveles superiores. Este tipo de modelo se usa para poder recibir retroalimentación a los superiores. Por ejemplo, Google utiliza este tipo de comunicación organizacional para fomentar una cultura de comunicación abierta y ascendente.
- **Comunicación horizontal:** Este tipo de comunicación ocurre entre miembros del mismo nivel de la organización, facilita el trabajo en equipo y la colaboración entre departamentos. Como por ejemplo Zappos, que fomenta este tipo de comunicación para mejorar justamente la colaboración y la toma de decisiones.
- **Comunicación diagonal:** esto es la comunicación que ocurre entre los diferentes niveles de la organización, facilita la resolución de problemas y la toma de decisiones que involucran a múltiples partes de la organización. Amazon lo usa para que los equipos de diferentes departamentos y niveles colaboren para implementar nuevas iniciativas.
- **Comunicación externa:** este modelo ocurre entre la organización y las partes externas, como clientes, proveedores, inversiones y medios de comunicación. Un ejemplo de este tipo de comunicación es Starbucks, que utiliza canales de comunicación externa para interactuar con sus clientes y promover su marca.

De entre todos estos tipos de comunicación dentro de la empresa se tendrá que elegir una, puesto que cada una de ellas tiene sus beneficios e inconvenientes, genera una cultura o modelo organizacional dentro de la empresa y una combinación de varias de ellas logrará una organización en la que todos sus miembros participan y se sienten parte de la empresa.

2.4.Relevancia de la comunicación en las organizaciones sin ánimo de lucro

Una organización sin ánimo de lucro, también conocida como organización no gubernamental (ONG), es una entidad legal creada con el objetivo de perseguir fines de interés general, tales como la beneficencia, la asistencia social, la protección del medio ambiente, la educación, la cultura o el deporte, sin buscar lucro económico.

Estas organizaciones se diferencian de las empresas tradicionales en que sus excedentes no se distribuyen entre sus miembros, sino que se reinvierten en la consecución de sus objetivos sociales.

Las características principales de estas organizaciones es la finalidad social, la gestión desinteresada y el impacto social que tienen en nuestra sociedad.

La relevancia de la comunicación en las organizaciones no lucrativas es fundamental por varias razones:

- **Visibilidad y Conciencia:** La comunicación efectiva ayuda a aumentar la visibilidad de la organización

y a crear conciencia sobre su causa y sus actividades entre el público objetivo. Esto es crucial para atraer apoyo, ya sea en forma de donaciones, voluntariado o colaboraciones.

- **Transparencia y Confianza:** La comunicación clara y transparente fomenta la confianza tanto entre los miembros de la organización como entre los donantes y el público en general. La transparencia en la comunicación sobre las finanzas, las actividades y los resultados del trabajo de la organización ayuda a construir una reputación sólida y a garantizar el apoyo continuo.
- **Movilización y Participación:** La comunicación efectiva puede movilizar a las personas para que se involucren activamente en la causa de la organización, ya sea a través de acciones voluntarias, participación en eventos o promoción en redes sociales. La participación activa de la comunidad es esencial para el éxito de muchas iniciativas no lucrativas.
- **Cambio Social:** Las organizaciones sin fines de lucro a menudo tienen objetivos de cambio social o comunitario. La comunicación es una herramienta poderosa para promover el cambio al sensibilizar a la población sobre problemas específicos, generar debate público y promover acciones que conduzcan a soluciones.
- **Relaciones Públicas:** La comunicación eficaz también es crucial para gestionar las relaciones públicas de la organización. Esto incluye la gestión de crisis, la promoción de eventos y campañas, y la creación de asociaciones con otras organizaciones y partes interesadas.

En resumen, la comunicación efectiva es esencial para el éxito de las organizaciones no lucrativas, ya que les permite cumplir su misión, atraer apoyo y generar impacto en la sociedad.

Antes de realizar un análisis profundo de las características comunicativas de una ONG específica, es fundamental comprender el papel crucial que estas organizaciones desempeñan en la sociedad actual. Las ONG, también conocidas como Organizaciones No Gubernamentales, se han convertido en actores clave en la construcción de un mundo más justo, equitativo y sostenible.

Las ONG son actores esenciales en la sociedad actual, desempeñando un papel fundamental en la promoción del desarrollo social, la protección ambiental, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un mundo más justo, equitativo y sostenible. Su impacto positivo se refleja en las mejoras en las condiciones de vida de las personas, la promoción de la paz y la justicia, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la sociedad civil.

3. Historia del escultismo

3.1. Fundación del Escultismo

El escultismo nació en 1907 de la mano de Robert Baden-Powell, un militar británico que buscaba una alternativa educativa para los jóvenes de su época. Inspirado en sus experiencias como militar en África, Baden-Powell buscaba una nueva forma educativa que fomentara el desarrollo integral de los jóvenes, inculcando valores, promoviendo el contacto con la naturaleza y desarrollando habilidades para la vida. Para ello, organizó un campamento experimental en la Isla de Brownsea (Reino Unido), donde puso en práctica sus ideas. El éxito de este campamento lo llevó a publicar el libro titulado "Escultismo para Muchachos" (Baden-Powell, 1908), que se convirtió, a partir de ese momento y hasta la actualidad, en el manual fundamental del movimiento scout.

Entre las principales motivaciones de Baden-Powell para fundar el Movimiento Scout se pueden señalar (McGee y Nelson, 2008):

- **Preocupación por los jóvenes:** Baden-Powell observaba con preocupación el impacto negativo de la industrialización y la urbanización en los jóvenes de su época ya que, a su juicio, estos estaban perdiendo contacto con la naturaleza, el trabajo manual y los valores tradicionales, lo que generaba problemas de comportamiento y falta de sentido de propósito.
- **Búsqueda de alternativas educativas:** El sistema educativo de la época está impregnado de la industrialización. Baden-Powell buscaba una alternativa educativa que complementara la formación académica tradicional, que proporcionara experiencias prácticas y el desarrollo de habilidades como el liderazgo, la autosuficiencia, la responsabilidad y el trabajo en equipo.
- **Valores morales y patriotismo:** Baden-Powell consideraba que la formación de los jóvenes en valores como la honestidad, la lealtad, el patriotismo y el servicio a la comunidad era fundamental para fortalecer la sociedad británica.

Figura 1. Baden-Powell, fundador del movimiento scout mundial

3.2. Expansión del Escultismo

La publicación de "Escultismo para Muchachos" (Baden-Powell, 1908) impulsó la expansión del movimiento scout a nivel mundial. Los primeros países en adoptar el escultismo fueron aquellos con

fuertes lazos coloniales con el Reino Unido, como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Sudáfrica (McGee y Nelson, 2008). Estos autores atribuyen esta expansión a los siguientes factores:

- **Presencia Colonial:** Lo que facilitó la introducción del escultismo, con ideas y valores cercanos a la cultura y educación británicas.
- **Adaptación Cultural:** Tanto Baden-Powell como sus colaboradores se preocuparon por adaptar el escultismo a las diferentes culturas y contextos locales, manteniendo su esencia, pero incorporando elementos propios de cada región.
- **Necesidad de educación juvenil:** En un contexto de cambios sociales y crecimiento urbano, el escultismo ofrecía una alternativa educativa atractiva para los jóvenes, promoviendo valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y el contacto con la naturaleza.

Figura 2. Portada del libro, *Escultismo para Muchachos*

Así, en pocos años, concretamente en 1910, se creó la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), que reúne a las asociaciones scouts de todo el mundo, convirtiendo el escultismo en una herramienta educativa popular, especialmente en la primera mitad del siglo XX, inculcando valores de ciudadanía, servicio a la comunidad y desarrollo personal.

Otro evento clave para la expansión, consolidación y, a la vez, para la visibilización del movimiento scout fue la organización del Jamboree Mundial en 1920. El primer Jamboree se celebró en Olimpia, Inglaterra y reunió a más de 20.000 scouts de 34 países. Desde ese momento, se han celebrado 25 en total, convirtiéndose en una plataforma para el intercambio cultural, la cooperación internacional y la promoción de los valores del escultismo.

Según los autores McGee y Nelson (2008), se puede atribuir a diferentes factores la rápida expansión y la continuación del escultismo hasta hoy en día:

- **Liderazgo visionario:** La figura de Baden-Powell, un líder carismático y visionario, inspiró a miles de jóvenes y adultos a unirse al movimiento.
- **Material educativo atractivo:** El libro "Escultismo para Muchachos" y, a partir de él, otros materiales educativos del movimiento scout que fueron traducidos a múltiples idiomas y adaptados a diferentes culturas, lo que facilitó su difusión global.
- **Estructura flexible:** La estructura del movimiento scout, basada en grupos locales y asociaciones nacionales, permitió una adaptación flexible a las necesidades y realidades de cada país.

- **Valores universales:** Los valores promovidos por el escultismo, como la amistad, la solidaridad, el respeto por la naturaleza y el desarrollo personal, resonaron en jóvenes de todo el mundo.

3.3. Escultismo en España

El escultismo también llegó a España muy pronto, en 1912, apenas 4 años después de su fundación. El Movimiento Scout se inicia en las regiones de Madrid, Barcelona y el País Vasco. La primera asociación scout española es la Asociación Nacional de Exploradores Españoles (ANEDES), que fue fundada por el capitán de caballería Teodoro Iradier y Herrero. El movimiento scout español no fue ajeno a la agitada situación política del país, como fue la restauración borbónica, la crisis del 98 y la Guerra Civil Española (1936-1939). Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el escultismo logró establecerse y crecer en España (López Lacárce, 2003).

Figura 3. Clausura del campamento EsJamboree celebrado en Gran Canaria, último campamento nacional. 2017

Ya en la década de 1920 y 1930 cada región contaba un grupo scout.

Entre otras, López Lacárce (2003) señala los siguiente factores como favorecedores de la expansión del escultismo en España:

- **Apoyo institucional:** El movimiento scout contó con el apoyo de algunas instituciones, como el Ejército y la Iglesia Católica, que vieron en él una herramienta educativa valiosa para la formación de los jóvenes.
- **Atractivo del movimiento:** El escultismo ofrecía a los jóvenes una alternativa educativa atractiva, con actividades al aire libre, trabajo en equipo y valores como la responsabilidad y el servicio a la comunidad, muy diferentes a las propuestas educativas del sistema tradicional.
- **Adaptación cultural:** Como señalábamos anteriormente, el movimiento scout ofrece la posibilidad de adaptarse a las diferentes culturas y tradiciones, también a las de las distintas regiones españolas, incorporando elementos propios de cada una.

La llegada de la Guerra Civil Española produjo la fragmentación del Movimiento Scout, y la persecución de algunos sus miembros. Sin embargo, tras la dictadura franquista (1939-1975), el escultismo experimenta una profunda transformación, en la línea de los cambios políticos que se abren paso en el país: la libertad de expresión, la democracia y la pluralidad.

En la actualidad, el escultismo en España sigue siendo un movimiento educativo relevante, con más de 40.000 miembros en todo el país y 310 grupos, distribuidos por todas las comunidades autónomas (Asociación Scout Española, n.d.). Las asociaciones scouts continúan adaptándose a los nuevos retos de la sociedad, promoviendo valores y principios que siguen siendo esenciales para el desarrollo personal y la construcción de una sociedad más justa y sostenible.

3.4. Escultismo en Canarias

Las Islas Canarias, por su ubicación geográfica y su peculiar historia, tuvieron un recorrido particular en el desarrollo del escultismo. El movimiento llegó a las islas en 1913, con la fundación del Grupo Scout "Gran Tinerfe" (posteriormente denominado "Zebensui" N°7) en Tenerife. Este grupo, junto con el Grupo "Ucanca" N°6, se convirtió en la semilla del escultismo en el archipiélago, ambos grupos siguen en funcionamiento a día de hoy.

El escultismo canario se vio afectado por los mismos eventos históricos que el movimiento a nivel nacional y, así, la Guerra Civil Española supuso un duro golpe para el escultismo en las islas, con la disolución de muchos grupos y la persecución de sus miembros. Sin embargo, tras la guerra, el movimiento resurgió con fuerza y se convirtió en una importante herramienta de educación y desarrollo social en Canarias.

En la actualidad, el escultismo canario cuenta con una sólida estructura y una amplia presencia en las islas con 11 grupos scouts distribuidos entre las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Figura 5. Inauguración del Jamboree de Korea. 2023

Figura 4. CenteCamp, Campamento celebrado en La Gomera todos los grupos de Canarias por el centenario del escultismo en Canarias. 2014

Figura 6. Actividad de clave semáforo, un compañero ayudando a otro. 2024

4. Modelo educativo de los Scouts

Tal y como se ha venido señalando, uno de los pilares fundacionales de los Scouts se relaciona directamente con el modelo educativo que ofrecen, como alternativa a la educación que se recibe en el sistema educativo establecido en cada país.

Educación es un proceso que va más allá de la transmisión de conocimientos, pues implica promover las herramientas necesarias para que cada ciudadano sea un individuo íntegro, capaz de pensar críticamente, desenvolverse con autonomía y contribuir positivamente a la sociedad. Este proceso no se limita a las aulas del sistema educativo tradicional, sino que se extiende a diversos ámbitos de la vida, dando lugar a tres tipos de educación: formal, no formal e informal.

- La educación formal: está reglada y sistematizada. Su objetivo principal es la adquisición de conocimientos teóricos y habilidades específicas, siguiendo un currículo estructurado y evaluado de manera formal.
- La educación no formal: su objetivo es complementar la educación formal, proporcionando formación en áreas específicas o habilidades para el desarrollo personal y profesional.
- La educación informal: es la más amplia y omnipresente, pues se produce de manera espontánea y no estructurada en el transcurso de la vida diaria de cada individuo. Se adquiere a través de experiencias, interacciones sociales, medios de comunicación y el contacto con el entorno.

El Movimiento Scout, con su filosofía de aprendizaje experiencial y énfasis en el desarrollo integral del individuo, se enmarca en la educación no formal. Esta educación pretende desarrollar en los jóvenes, a través de actividades al aire libre, trabajo en equipo, servicio a la comunidad y valores como la responsabilidad, el respeto y la solidaridad, una educación valiosa que complementa la educación formal y contribuye en la construcción de los futuros ciudadanos comprometidos con su sociedad y el entorno. A continuación, se analizará veremos las características y la metodología que utiliza el Movimiento Scout en su modelo educativo.

4.1. Principios y valores del escultismo

El escultismo desde sus inicios se vuelca en la mejora de la sociedad a través de la formación de los jóvenes, tratando de desarrollar en ellos unos valores firmes y propios. El modelo educativo tiene por finalidad construir adultos con pensamiento crítico y proactivos con la sociedad.

Para definir bien este objetivo de la asociación lo primero es conocer su lema que es "Construyendo un mundo mejor". Este es el lema mundial que reúne el objetivo común de todos los Scouts y que luego, cada asociación de cada país, ajusta a sus peculiaridades y costumbres.

Además, también se definen la misión, visión y valores del movimiento en nuestra asociación:

Misión

"Contribuir a la educación y al desarrollo de personas críticas, principalmente durante la infancia y la juventud, a través de un sistema de valores basado en la promesa y la ley scout, para que las personas crezcan con unas capacidades que les permitan desarrollarse como adultos con un nivel de autonomía y liderazgo amplios, al objeto de contribuir a crear un mundo mejor".

Visión

Para 2027, ASDE Scouts de España será un movimiento con implantación en todo el territorio, referente en nuestra sociedad en la educación no formal y en el ocio en el tiempo libre para la infancia y la juventud, que resulte ejemplo de servicio a la sociedad por su compromiso con un cambio social y ambiental y por la acción de su voluntariado, siendo especialmente reconocida por liderar y defender propuestas de participación infantil y juvenil.

Valores

Los valores estratégicos representan las convicciones o la filosofía del Movimiento Scout respecto a qué nos llevará a una mejor gestión, en todos los ámbitos, considerando tanto el presente como el futuro, y son la fuerza que lleva adelante la Misión y la Visión declaradas. Todo lo que nos aporta una ventaja competitiva consistente, en términos sociales, se traduce en un valor estratégico de ASDE Scouts de España. Una lista de valores estratégicos es un material de consulta al alcance de la mano al desarrollar la estrategia.

Los pilares básicos para la educación en valores mediante el método scout son:

- Educar en la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad personal y social, en el marco de la convivencia, el respeto y el servicio.
- Promover aquellos valores espirituales, inherentes a la persona, que ayuden a superar el individualismo y el materialismo, y favorezca la formación de la personalidad.
- Despertar el espíritu crítico, transformador y participativo, respetando la libertad personal y promoviendo hábitos de vida saludable, que permitan analizar las ideologías y opciones que la sociedad presenta para, posteriormente, elegir una opción de vida.
- Impulsar la comprensión y el desarrollo en nuestra sociedad, promoviendo la interrelación y defensa del medio ambiente y estimulando acciones de cooperación y servicio a los demás.
- Empoderar a la infancia y la juventud, dándoles herramientas que faciliten el diálogo intergeneracional como elemento importante en la dinámica del Escultismo, para construir un mundo mejor.

Gracias a las definiciones anteriores, se puede tener una visión más clara de los objetivos de la asociación. Esto facilitará la identificación de qué es lo que queremos comunicar y cómo lo debemos hacer.

4.2. Método scout

El movimiento scout acoge a una gran variedad de jóvenes de diferentes edades que abarcan desde los 6 años hasta los 21 años. Dado que esta diferencia de edades conlleva diferentes estadios de madurez y de comprensión del entorno, los scouts adoptan un agrupamiento de los jóvenes que atiende esta circunstancia. De esta forma, se han creado las diferentes secciones, que cuentan con un lema propio y que se diferencian según las edades de sus miembros. Las secciones en las que se agrupan los scouts son las siguientes:

- **Castores**, su edad está comprendida entre 6 y 8 años y su lema es "Compartir", se elige este lema porque a la edad que tienen estos niños y niñas les cuesta compartir sus cosas por lo que se les pone

Figura 7. Pasandolo en grande durante una yincana del campamento de verano del Grupo Scout Atamán. FuerteCamp 2023

ese lema promoviendo que compartan. Esta sección tiene un marco simbólico que fue extraído del libro de la Familia Jones.

- **Lobatos o manada**, tienen una edad comprendida entre los 8 y los 11 años y su lema es "Haremos lo mejor". El marco simbólico esta extraído del Libro de la Selva de Rudyard Kipling. El fundador de los scouts funda esta sección unos años después de haber fundado a los scouts porque se da cuenta que de esta manera puede llegar a más jóvenes de manera más correcta, entonces le pide a su amigo Rudyard Kipling que le permita ambientar su nueva sección con su libro, y así fue.
- **La sección scout o tropa**, esta es la sección original que creo el fundador de los scouts, su lema es "Siempre Listos" y actualmente tienen edades entre 11 y 14 años. El marco simbólico de esta sección sale directamente del libro escrito por el fundador, Escultismo para Muchachos de Baden-Powell.
- **La unidad esculta**, esta sección es un poco diferente a las demás porque no existe en todo el mundo, fue inventada aquí en España para cubrir unas edades con diferencias a nivel educativo de la scout. Su lema es "Unidad" y la edad está comprendida entre los 14 y 17 años, en esta edad es de vital importancia la unidad puesto que los jóvenes tienden a ser más solitarios e individualistas por eso se trabaja sobre este lema.
- **Rover o Clan**, ye en este punto la edad es de 17 a 21 años aunque a nivel mundial está reconocida hasta los 25 años, su lema es "Servir". Esto es muy importante porque están en una etapa en la que deben empezar a elegir su futuro, y desde los scouts se les busca hacer un acompañamiento y apoyo. Esta unidad también tiene un libro que esta escrito por el fundador de los scouts, Roverismo hacía el éxito de Baden-Powell.

Como hemos señalado, el programa educativo es uno de los pilares fundamentales y, por tanto, una de las grandes diferencias con otras asociaciones de educación no formal. El programa educativo scout está adaptado a cada una de las secciones y cuenta con siete elementos fundamentales y comunes:

- **La promesa y la ley scout**, suponen un compromiso personal, que se expresa y adapta a cada etapa. Por ejemplo, en manada la ley se llama las máximas de Baloo y en castores consejos de Malak.
- **Aprender haciendo**, esto se trata de adaptar a cada sección proporcionando retos adecuados según las edades, pero dentro de los scouts se les permite aprender a través de ellos poder hacer y probar cosas, teniendo la oportunidad de fallar y hacerlo siempre en un entorno controlado.
- **La vida en pequeños grupos**, se fomenta el trabajo en equipo y la colaboración dentro de los equipos de la sección, en los castores las madrigueras, la manada la seisena y la tropa las patrullas. En cada equipo y en función de las edades asumen roles de liderazgo y responsabilidad.
- **Programas progresivos y atractivos**, Los y las scouts tienen la oportunidad de asumir retos cada vez mayo según van creciendo, adquiriendo habilidades y conocimiento de manera progresiva.
- **Relación con la naturaleza**, Se promueve el respeto y la apreciación del medio ambiente a través de actividades al aire libre y el contacto directo con la naturaleza.
- **Educación personalizada**, A pesar de promover el trabajo en equipo, se reconoce y se respeta la individualidad de cada scout, dando la oportunidad de que desarrollen sus intereses personales, habilidades y talentos únicos.
- **Evaluación personal**, Se promueve la reflexión tanto individual como grupal sobre el progreso y el

aprendizaje, fomentando la autoevaluación y el crecimiento personal.

Para concluir, los scouts no solo tienen un amplio recorrido a nivel histórico, sino que también tienen sentadas las bases para llevar a cabo una educación no formal de la mayor calidad posible y ahí es donde nos encontramos uno de los grandes problemas que tienen a día de hoy los scouts, no logran tener la visibilidad que sí tienen en otros países.

Figura 8. Contingente Canario vestidos de Mago, compartiendo su cultura con gente de todo el mundo. Jamboree Corea 2023.

Figura 9. Día de las culturas, Jamboree Corea 2023.

El MÉTODO SCOUT

es un SISTEMA de AUTOEDUCACIÓN PROGRESIVA secuenciado en:

ETAPAS EDUCATIVAS
Cuyas edades abarcan:

- CASTORES/AS** de 6 a 8 años
- LOBATOS/AS** de 8 a 11 años
- SCOUTS** de 11 a 14 años
- ESCULTAS** de 14 a 17 años
- ROVERS** de 17 a 21 años

Que trabaja mediante la **EDUCACIÓN EN VALORES** definidos en:

LA PROMESA

Suponen un compromiso personal, que se expresa y adapta a cada etapa.

LA LEY

EL LEMA

Yo _____ prometo compartir mi labor como castor o castora y participar con alegría en la colonia.

Yo _____ prometo hacer lo mejor por: ser amigo/a de todas las personas, / ser amigo/a de Dios / cumplir con mis creencias, cumplir la Ley de la Manada y hacer cada día una buena acción.

Yo prometo / Prometo por mi honor y con la ayuda de (mis creencias | mi conciencia | mi fe | Dios) hacer cuanto de mí dependa por cumplir mis deberes con mi comunidad y (mi fe | mis creencias) / con los demás / con Dios y mi comunidad (sociedad | país | estado | patria) ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la Ley Scout.

Existe la posibilidad de añadir matices y compromisos personales a la Promesa sin omitir los principios esenciales

El/la castor/a comparte con alegría y juega con todos y todas.	El/la lobato/a escucha y obedece al viejo lobo y no sólo se escucha a sí mismo/a.	<ol style="list-style-type: none"> 1 El/la scout cifra su honor en ser digno/a de confianza 2 El/la scout es leal 3 El/la scout es útil y servicial 4 El/la scout es amigo/a de todos y hermano/a de cualquier otro/a scout 5 El/la scout es cortés y educado/a 6 El/la scout ama y protege la naturaleza 7 El/la scout es responsable y no hace nada a medias 8 El/la scout es animoso/a ante peligros y dificultades 9 El/la scout es trabajador/a, austero/a y respeta el bien ajeno 10 El/la scout es limpio/a y sano/a; puro en sus pensamientos, palabras y acciones
--	---	--

- COMPARTIR
- HAREMOS LO MEJOR
- SIEMPRE LISTOS/AS
- UNIDAD
- SERVIR

ELEMENTOS DEL ESPÍRITU SCOUT

CONSEJOS DE MALAK <ul style="list-style-type: none"> ■ Cada cosa tiene su lugar ■ Limpio/a y sano/a debes crecer ■ Escuchando se aprende ■ Vivimos en el bosque, cuidalo ■ Todos y todas necesitamos tu ayuda, compártela 	MÁXIMAS DE BALOO El/La Lobato/a: <ul style="list-style-type: none"> ■ ...piensa primero en los demás ■ ...tiene sus ojos y sus oídos bien abiertos ■ ...es limpio/a y ordenado/a ■ ...siempre está alegre ■ ...dice la verdad aunque le cueste ■ ...respeto las cosas y cuida la naturaleza 	VIRTUDES DESTACADAS <ul style="list-style-type: none"> ■ Lealtad ■ Abnegación ■ Pureza PRINCIPIOS SCOUT <ul style="list-style-type: none"> ■ El deber de un/a scout comienza en casa ■ El/la scout es solidario/a con su comunidad ■ El/la scout está orgulloso/a de sus creencias y las pone en práctica
---	---	---

Que favorece la **EDUCACIÓN POR LA ACCIÓN** mediante:

LA PEDAGOGÍA DEL PROYECTO

ORGANIZADO EN VARIAS FASES

SE UTILIZA COMO

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ETAPA EDUCATIVA

CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE IDEAR 1	CACERÍA PRESENTAR 2	AVENTURA ELEGIR 3	EMPRESA PLANIFICAR 4	DESCUBIERTA REALIZAR 5	DESCUBIERTA EVALUAR 6	DESCUBIERTA RECOPIRAR 7	DESCUBIERTA CELEBRAR 8
Experiencia con el fin de socializarse y desenvolverse en el medio y progresar personalmente	Necesidad de acción, búsqueda en unión del gran grupo (familia feliz) y progresión personal	Cooperación entre patrullas e interacción con el entorno desde el desafío y progresión personal	Cooperación activa y solidaria en un esfuerzo común y progresión personal	Descubrimiento y transformación de la comunidad a través del servicio y progresión personal	Juegos límite Acción individual Experiencia de soledad (desierto) Foro Rover		
Se completará en la revisión metodológica	La flor roja	Actividades de patrulla Formación de guías y subguías	Se completará en la revisión metodológica				

El MÉTODO SCOUT

es un SISTEMA de AUTOEDUCACIÓN PROGRESIVA secuenciado en:

ETAPAS EDUCATIVAS
Cuyas edades abarcan:

- CASTORES** de 6 a 8 años
- LOBATOS** de 8 a 11 años
- SCOUTS** de 11 a 14 años
- ESCULTAS** de 14 a 17 años
- ROVERS** de 17 a 21 años

Que se integra en **PROGRAMAS PROGRESIVOS Y ATRAYENTES** basados en los centros de interés mediante:

MARCO SIMBÓLICO

SÍMBOLOS PROPIOS

COMPROMISOS SCOUTS

ETAPAS DE PROGRESIÓN PERSONAL

HERRAMIENTAS PARA DEFINIR LOS OBJETIVOS PERSONALES DENOMINADOS

A desarrollar ⁵	El Libro de las Tierras Vírgenes	Sistema de patrullas	Trabajo en unidad de intereses (pudiendo definir un marco simbólico específico)	La vida en ruta (como concepto que puede acompañarse de un marco simbólico específico)
Se completará en la revisión metodológica	Tótem de la manada	Banderín de patrulla	Se completará en la revisión metodológica	Horquilla, espada, hacha, etc.
AZUL CELESTE	AMARILLO	VERDE	MARRÓN	ROJO
COMPROMISO SOCIAL	COMPROMISO AMBIENTAL	COMPROMISO PARA LA SALUD	COMPROMISO ESPIRITUAL	
Castor/a Sin Paletas (Integración) Castor/a Con Paletas (Participación) Castor/a Keeo (Animación)	Huella Akela (Integración) Huella Baloo (Participación) Huella Bagheera (Animación)	Integración La Senda del compromiso Participación Senda del desafío Animación Senda de la colaboración	Integración Camino de la unidad Participación Camino del bosque Animación Camino de la montaña	Integración Rovers aspirantes Participación Rovers en formación Animación Rovers en acción
COLAS	RASTROS ⁷	ESPECIALIDADES	ESPECIALIZACIÓN y/o objetivos personales	PAI Plan avance individual ⁸

Que promueve la **ASUNCIÓN PAULATINA DE RESPONSABILIDADES**:

A TRAVÉS DE LOS CARGOS	Asignación de cargos ocasionales ⁹	Asignación de cargos ocasionales ¹⁰	Cargos por patrullas durante toda la ronda: guía, subguía y otros (según necesidades)	Cargos (individuales) y comisiones (grupales) Cuya permanencia en el tiempo es variable según las necesidades (permanentes en la ronda, rotativos, etc.)
-------------------------------	---	--	---	--

Que desarrolla programas de educación a través de la **PARTICIPACIÓN** en la comunidad a través del **COMPROMISO Y DEL SERVICIO**:

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA:	Sección	Patrulla, sección, grupo	Sección y grupo	Grupo y entorno social
-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------------	------------------------

Que se organiza mediante la **VIDA EN PEQUEÑOS GRUPOS**¹¹

QUE DENOMINAMOS:	COLONIA 12-15 participantes	MANADA 25-30 participantes	PATRULLA 4 o 5 patrullas de 6-7 integrantes (25-35 participantes en el conjunto de la sección scout)	UNIDAD 15-20 participantes	CLAN 15-20 participantes
EL LUGAR DE ENCUENTRO ES:	Madriguera	Cubil	Rincón de patrulla	Base esculta	Cueva Rover
PUEDEN ORGANIZARSE EN:	Subgrupos organizativos ¹² y circunstanciales ¹³	Seisenas organizativas y circunstanciales	Una Sección Scout donde interactúan las patrullas	Comisiones funcionales y/o estructurales ¹⁴	
DINAMIZADO POR:	ESTANQUE DE NENUFARES	CONSEJO DE ROCA	ASAMBLEA SCOUT + CONSEJO DE GUÍAS Y SUBGUÍAS ¹⁵	ASAMBLEA DE UNIDAD + CONSEJO DE UNIDAD	ASAMBLEA DE CLAN + CONSEJO DE CLAN
	Grandes Castores: Se completará en la revisión metodológica	Viejos Lobos: Akela, Baloo, Bagheera, Kaa, Raksha... (referentes positivos)	Scouters de sección (u otros nombres que respondan a la ambientación específica de la sección)		
	Apoyo muy alto	Apoyo alto	Apoyo medio	Apoyo bajo	Supervisión y asesoramiento

Todo ello en CONTACTO DIRECTO CON LA NATURALEZA y con APOYO DE ADULTOS

5. En la actualidad cada OF utiliza un cuento diferente y, aunque algunos están muy extendidos, todos tienen problemas en relación a la adaptación a la edad de la Colonia y cae en ciertos estereotipos que es preciso eliminar. Se considera oportuno que, partiendo de los materiales que existen (La vida en el Estanque, Los Amigos del bosque; El río de los castores), se reelabore el cuento para dar solución a todas estas problemáticas.
6. Se desarrollarán en los manuales de cada sección. 7. Rastros: como ámbitos de experiencia, para ampliar el abanico de sus habilidades no para especializar, tipo inteligencias múltiples. Vincular rastros a personajes del libro de las Tierras Vírgenes. 8. El PAI recoge proyectos individuales (para que lo diferenciamos de los proyectos de todo el clan o parte del clan que se estructuran en base a la pedagogía del proyecto). 9. Cargos ocasionales: donde la rotación de funciones dentro de la colonia y la manada permita a los niños y niñas explorar múltiples cargos y aprender de todos ellos. Evitamos la especialización temprana. 10. Cargos ocasionales: donde la rotación de funciones dentro de la colonia y la manada permita a los niños y niñas explorar múltiples cargos y aprender de todos ellos. Evitamos la especialización temprana. 11. El pequeño grupo se entiende como la vida en la sección, a excepción de la sección Scout donde esa vida de pequeño grupo se vive fundamentalmente en la patrulla. 12. Organizativos: hace referencia a que se utilizan con fines muy específicos que ayudan a gestionar algún aspecto concreto de la sección, pero no condicionan toda la vida de la sección (por ejemplo: una cadena de llamadas, la organización de tiendas en una acampada). 13. Circunstanciales: remarca la idea de grupos no estables para la ronda con el fin de no "copiar" metodologías de otras secciones (habitualmente se venía "copiando" el sistema de patrullas a la manada, la idea es que son secciones diferentes con metodologías diferentes). 14. Comisiones funcionales y estructurales: las comisiones y cargos tienen definidas de manera concretas las tareas, con una estructura más o menos estable (trimestral o anual). 15. Consejo de guías y subguías: es un órgano de coordinación entre patrullas, no debe utilizarse como órgano de decisión ni como una actividad excluyente. Los/as guías y subguías son representantes de sus patrullas.

Figura 10. Cartel resumen del método scout.

5. Metodología

El método de análisis desarrollado en este proyecto se desarrollará a través de tres estrategias diferentes (Berganza Conde y Ruiz San Román, 2005): encuestación, entrevista y observación sistemática.

Por un lado, se llevará a cabo un estudio a través de encuestación, para el que se elaborará un cuestionario ad hoc a partir de cuestionarios de investigación validados que se han adaptado a la temática concreta que se aborda en este PFG. Estos cuestionarios se utilizarán para una encuestación a los responsables de diversos grupos scout de España.

Un segundo instrumento de análisis será la entrevista en profundidad a la responsable de las emisiones de comunicación de ASDE. Esta entrevista consta de las fases preliminares, desarrollo de la entrevista y análisis de las respuestas.

Finalmente, se realizará una observación sistemática para el análisis de los fenómenos comunicativos que lleva a cabo ASDE. En esta observación sistemática se observarán y analizarán los medios y estrategias de comunicación que emplea la asociación, a través de la web, redes y comunicados (boletines informativos), y se hará mediante el análisis del contenido, el objetivo de la comunicación interna y externa. Esta observación sistemática se extenderá a la asociación Scout del Reino Unido que, con una finalidad comparativa, nos permitirá conocer diferencias y similitudes en las estrategias comunicativas que se desarrollan desde ambas instituciones equivalentes con sus grupos scouts.

Estos instrumentos de análisis permitirán tener una visión y un conocimiento cercano de cómo se desarrolla la comunicación desde y hacia ASDE entre los grupos scouts, los participantes y la sociedad, en general.

Tanto la encuesta como la entrevista se encontrarán en los anexos.

5.1. Tipo de investigación

Este trabajo de fin de grado (TFG) se basa en una investigación de tipo cuantitativo-cualitativo.

- Cuantitativa: Del cuestionario de opinión de los distintos grupos scouts.
- Cualitativa: Del las preguntas abiertas del cuestionario y de la la entrevista a la responsable de comunicación.

5.2. Población y muestra

Población: La población objetivo de este estudio son todos los monitores (scouters) de los grupos scouts de la Asociación de Scouts de España (ASDE).

5.3. Recolección de datos

El instrumento de recolección de datos será un cuestionario online que se distribuirá a los Grupos Scouts a través de correo electrónico de manera directa a los responsables. El cuestionario estará estructurado en tres partes:

Parte 1: Comunicación interna

Parte 2: Comunicación externa

Parte 3: Propuestas de mejora

El cuestionario incluirá preguntas cerradas con opciones de respuesta múltiple y preguntas abiertas para que los Grupos Scouts puedan expresar sus opiniones y sugerencias en sus propias palabras.

5.4. Resultados de la entrevista y las encuestas

5.4.1. Análisis de la entrevista

Tal y como se ha señalado, para la investigación en este trabajo se realizó una entrevista a Irene Peris, responsable de comunicación de ASDE. La entrevista fue videograbada y las preguntas se organizaron en cuatro partes fundamentalmente. A continuación, se hace un análisis de las respuestas dadas en cada una de ellas.

Introducción y contexto:

La entrevista se inicia con una breve presentación de la participante, estableciendo el contexto del diálogo: conocer el trabajo de comunicación interna y externa que se desarrolla en la Asociación Scout de España (ASDE). La responsable de Comunicación de ASDE, Irene Peris, se presenta y describe su rol en la asociación:

“Pues estoy de responsable de comunicación desde 2021 empecé a mitad del anterior equipo Scout y luego ese mismo año se hicieron las elecciones y empecé ya con el nuevo equipo que el periodo de tiempo es de 2021 a 2024, este año ya acaba nuestro mandato.”

También en una primera pregunta describe un poco cuál es el equipo que trabaja diario la comunicación en ASDE:

“Ahora mismo en la oficina Scout, que es la que compone el equipo técnico de Scouts de España, tenemos a dos personas que se dedican íntegramente a la comunicación. Una persona que lleva más, aunque se complementan, y las dos saben hacer las dos cosas, pero como hay tanta carga de trabajo, sí que se divide en el trabajo y una técnica hace más la parte de redes sociales y luego hay otra técnica que se dedica más a la parte de diseño y vídeos. Ellas serían el cuerpo técnico, vamos a llamarlo. Y después estoy yo como responsable del área, que soy voluntaria. Eso sería el núcleo duro y después tenemos otros equipos.”

Comunicación interna:

La responsable de Comunicación de ASDE destaca la importancia de la comunicación interna para una organización con una amplia red de grupos scouts como ASDE.

“La comunicación interna, porque es muy difícil que una información que queramos sacar desde Scouts de España llegue a todos los grupos de scouts y a todos los voluntarios.”

Sin embargo, reconoce las limitaciones del Boletín Scout, el principal canal de comunicación interna actual, en cuanto a su alcance, atractivo y relevancia para algunos grupos scouts.

“Solo tenemos el Boletín Scout, que es un correo electrónico que llega a los grupos, que ni siquiera sabemos si les llega bien o tienen el correo mal o solo les llega al coordinador o coordinadora y no lo reenvía al resto de scouters. Entonces, a nivel interno, es muy difícil comunicar.”

En este sentido, subraya la necesidad de implementar nuevas estrategias de comunicación interna que sean más efectivas y adaptadas a las necesidades de los diferentes grupos scouts.

Comunicación externa:

La responsable de Comunicación de ASDE describe el enfoque actual de la comunicación externa de ASDE, centrado en compartir información sobre las actividades de los grupos scouts. Si bien reconoce la importancia de este enfoque, también admite que no siempre resulta atractivo para la audiencia objetivo, que incluye a jóvenes, padres y potenciales miembros de la organización. En este sentido, destaca la necesidad de crear contenido más atractivo y diverso que responda a los intereses de un público más amplio. Además, resalta la importancia de utilizar las redes sociales como herramienta para llegar a un mayor número de personas y generar engagement con la audiencia. Sin embargo, reconoce la ausencia de un plan estratégico de comunicación externa y la necesidad de definir objetivos claros y estrategias adecuadas para alcanzarlos.

Conclusiones y perspectivas a futuro:

La entrevista finaliza con un resumen de los principales desafíos y oportunidades que enfrenta ASDE en materia de comunicación, tanto interna como externa. La responsable de Comunicación de ASDE enfatiza la necesidad de implementar un plan estratégico de comunicación que abarque ambas áreas. En este sentido, recomienda crear contenido más atractivo y relevante para diferentes audiencias, utilizar las redes sociales de manera más efectiva para ampliar el alcance y generar engagement, y evaluar constantemente el impacto de las estrategias de comunicación para realizar ajustes según sea necesario.

Como podemos ver, la entrevista ofrece una perspectiva general del trabajo de comunicación en ASDE y pone de manifiesto la necesidad de implementar nuevas estrategias para mejorar la eficacia de la comunicación tanto interna como externa. La adopción de un plan estratégico de comunicación, la creación de contenido más atractivo y la utilización efectiva de las redes sociales son algunos de los aspectos clave que ASDE debería considerar para fortalecer su comunicación y alcanzar sus objetivos.

5.4.2. Análisis de la encuesta

Como indicamos, han respondido a la encuesta 55 scouters responsables de toda España, que se corresponden a grupos scouts de 9 Comunidades Autónomas diferentes. Este estudio no pretende ser representativo, se lanza a modo de termómetro de sensaciones de la comunicación de ASDE con los grupos y a la sociedad. El análisis de los datos se hará de las dos siguientes formas:

- El análisis de los resultados se hace mediante el estudio de la frecuencia de las respuestas cerradas.
- Las respuestas abiertas se analizarán mediante un análisis cualitativo del contenido con el que identificar las categorías de respuestas dadas.

Comunicación interna

¿En qué medida estás satisfecho/a con la comunicación interna en ASDE?
55 respuestas

Figura 11.

En general, los encuestados están satisfechos con la comunicación interna de ASDE. La mayoría de los encuestados calificaron la comunicación como "adecuada" o "muy satisfactoria".

¿Con qué frecuencia sigues la Newsletter de ASDE?
55 respuestas

Figura 12.

Como podemos ver la Newsletter actual no logra enganchar, se ve claramente que la gente no la sigue habitualmente.

¿Qué opinas sobre la frecuencia con la que ASDE se comunica con los Grupos Scouts?
55 respuestas

Figura 13.

Con un 63,6% los voluntarios y voluntarias piensan que es adecuada con la frecuencia que ASDE se comunica con los Grupos Scout.

¿Qué opinas sobre la claridad y la precisión de la información que ASDE comunica a los Grupos Scouts?
55 respuestas

Figura 14.

Como podemos ver, por lo general es clara y precisa, aunque hay 34,5% de voluntarios y voluntarias que creen que es poco clara y precisa.

¿Qué canales de comunicación interna utilizas con mayor frecuencia? (Selecciona todas las opciones que apliquen)
55 respuestas

Figura 15.

Como podemos ver de manera clara que la mayor parte de los entrevistados tiene como canal para comunicación interna más habitual es el correo electrónico.

¿Qué aspectos de la comunicación interna crees que podrían mejorarse?

En general, las respuestas a la encuesta indican que la comunicación entre ASDE y los grupos es deficiente. Se necesita una comunicación más fluida, transparente, cercana y participativa.

Comunicación externa

¿En qué medida estás satisfecho/a con la comunicación externa de ASDE en redes sociales?
55 respuestas

Figura 16.

Se ve que en gran medida la gente está contenta con las comunicaciones en redes sociales, pero no quita que hay gente que no está del todo satisfecha, lo cual es la mayoría.

¿Qué opinas sobre la frecuencia con la que ASDE publica contenido en redes sociales?
55 respuestas

Figura 17.

El 67,3% de los representantes creen que la frecuencia es adecuada, lo cual da una pista de que la frecuencia es adecuada, pero aun así hay 21,8% de los representantes que siguen pensando que haría falta más contenido.

¿Sigues habitualmente el InfoScout?
55 respuestas

Figura 18.

Para poner en situación, el InfoScout es el noticiero que realizan a través de las redes de ASDE, todos los miércoles cuentan las noticias más relevantes de la semana. Se puede ver que hay una gran mayoría de gente que no lo sigue o lo sigue muy de vez en cuando, siendo esto un 74,6% de los representantes.

¿Qué opinas sobre la calidad del contenido que ASDE publica en redes sociales?
55 respuestas

Figura 19.

El 61,8% cree que la calidad del contenido es bueno o muy bueno, dando una buena referencia a que el contenido tiene una buena calidad.

¿Qué redes sociales de ASDE sigues con mayor frecuencia? (Selecciona todas las opciones que apliquen)
55 respuestas

Figura 20.

Como se puede ver la mayor parte de los representantes siguen a ASDE a través de Instagram o Facebook, siendo estas sus dos redes sociales estrellas

¿Qué aspectos de la comunicación externa en redes sociales crees que podrían mejorarse?

En general, las respuestas a la encuesta indican que las redes sociales de ASDE no están siendo utilizadas de manera efectiva para conectar con los usuarios y generar comunidad. Se necesita una estrategia de redes sociales más clara y enfocada para mejorar la comunicación externa de la organización.

Propuestas de mejora

¿Qué otras ideas o sugerencias tienes para mejorar la comunicación en ASDE?

Las respuestas a la encuesta reflejan la necesidad de un enfoque integral para mejorar la comunicación en ASDE. Se deben considerar tanto los aspectos internos de la organización como las necesidades y preferencias de los diferentes públicos objetivo. La implementación de las propuestas sugeridas puede contribuir a una comunicación más efectiva, transparente y participativa dentro de ASDE.

6.

Análisis de la comunicación actual de ASDE

La imagen en la mente de los españoles sobre los Scouts está muy ligada a las películas americanas, y los más mayores una imagen más ligada a lo militar. Los scouts reciben todo tipo de comentarios del estilo “¿Vendes galletitas?” o “¿Cuántas insignias tienes?”. Esto por suerte y gracias al esfuerzo de los Grupos Scouts, Organizaciones Federadas y la Asociación de Scouts de España ha ido cambiando mucho en los últimos años, han conseguido visibilizar el movimiento y dar a conocerlos tanto en redes sociales como a través de diferentes acciones sociales tanto a nivel local como nacional.

Pero como comento Irene Peris, Responsable de Comunicación de ASDE, en la entrevista un reciente estudio, sigue demostrando que mucha gente no conoce el movimiento y lo asocia a otras cosas.

“De hecho, recientemente hemos hecho un estudio de comunicación, que hay una empresa que está trabajando concretamente en eso, y se han lanzado este tipo de preguntas a gente que no es scout o que no tiene por qué serlo en un principio, y han salido cosas verdaderamente alejadas de la realidad. Que si somos militares, que somos un movimiento de derechas religioso, católico, en concreto, que vendemos galletitas para empezar, que llevamos, que ayudamos a las abuelitas a cruzar la calle.”

A continuación, vamos a realizar un análisis en profundidad de las comunicaciones externa e interna que realiza la asociación ASDE a través de la técnica de investigación de la observación sistemática.

6.1. Comunicación externa

6.1.1. Canales utilizados

La comunicación externa de ASDE se desarrolla, principalmente, a través de las redes sociales (ver si esto es así) que es el medio más extendido para realizar comunicados externos por parte de todas las organizaciones.

En la actualidad son multitudes los canales que usan todas las organizaciones, aunque no siempre se recomienda la utilización de todas. Dependiendo de tu target, y el producto a servicio que prestes. En este caso de la Asociación de Scouts de España, esta utiliza casi todas las redes sociales existentes, y hacen una difusión genérica. Las redes sociales que utilizan son las siguientes:

- Instagram, con 27.700 seguidores
- Facebook, con 23.000 seguidores
- X, con 14.563 seguidores

Estos son sus canales de comunicación externo, teniendo en cuenta que en España hay unos 30.000 scouts puede ser que tenga un alcance dentro de lo que es la asociación grande.

Actualmente, ASDE en redes suele compartir las actividades que llevan a cabo los diferentes grupos scouts, ese es su principal mensaje. Además, cuentan con un noticiero semanal, que se publica los miércoles, llamado InfoScout que se inicia hace 5 años y en el que se publican noticias sobre los scouts, los días relevantes para el escultismo y monográficos relacionados con el mundo scout. En el momento en el que aparece este boletín fue muy innovador, pero como nos dijo la propia responsable de comunicación, “necesita un lavado de cara porque han perdido capacidad de enganchar”, refiriéndose a que consideran necesaria una renovación de temas y estrategias de difusión

Otra de las campañas que se desarrollan es lo que denominan *corresponsal scout*. Consiste en que un equipo de jóvenes y con interés en participar generan pequeñas noticias que publican en su página web y promocionan a través de las redes.

En cuanto a las estadísticas, en Instagram como pusimos anteriormente tiene 27.700 seguidores y tienen un engagement rate del 1,38%.

6.2. Comunicación Interna

En este caso, nuestra asociación necesita conectar correctamente con los grupos de manera que se sientan arropados y no sientan que ASDE está por encima, pero que no termina de apoyar a los grupos directamente.

Actualmente, la comunicación interna como comento de primera mano la responsable de Comunicación de ASDE, están teniendo problemas a la hora de actualizarse y conseguir llegar a todos los grupos de manera efectiva, el método utilizado actualmente para la comunicación es una newsletter llamada Boletín Scout con la información semanal de la asociación.

Uno de los problemas que encuentran las personas que respondieron la encuesta no lee este boletín y la información de promociones internas o actividades no llega a tiempo y en el momento que deben, por lo que terminan publicando en redes información que no debe ser pública, puesto que no cualquier persona debe poder apuntarse.

6.3. La comunicación de federaciones de otras asociaciones Scout: El caso The Scout Association

A nivel internacional hay muchas comparativas, pero es verdad que una de las más interesantes es la Asociación de Scouts de Inglaterra, puesto que son uno de los países donde el escultismo está más extendido y a su vez tienen una gran cantidad de recursos para comunicar y llevar a cabo actividades.

Ya que en ese país es donde nace el escultismo y podemos ver en sus redes el respeto y valor que se les da a nivel nacional. Su comunicación tiene varios puntos fuertes que voy a enumerar a continuación:

- La creación de embajadores, ellos tienen una parte muy importante que es el hacer partícipe de la organización a personajes públicos, como lo es Bear Grylls que es el Chief Scout, o con la presidenta de los Scouts de Inglaterra que es la actual Princesa de Gales. Además de estas dos personas que forman parte del equipo de la organización, también tienen embajadores en muchas áreas, personas que han sido scouts y han superado grandes retos, desde actores, deportistas olímpicos, astronautas y muchos más, generando referentes a la comunidad scout dentro del movimiento y haciendo visible el movimiento a nivel nacional.
- La estética en redes, esta organización está adelantada a todas las demás y esto

Figura 21.

también es gracias a todos los recursos con los que cuenta, mientras que el resto de organizaciones mantiene la imagen que propone la Organización Mundial del Movimiento Scout ellos hicieron un rebranding en 2018 poniéndose a la cabeza del diseño, eligiendo colores más vivos y de esta forma han conseguido verse más innovadores y juveniles, lo cual es lo importante ya que es una organización juvenil. En Instagram cuenta con 98.500 seguidores, en Facebook con 360.000 seguidores y en TikTok cuentan con 3.314 seguidores, como podemos ver tienen un gran alcance lo cual es gracias a su trabajo en redes y reconocimiento fuera de ellas.

- Su lema, junto con su rebranding también llevaron a cabo un cambio de lema, en los scouts a nivel mundial el lema es "Creating a better world", pero ellos decidieron cambiarlo y han puesto en práctica el lema "Skills for Life". De primeras no es que uno sea mejor que otro pero sí que marca una gran diferencia, ellos han sabido sacar el máximo partido al lema dejando claro con el lema cual es el objetivo de los scouts con los jóvenes, darles herramientas para que cuando sean adultos tengan la capacidad de aplicarlas en los que ellos quieran, en cambio, el lema de la Organización Mundial del Movimiento Scout funciona y tiene un carácter sentimental, los scouts quieren crear un mundo mejor pero es algo más general y no deja claro que es lo que se les aporta a los jóvenes.
- Patrocinadores, una de sus grandes ventajas son la gran cantidad de patrocinadores que tienen y la relevancia que tienen muchos de ellos, esto les hace ver como una organización más seria y no solo es lo que les hace ver desde fuera son también las oportunidades que brinda a los jóvenes que están dentro del movimiento. Tiene patrocinadores como Disney, Rolls-Royce, Victorinox, HM Government y muchos más.

Por todas estas razones podemos ver porque ellos están encabezando el movimiento como organización nacional, llegando un poco a conclusiones esto no es solo porque sean muy buenos en lo que hace, esto se da por la gran cantidad de recursos que tienen que a su vez vienen de que es donde se fundó el movimiento y el respeto que tiene la sociedad por este movimiento.

7. ¿Qué podemos hacer?

En el dinámico entorno del Movimiento Scout, la comunicación efectiva juega un papel crucial para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones. La Asociación Scout de España (ASDE), como organización líder en el desarrollo integral de niños y jóvenes, reconoce la importancia de una comunicación clara, transparente y consistente para lograr sus objetivos y fortalecer su impacto en la sociedad.

Tras analizar los canales, mensajes y audiencias actuales de la Asociación Scout de España (ASDE), se evidencia la necesidad de una renovación urgente en su estrategia de comunicación externa. Si bien ASDE cuenta con presencia en diversas redes sociales, su alcance y engagement siguen siendo limitados en comparación con el potencial que representa una comunidad de más de 30.000 scouts en España.

Tras analizar el estado actual de la comunicación interna en la Asociación Scout de España (ASDE), se evidencia la necesidad de una renovación urgente para fortalecer la conexión y el apoyo entre la organización central y los grupos scouts locales. Si bien ASDE cuenta con un boletín informativo, este no resulta suficiente para llegar a todos los grupos de manera efectiva y generar un sentido de pertenencia y apoyo mutuo.

El análisis realizado ha puesto de manifiesto la necesidad de una renovación urgente en la comunicación interna de ASDE, fundamentada en los siguientes aspectos:

- **Eficacia del Boletín Scout:** La newsletter actual, Boletín Scout, no está cumpliendo su objetivo de informar y conectar con los grupos scouts de manera eficaz. La baja tasa de lectura indica que la información no está llegando a la audiencia objetivo y que se necesitan nuevas estrategias de comunicación.
- **Falta de Cercanía y Apoyo:** Los grupos scouts necesitan sentir que ASDE no solo es una organización central, sino también un paraguas de apoyo y colaboración. La comunicación actual no refleja este enfoque cercano y no aborda las necesidades específicas de los grupos locales.
- **Comunicación Pública de Información Interna:** La publicación de información interna en redes sociales públicas es una práctica inadecuada que genera riesgos de seguridad y falta de transparencia. Se requiere una estrategia de comunicación interna que mantenga la información confidencial y accesible solo para los miembros de la organización.

Una renovación efectiva de la comunicación interna de ASDE generará importantes beneficios para la organización, incluyendo:

- **Mayor Conexión y Participación:** Una comunicación interna moderna y atractiva permitirá a ASDE fortalecer la conexión con los grupos scouts, fomentar la participación activa y generar un sentido de pertenencia a la comunidad scout.
- **Apoyo y Orientación Efectivos:** La comunicación interna debe servir como canal para brindar apoyo y orientación a los grupos scouts en sus necesidades específicas, desde la organización de actividades hasta la gestión de recursos y la resolución de problemas.
- **Transparencia y Confianza:** Una comunicación interna transparente y efectiva fortalecerá la confianza entre ASDE y los grupos scouts, creando un ambiente de colaboración y apoyo mutuo.

- Como se puede comprobar, la renovación de la comunicación interna es una necesidad imperante para ASDE, no solo para fortalecer la conexión con los grupos scouts, sino también para fomentar la colaboración, el apoyo mutuo y el crecimiento de la organización en su conjunto. Invertir en una estrategia de comunicación interna efectiva permitirá a ASDE consolidar su rol como líder en el movimiento scout español y contribuir al desarrollo personal y social de miles de jóvenes.

Tras un rofundo análisis de la comunicación en ASDE, se propone la creación de una Guía de Comunicación Efectiva Sostenible específicamente diseñada para las necesidades y características de la organización. Esta guía tiene como objetivo principal proporcionar a todos los niveles de ASDE las herramientas, estrategias y ejemplos necesarios para mejorar la comunicación interna y externa, contribuyendo así al cumplimiento de la misión y visión de la organización.

7.1. Guía de Comunicación Efectiva Sostenible

La Guía de Comunicación Efectiva Sostenible para ASDE se basará en los siguientes pilares fundamentales, adaptados al contexto y valores del Movimiento Scout:

- Claridad y transparencia: La comunicación debe ser clara, precisa y concisa, utilizando un lenguaje sencillo y comprensible para todos los miembros de la comunidad Scout, desde los más pequeños hasta los adultos responsables.
- Coherencia con los valores Scouts: La comunicación debe estar alineada con los valores fundamentales del Movimiento Scout, como la Ley Scout, la Promesa y los Principios. El lenguaje utilizado y los mensajes transmitidos deben reflejar la esencia del Escultismo, promoviendo la educación en valores, el desarrollo personal, el servicio a la comunidad y la protección del medio ambiente.
- Participación y diálogo: La comunicación debe ser bidireccional, fomentando la participación activa de todos los miembros de la comunidad Scout en el intercambio de ideas, opiniones y sugerencias. Se crearán espacios y canales de comunicación que permitan el diálogo abierto y respetuoso entre Scouts.
- Comunicación interna efectiva: La guía proporcionará estrategias para mejorar la comunicación interna en ASDE, incluyendo el flujo de información entre los diferentes niveles de la organización, la comunicación con los voluntarios y el uso de canales de comunicación adecuados para cada público objetivo.
- Comunicación externa estratégica: La guía ofrecerá herramientas para fortalecer la comunicación externa de ASDE con padres, instituciones educativas, medios de comunicación, entidades públicas y privadas, y la sociedad en general. Se establecerán estrategias para comunicar los valores, actividades e impacto de ASDE de manera clara, atractiva y efectiva.

La implementación de la Guía de Comunicación Efectiva Sostenible para ASDE permitirá a la organización:

- Fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a la comunidad Scout: Una comunicación clara y coherente con los valores Scouts contribuirá a crear un fuerte sentido de identidad y pertenencia entre los miembros de la organización, fomentando el compromiso y la participación activa.
- Mejorar la colaboración y el trabajo en equipo: Una comunicación abierta y bidireccional entre

Scouts, dirigentes y voluntarios, facilitará la colaboración y el trabajo en equipo, optimizando los recursos y potenciando el logro de los objetivos comunes.

- Incrementar la visibilidad y el impacto social de ASDE: Una comunicación externa efectiva permitirá a ASDE dar a conocer su labor, valores y proyectos a la sociedad en general, atrayendo nuevos miembros, socios y colaboradores, y aumentando su impacto positivo en la comunidad.
- Gestionar las crisis de manera eficiente: En situaciones de crisis, una comunicación oportuna, transparente y empática será crucial para minimizar el impacto negativo en la reputación de ASDE y mantener la confianza.

En definitiva, la Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible para ASDE se presenta como una herramienta fundamental para que la organización pueda fortalecer su identidad, mejorar la colaboración interna, incrementar su visibilidad y gestionar las crisis de manera eficiente, contribuyendo así al cumplimiento de su misión de formar ciudadanos responsables y comprometidos con la construcción de un mundo mejor.

La sostenibilidad dentro de la guía hace referencia no solo a que pretende ser sostenida en el tiempo adaptándose a los cambios y necesidades que vaya adquiriendo ASDE, sino también al asegurar que a través de la guía se mantienen los valores scouts entre los que está la sostenibilidad por el medio ambiente y el cuidado de nuestro entorno.

7.2. Objetivos de la guía

Desarrollar e implementar una Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible para ASDE, que permita mejorar la comunicación interna y externa de la organización, fortalecer su identidad, incrementar su visibilidad y gestionar las crisis de manera eficiente, contribuyendo así al cumplimiento de su misión de formar ciudadanos responsables y comprometidos con la construcción de un mundo mejor.

Objetivos específicos

Mejorar la comprensión y el flujo de información interna:

- Medible: Reducir en un 20% el número de solicitudes de información a la unidad central de comunicación en un año.
- Específico: Implementar un sistema de comunicación interna eficiente que permita a los miembros de ASDE acceder a la información de manera rápida y sencilla.
- Alcanzable: Desarrollar e implementar un portal web interno con información actualizada sobre las actividades, eventos, recursos y noticias de ASDE.
- Relevante: La mejora en la comprensión y el flujo de información interna permitirá a los miembros de ASDE estar más informados y comprometidos con la organización.
- Temporal: Implementar el sistema de comunicación interna en un plazo de seis meses.

Fortalecer las relaciones entre los Scouts, dirigentes y voluntarios:

- Medible: Aumentar en un 15% la participación en actividades de formación y capacitación en comunicación en un año.
- Específico: Desarrollar e implementar un programa de formación en comunicación para Scouts,

dirigentes y voluntarios.

- Alcanzable: Implementar el programa de formación en comunicación en tres fases, cubriendo a todos los miembros de ASDE en un plazo de cinco años.
- Relevante: El fortalecimiento de las relaciones entre los Scouts, dirigentes y voluntarios permitirá mejorar el trabajo en equipo, la colaboración y el sentido de pertenencia a la comunidad Scout.
- Temporal: Implementar la primera fase del programa de formación en comunicación en un plazo de seis meses.

Mejorar la imagen y visibilidad de ASDE:

- Medible: Aumentar en un 10% el número de seguidores en redes sociales en un año.
- Específico: Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación externa para ASDE, utilizando diferentes canales de comunicación como redes sociales, página web, notas de prensa y eventos públicos.
- Alcanzable: Implementar la estrategia de comunicación externa en tres fases, cubriendo todos los canales de comunicación en un plazo de dos años.
- Relevante: La mejora de la imagen y visibilidad de ASDE, lo cual permitirá atraer nuevos miembros, socios y colaboradores, y aumentar su impacto social.
- Temporal: Implementar la primera fase de la estrategia de comunicación externa en un plazo de tres meses.

Gestionar las crisis de manera eficiente:

- Medible: Reducir en un 50% el tiempo de respuesta a las crisis de comunicación en un año.
- Específico: Desarrollar e implementar un protocolo de gestión de crisis para ASDE.
- Alcanzable: Implementar el protocolo de gestión de crisis en un plazo de seis meses.
- Relevante: La gestión eficiente de las crisis permitirá minimizar el impacto negativo en la reputación de ASDE y mantener la confianza de sus stakeholders.
- Temporal: Implementar el protocolo de gestión de crisis en un plazo de seis meses.

Indicadores de Éxito:

- Reducción en el número de solicitudes de información a la unidad central de comunicación.
- Aumento en la participación en actividades de formación y capacitación en comunicación.
- Aumento en el número de seguidores en redes sociales.
- Reducción en el tiempo de respuesta a las crisis de comunicación.
- Mejora en la satisfacción de los miembros de ASDE con la comunicación interna y externa de la organización.
- Aumento en la visibilidad y el impacto social de ASDE.

Recursos:

- Equipo de comunicación de ASDE.
- Voluntarios de ASDE.
- Consultores externos en comunicación.
- Presupuesto para la implementación de la Guía de Comunicación Efectiva Sostenible.

Cronograma:

- Fase 1 (3 meses): Desarrollo del contenido de la Guía de Comunicación Efectiva Sostenible.
- Fase 2 (6 meses): Implementación del sistema de comunicación interna y la primera fase del programa de formación en comunicación.
- Fase 3 (12 meses): Implementación de la estrategia de comunicación externa y el protocolo de gestión de crisis.
- Fase 4 (continúa): Evaluación y monitoreo de la efectividad de la Guía de Comunicación Efectiva Sostenible

7.3. Público objetivo de la guía

Las personas a las que nos vamos a dirigir en este caso son fáciles y a la vez difíciles de definir, porque al final son todas personas voluntarias y voluntarios pero de diferentes edades, capacidades y recorrido del escultismo.

Podemos hacer tres diferenciaciones a grandes rasgos, por lo que haremos un buyer persona representando a las personas que nos dirigimos:

Figura 22. Buyer persona Juan Voluntario

RAQUEL VOLUNTARIA
23 años

Raquel está acabando la carrera de magisterio, está muy contenta con sus estudios. No trabaja y vive con sus padres, su tiempo libre lo pasa con amigos saliendo de fiesta y desconectando, además de los scouts.

MOTIVACIÓN
Su motivación está ligada a que lleva desde que tiene uso de razón en los scouts, desde hace dos años ha estado siendo monitora porque le encantan los scouts y se siente en deuda con su grupo que tanto le aporta mientras fue creciendo.

PERSONALIDAD
Extrovert: [Barra alta] Introverso: [Barra baja]
Thinking: [Barra alta] Feeling: [Barra baja]
Sensing: [Barra alta] Intuition: [Barra baja]

OBJETIVOS
Su objetivo es acabar la carrera y buscar trabajo, en los scouts quiere aprovechar para aprender y desarrollarse como persona y profesional.

TECNOLOGÍA
SOFTWARE: [Barra alta]
INTERNET: [Barra alta]

APASIONADA RESOLUTIVA INTELIGENTE

Figura 23. Buyer persona Raquel Voluntaria

SARA VOLUNTARIA
60 años

Ella es profesora, lleva toda su vida dedicada a la infancia y la juventud. Tiene marido e hijos, los cuales todos han estado ligados en los scouts en algún momento. Su tiempo libre lo dedica a gestionar el grupo y ver como seguir mejorando el grupo.

MOTIVACIÓN
Su motivación es que lleva desde hace muchísimos años en el grupo, no siempre con el mismo nivel de actividad, pero nunca desligada del todo. Le apasiona el escultismo y siempre que puede está pendiente de su grupo y los jóvenes del grupo.

PERSONALIDAD
Extrovert: [Barra alta] Introverso: [Barra baja]
Thinking: [Barra alta] Feeling: [Barra baja]
Sensing: [Barra alta] Intuition: [Barra baja]

OBJETIVOS
Su objetivo ahora mismo es acabar su carrera laboral, y conseguir que el grupo scout tenga una consistencia, no quiere desligarse del grupo, pero sí sentir la seguridad de que el grupo continuara.

TECNOLOGÍA
SOFTWARE: [Barra alta]
INTERNET: [Barra alta]

LEAL TRABAJADORA INTELIGENTE

Figura 24. Buyer persona Sara Voluntaria

7.4. Estructura de la Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible

1. Introducción

1.1. La comunicación como pilar fundamental del movimiento scout

1.2. Objetivo de la Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible para ASDE

2. Los pilares fundamentales de la comunicación efectiva

3. Nuestra filosofía

3.1. Misión

3.2. Visión

3.3. Valores

4. ¿Qué queremos transmitir?

5. Estrategias de comunicación para cada público objetivo Perfil del responsable de comunicación

6. Fotografía y videos

7. Comunicación interna

8. Gestión de crisis y comunicación de riesgos en ASDE

9. Evaluación y seguimiento de la estrategia de comunicación

Siguiendo esta estructura, se empieza dando una introducción de la comunicación en un movimiento global como lo son los scouts y dando objetivos claros del propósito de la guía.

Introducción

La comunicación como pilar fundamental del movimiento scout

La comunicación efectiva es un elemento esencial para el éxito de cualquier organización, y el Movimiento Scout no es una excepción. Una estrategia de comunicación sólida permite a ASDE:

- **Fortalecer su identidad y misión:** Comunicar de manera clara y consistente los valores, principios y objetivos del Movimiento Scout ayuda a consolidar su identidad y a conectar con las personas que comparten sus ideales.
- **Mejorar la colaboración interna:** Una comunicación fluida y transparente entre los diferentes niveles de la organización, desde los Scouts hasta los dirigentes, voluntarios y personal de apoyo, es fundamental para trabajar en equipo de manera eficiente y lograr los objetivos comunes.
- **Incrementar la visibilidad y el impacto:** Una comunicación estratégica y efectiva ayuda a ASDE a aumentar su visibilidad en la comunidad, atraer nuevos miembros y colaboradores, y dar a conocer el impacto positivo de su trabajo.
- **Gestionar las crisis de manera eficiente:** Tener un plan de comunicación claro y efectivo es crucial para afrontar situaciones de crisis de manera adecuada, minimizar su impacto y proteger la reputación de la organización.

En definitiva, una comunicación efectiva es esencial para que ASDE pueda cumplir con su misión de formar ciudadanos responsables y comprometidos con la construcción de un mundo mejor.

Objetivo de la Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible para ASDE

Esta guía tiene como objetivo proporcionar a ASDE un marco y herramientas prácticas para desarrollar e implementar una estrategia de comunicación efectiva, transparente y sostenible. La guía está diseñada para fortalecer la comunicación en todos los niveles de la organización para alcanzar las siguientes metas:

- Ayudar a comunicar de manera clara, consistente y atractiva los valores, principios y objetivos del Movimiento Scout.
- Tratar de fortalecer el sentido de pertenencia y comunidad entre los miembros de ASDE.
- Establecer canales de comunicación fluidos y transparentes entre los diferentes niveles de la organización.
- Optimizar la gestión de proyectos, eventos y actividades del Movimiento Scout.
- Posicionar a ASDE como asociación de educación no formal líder en la formación integral de niños y jóvenes.
- Ampliar el alcance de las actividades y programas del Movimiento Scout.
- Establecer un protocolo de gestión de crisis claro y efectivo.
- Utilizar los recursos de manera responsable y eficiente para la comunicación interna y externa.
- Implementar prácticas sostenibles en la comunicación, reduciendo el impacto ambiental y optimizando los recursos.

En resumen, la Guía de Comunicación Efectiva Sostenible para ASDE busca establecer un marco estratégico y herramientas prácticas para que la organización pueda comunicarse de manera efectiva, transparente, responsable y sostenible, contribuyendo así al logro de sus objetivos y al fortalecimiento del Movimiento Scout.

Figura 25.

Teniendo en cuenta que la gente que lea esta guía no tiene que ser conocedora de como hacer una comunicación efectiva, se dara unas bases que puedan seguir y sean faciles de entender.

Pilares fundamentales de la comunicación efectiva

La comunicación efectiva es un pilar fundamental para el éxito de cualquier organización, y el Movimiento Scout no es una excepción. Una estrategia de comunicación sólida permite a ASDE fortalecer su identidad y misión, mejorar la colaboración interna, incrementar su visibilidad e impacto, gestionar las crisis de manera eficiente y promover una cultura de comunicación transparente, responsable y sostenible.

Para que la comunicación sea efectiva, es fundamental que se base en ciertos pilares fundamentales:

- 1. Claridad:** Utilizar un lenguaje sencillo y adaptado al público objetivo. Esto implica evitar tecnicismos y jerga especializada que puedan resultar confusos para algunos públicos.
- 2. Transparencia:** Esto implica brindar información completa, veraz y oportuna a todos los públicos, incluso cuando se trata de noticias o situaciones difíciles. La transparencia genera confianza y credibilidad, lo cual es fundamental para la reputación de la organización.
- 3. Coherencia:** Esto implica que la información que se transmite en diferentes momentos, por diferentes personas y a través de diferentes canales debe ser la misma. La coherencia en la comunicación evita confusiones, refuerza el mensaje y proyecta una imagen sólida y confiable de la organización.
- 4. Respeto:** Esto implica utilizar un tono amable y cordial en todas las interacciones, evitando lenguaje discriminatorio u ofensivo. Es importante reconocer las diferentes perspectivas y culturas para que la comunicación sea inclusiva y respetuosa. El respeto fomenta un ambiente positivo y constructivo para el diálogo y la colaboración.
- 5. Empatía:** Esto implica adaptar el mensaje según las diferentes perspectivas y culturas, mostrando sensibilidad y comprensión hacia los sentimientos y emociones de las personas. La empatía permite conectar con los públicos de manera más profunda, generar confianza y construir relaciones duraderas.
- 6. Bidireccionalidad:** Esto implica crear espacios para que las personas puedan expresar sus ideas, opiniones y preocupaciones, y responder a sus comentarios y sugerencias de manera oportuna y efectiva. La bidireccionalidad permite un intercambio fluido de información, enriquece el proceso de toma de decisiones y fortalece la participación de todos los miembros de la organización.

Los pilares fundamentales de la comunicación efectiva son esenciales para que ASDE pueda alcanzar sus objetivos y fortalecer su posición como una organización líder en el Movimiento Scout. Al implementar estos principios en su estrategia de comunicación, ASDE podrá consolidarse como una organización transparente, confiable y comprometida con la formación integral de niños y jóvenes.

- Carlos García Muñoz -

Figura 26.

A partir de esta introducción se habla sobre cual es la filosofía del movimiento y que es lo que se pretende transmitir como asociación y movimiento.

Nuestra filosofía

Misión

"Contribuir a la educación y al desarrollo de personas críticas, principalmente durante la infancia y la juventud, a través de un sistema de valores basado en la promesa y la ley scout, para que las personas crezcan con unas capacidades que les permitan desarrollarse como adultos con un nivel de autonomía y liderazgo amplios, al objeto de contribuir a crear un mundo mejor".

Visión

Para 2027, ASDE Scouts de España será un movimiento con implantación en todo el territorio, referente en nuestra sociedad en la educación no formal y en el ocio en el tiempo libre para la infancia y la juventud, que resulte ejemplo de servicio a la sociedad por su compromiso con un cambio social y ambiental y por la acción de su voluntariado, siendo especialmente reconocida por liderar y defender propuestas de participación infantil y juvenil.

Valores

Los valores estratégicos representan las convicciones o la filosofía del Movimiento Scout respecto a qué nos llevará a una mejor gestión, en todos los ámbitos, considerando tanto el presente como el futuro, y son la fuerza que lleva adelante la Misión y la Visión declaradas. Todo lo que nos aporta una ventaja competitiva consistente, en términos sociales, se traduce en un valor estratégico de ASDE Scouts de España. Una lista de valores estratégicos es un material de consulta al alcance de la mano al desarrollar la estrategia.

Nuestros pilares básicos para la educación en valores son:

- **Educar en la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad personal y social**, en el marco de la convivencia, el respeto y el servicio.
- **Promover aquellos valores espirituales**, inherentes a la persona, que ayuden a superar el individualismo y el materialismo, y favorezca la formación de la personalidad.
- **Despertar el espíritu crítico, transformador y participativo**, respetando la libertad personal y promoviendo hábitos de vida saludable, que permitan analizar las ideologías y opciones que la sociedad presenta para, posteriormente, elegir una opción de vida.
- **Impulsar la comprensión y el desarrollo en nuestra sociedad**, promoviendo la interrelación y defensa del medio ambiente y estimulando acciones de cooperación y servicio a los demás.
- **Empoderar a la infancia y la juventud**, dándoles herramientas que faciliten el diálogo intergeneracional como elemento importante en la dinámica del Escultismo, para construir un mundo mejor.

¿Cómo podemos usarlo?

La Misión, Visión y Valores nos permite expresar los ideales y el trabajo del Movimiento Scout, más concretamente de nuestra asociación ASDE, en un solo vistazo.

Nuestra Misión es educar a los jóvenes para que desempeñen un papel activo en la sociedad, con esto queremos dejar marcada nuestra gran idea.

Nuestra Visión en resumidas cuentas es "Construir un Mundo Mejor", más concretamente nuestro lema.

Nuestros Valores expresan de manera un poco más extensa que impronta queremos dejar en la sociedad y la juventud española.

- Carlos García Muñoz -

Figura 27.

¿Qué queremos transmitir?

Para poder transmitir correctamente lo que somos tenemos que ser conscientes de cuales son nuestras fortalezas y exprimirlas de manera que consigamos llegar y conquistar a la gente que no nos conoce o tiene una idea equivocada de nosotros. Para lograr esto lo más importante es primero preguntarnos, ¿quiénes somos? Podemos pensar que es una pregunta difícil, pero nos la tenemos que preguntar todos y tratar de llegar a acuerdos para poder definirnos, por eso mismo tenemos que definirnos según nuestras fortalezas y conocernos a fondo para transmitirlos, ya sea a través de las redes o cuando hablamos con una persona.

Sabiendo esto, nuestras tres fortalezas son las siguientes:

Comprometidos

10

Tenemos que siempre transmitir nuestros fuertes compromisos con el medio ambiente y la sociedad. Y os estareis preguntando, ¿como lo transmitimos? Pues es muy importante hacerlo no solo hablado, si no a través de acciones y fotografías que queden para la posteridad demostrando nuestros fuertes compromisos.

- Tenemos cuatro grandes compromisos:
- **Social**, nos manifestamos abiertamente a favor de la cooperación y la unidad entre los pueblos.
 - **Medioambiental**, nos manifestamos abiertamente a favor de la defensa de la Naturaleza, trabajando en su protección y promoviendo los aspectos que sensibilicen a la sociedad en este proceso, así como frente a cualquier agresión en su contra.
 - **Con la salud**, apostamos por la promoción de la salud en sus distintos ámbitos, el respeto hacia sí mismo y hacia las demás personas.
 - **Espiritual**, apostamos por la adquisición de un conocimiento profundo y una comprensión personal de la propia dimensión espiritual. Supone un ejercicio de reflexión, búsqueda y cuestionamiento, a través de los cuales, ser scout supone establecer una escala de valores propia.

- Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible -

Atrayentes

Siempre a través de actividades atrayentes, no solo hay que demostrar que somos emocionantes, tenemos que demostrar que siempre estamos activos y dispuestos a realizar grandes actividades. Adaptando las actividades a los tiempos pero consiguiendo dejar una huella en los jóvenes con actividades que no pueden realizar en cualquier otro lugar.

Potenciadores

Nosotros como parte de la asociación juvenil más grande del mundo nos definimos como potenciadores sociales, potenciando a cada persona individualmente a través del trabajo en equipo y el desarrollo del liderazgo. Potenciamos el aprender haciendo, esto lo hacemos dando pequeñas responsabilidades dependiendo de la edad y las capacidades personales de cada uno. Haciendo que seamos pioneros en esta educación no formal.

- Carlos García Muñoz -

Figura 28.

No solo se trata de ver que es lo que se quiere transmitir, también es tratar de buscar a las personas más adecuadas para ese papel en un voluntariado, teniendo eso en mente se desarrollo un perfil del responsable de comunicación.

Perfil del Responsable de Comunicación

El perfil de un comunicador es muy variado puesto que hay muchos puestos que se deben cubrir y muchos tipos de comunicación. Pero cuando hablamos del responsable de comunicación es el encargado de gestionar tanto la comunicación externa como interna de la asociación.

Diffunden la imagen de marca, coordinan las acciones de comunicación, se encargan de transmitir los valores de la asociación y de que haya una comunicación fluida tanto dentro como fuera de la empresa.

Objetivos del Responsable de Comunicación

Los y las Responsables de la Comunicación en las diferentes empresas o asociaciones tienen objetivos que son generales siempre en este puesto pero luego en función de la asociación tienen otros, nosotros vamos a hablar en concreto de los objetivos que se cumplen en general dentro de los scouts, pero luego cada grupo puede tener sus particularidades.

Dentro de los objetivos nos encontramos diferentes niveles, que son los siguientes:

- **Objetivo principal**, en toda asociación el objetivo más importante que tiene el responsable de comunicación es el de asegurar el valor de la asociación, manteniendo el mensaje y evitando devaluarlo. Dentro de ASDE y los Grupos Scouts no estaría solo este objetivo si no ser capaces de hacer llegar el mensaje de la asociación al máximo de personas posibles.
- **Objetivos internos**, lo principal en la comunicación interna es que el responsable sea capaz de definir la política de comunicación, poder desarrollar estrategias para mejorar

la fluidez y efectividad de la comunicación. El objetivo en este sentido es diferente para ASDE que para los grupos, ASDE su objetivo debe ser mejorar la comunicación con los grupos y en los grupos mejorar la comunicación entre los scouts y también con las familias.

- **Objetivos externos**, lo más importante que debe tener en cuenta un responsable de comunicación es conseguir transmitir la imagen de marca todo esto a través del diseño de acciones de marketing, desarrollar estrechas relaciones entre ellos y los medios, y saber con transmitir los valores de la marca. En el caso de ASDE sería generar y mantener relaciones con los medios nacionales y diseño de acciones de marketing a mayor escala, en cambio, los grupos se tienen que centrar en su comunidad o sea medios de provincias y autonómicos.

Habilidades de un buen Responsable de Comunicación

Un buen y una buena Responsable de Comunicación tiene que tener algunas capacidades muy específicas, es verdad que no hace falta cumplirlas todas pero si hay algunas que son básicas para poder cumplir con las responsabilidades que lleva asociado el cargo.

Las habilidades más básicas que debe tener son, la capacidad de escuchar y conectar con los demás, capacidad de gestión y eficacia, también debe tener conocimiento sobre las herramientas de comunicación y sobre el mundo de la comunicación, y por último ser un buen comunicador.

Aparte de estas habilidades debe tener otras como la diplomacia, ser resolutivo, curioso y tener ganas de aprender en cada momento. Si juntamos todo esto tenemos a una persona que desempeñaría un gran papel como Responsable de Comunicación.

14

- Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible -

- Carlos García Muñoz -

15

Figura 29.

Continuamos metiendonos de lleno en la comunicación externa y como se debe hacer de manera efectiva en función de cada medio y red social.

Comunicación externa

En este manual con la comunicación externa lo que pretendemos es centrarnos en la forma de comunicar desde ASDE, OCOFF y Grupos Scouts hacia personas no asociadas, los poderes públicos y la opinión pública, todo esto a través de generar una buena relación con las redes y a su vez promoviendo las medidas generando contenido de calidad donde nos demos a conocer.

El objetivo de esto es conseguir posicionar el escultismo en España de modo que sea reconocido por lo que es, un movimiento que pretende la mejora de la sociedad a través de la educación de los jóvenes. Para esto tenemos que tener en cuenta las diferentes posibilidades que tenemos para comunicar, y las diferentes estrategias que debemos tener con cada una.

Prensa

Para relacionarnos con ellos lo más normal es hacerlo a través de notas de prensa, de esta manera tú generas la propia noticia en función de la actividad que se haya desarrollado y ellos si ven que es vistosa y aporta contenido lo publicaran, que aunque es verdad que hoy en día la visualización de este medio a caído mucho sigue siendo un medio que da notoriedad y seriedad a los que estamos desarrollando como grupo, organización o asociación. Para poder hacer buenas notas de prensa e intentar que nos las publiquen es importante seguir algunos consejos que te daremos a continuación.

Lo primero para hacer una buena nota de prensa es tener un mensaje potente, en el caso de los scouts acompañado siempre de una actividad importante. Por lo que cuando tienes una actividad atractiva aprovechar porque siempre una oportunidad de ganar notoriedad en la sociedad. Para escribirla debes seguir las siguientes indicaciones:

- **Escribir un titular atractivo**, puesto que será lo primero que lean los periodistas y las primeras buenas impresiones son imprescindibles, así que ten en cuenta que sea conciso, informativo e intrigante.
- **Utilizar una estructura clara**, la información bien organizada de manera que sea fácil de leer.
- **Responder las preguntas clave**, quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué? Si contestas todas estas preguntas te aseguras de estar poniendo toda la información relevante en la nota de prensa.
- **Utilizar un lenguaje sencillo y profesional**, evitar palabras muy concretas del escultismo, porque aunque quede muy bien poner los nombres de secciones es mejor evitarlo o por lo menos explicar la referencia y a la edad que correspondan.
- **Revisar cuidadosamente**, es importante antes de enviar la nota de prensa revisarla y asegurarse que no hay errores ortográficos, ni gramaticales.

Algunos consejos adicionales importantes, es poner fotos de alta calidad y que transmitan correctamente la actividad, de esta manera ilustras la historia.

Correos electrónicos

La comunicación por correo electrónico es una herramienta esencial para establecer y mantener relaciones con entidades públicas y privadas. Sin embargo, para que estos correos sean efectivos y alcancen sus objetivos, es importante seguir algunas pautas básicas y adoptar un enfoque profesional y respetuoso.

Consejos para redactar correos electrónicos efectivos:

1. **Asunto claro y conciso**: Debe resumir el tema del mensaje y captar la atención del destinatario para que lo abra.
2. **Identificación y saludo apropiado**: En el saludo, identifica al destinatario por su nombre y cargo, si lo conoces. Si no lo conoces, utiliza un saludo formal como "Estimado/a Sr./Sra." seguido de su apellido.
3. **Introducción clara y concisa**: Comienza el cuerpo del correo electrónico con una breve introducción que explique el motivo del mensaje. Sé claro y directo, evitando rodeos o información innecesaria.
4. **Cuerpo del mensaje bien estructurado**: Divide el texto en párrafos cortos y utiliza un lenguaje formal y profesional. Evita utilizar abreviaturas o lenguaje informal.
5. **Salvedad clara y específica**: Explica en detalle tu petición y proporciona toda la información relevante para que el destinatario pueda ayudarte.
6. **Llamado a la acción**: Si deseas que el destinatario realice alguna acción, como responder a tu pregunta o proporcionar información, incluye un llamado a la acción claro y conciso.
7. **Cierre formal y firma**: Finaliza el correo electrónico con un cierre formal como "Atentamente" o "Saludos cordiales". Incluye tu nombre completo, cargo (si lo tienes) y datos de contacto (correo electrónico y teléfono).
8. **Revisión y corrección**: Antes de enviar el correo electrónico, revisalo cuidadosamente para detectar errores ortográficos, gramaticales o de formato.
9. **Seguimiento**: Si no recibes una respuesta en un plazo razonable, puedes enviar un correo electrónico de seguimiento cortés para recordar al destinatario tu solicitud.

Siguiendo estos consejos, ASDE podrá enviar correos electrónicos efectivos a entidades públicas y privadas, mejorando la comunicación y aumentando las posibilidades de colaboración. La comunicación clara, concisa y profesional es clave para establecer relaciones sólidas y alcanzar los objetivos de la organización.

Figura 30.

Uno de los puntos más importantes hoy en día para poder transmitir de forma correcta son las fotografía y los vídeos, por eso mismo en esta guía se le dedica un punto a esto de manera única.

Fotografía y video

En la era digital actual, las fotos y videos son elementos esenciales para la comunicación efectiva de cualquier organización. Scouts de España, como movimiento educativo juvenil, no es ajeno a esta realidad, puesto que la imagen y el video nos permiten:

- **Captar la atención del público**: Las fotos y videos son más llamativos y atractivos que el texto, por lo que pueden captar la atención del público de manera más efectiva.
- **Transmitir emociones**: Las imágenes y el video pueden transmitir emociones de una manera que el texto no puede, lo que permite a Scouts de España conectar con su público objetivo a un nivel más profundo.
- **Mostrar el impacto del trabajo de Scouts de España**: Las fotos y videos pueden mostrar el impacto positivo que tiene el movimiento scout en la vida de los jóvenes, lo que puede ayudar a atraer nuevos miembros y colaboradores.
- **Crear una comunidad**: Las fotos y videos pueden ser una herramienta eficaz para crear una comunidad entre los miembros de Scouts de España, ya que permiten compartir experiencias y recuerdos.

Teniendo todo esto en cuenta y para mejorar la calidad de nuestro mensaje a través de las fotos y videos expandamos una serie de reglas, lo más importante es la diversidad lo cual lo podemos dividir en genero, edad, cultura, actividades y el ambiente. Importante que en la guía haya referencia a las fotos pero esto es extrapolable a los videos, sabiendo esto dividiremos el tipo de fotos y veremos ejemplo del tipo de foto que recomendamos.

Personas

La imagen debe mostrar a personas, ya sea individualmente o en grupo. Evita los primeros planos, como puede ser solo manos, ya que esto no refleja el espíritu de los Scouts.

20 - Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible -

Estilo

El estilo no es el centro de atención en las imágenes de los scouts. El contenido es el aspecto principal. Ten en cuenta que las imágenes de los scouts deben ser naturales, no estar escenificadas. Hay que evitar ángulos y perspectivas de cámara anómalas.

Escultismo

Las imágenes tienen que poder ser identificadas como una imagen de los scouts. Haciendo referencia a ellos a través del pañuelo en primer lugar, pero también uniformes y símbolos como el saludo. Como podemos ver hay fotos en las que se ve el escultismo implícito y otras en las que a la mejor se ve una actividad muy scout pero que tiene los elementos más obvios del escultismo.

21 - Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible -

Figura 32.

16 - Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible -

- Carlos García Muñoz -

17

Redes sociales

En la era digital actual, las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable para la organización y el desarrollo de cualquier organización. Nosotros como movimiento educativo juvenil con presencia en todo el país, no somos ajenos a esta realidad. Las redes sociales ofrecen a nuestra asociación una plataforma única para:

- **Conectar con nuestro público objetivo**: Llegar a jóvenes, familias, educadores y otros públicos relevantes para compartir su misión, valores y actividades.
- **Promover la participación y el compromiso**: Fomentar la interacción con su comunidad, animando al diálogo, la colaboración y el intercambio de experiencias.
- **Difundir su impacto**: Mostrar el trabajo que se realiza en los Grupos Scouts y el impacto positivo que tiene en la vida de los jóvenes.
- **Fortalecer su marca**: Construir una identidad sólida y reconocible en el entorno digital.
- **Recaptar fondos y recursos**: Atraer nuevos donantes y colaboradores para apoyar su labor educativa.

En definitiva, las redes sociales son una herramienta poderosa que tanto ASDE, las organizaciones federadas y los grupos scout pueden aprovechar para alcanzar sus objetivos estratégicos y consolidarnos como referentes en el ámbito de la educación no formal en España.

Para poder llegar a esto es importante diferenciar cada red social y darle el uso específico para poder llegar de mejor manera a nuestro público y obtener una mayor repercusión. Para eso en esta guía vamos a ir viendo cada red social y sus características:

Facebook

Es la red social más popular del mundo, lo cual nos ofrece una plataforma ideal para conectar con nuestro público objetivo. Además es la primera red social y es donde se encuentra más gente activa lo gente de más de 30 años, por lo que podemos llegar a un target más maduro como serán los padres y adultos.

Por lo tanto es una herramienta perfecta para llegar a tus familias con las actividades que ya se están haciendo, poniendo fotos de sus hijos y haciéndoles ver que realmente se está tratando de educar a sus hijos. Además de esto también a través de la misma red social te podran conocer muchas nuevas familias, por lo que es importante cuidar las fotos que subimos y que se vea la actividad de la mejor manera posible.

Instagram

Esta red social también es propiedad de Meta, como lo es Facebook, pero esta red social es mucho más visual, por lo que se vuelve más atractiva para enseñar las actividades que se hacen. Aquí encontraremos también a nuevas familias y a las que ya están asociadas a los grupos y ASDE, pero también encontraremos jóvenes que no lo conocen y a los que deberemos tratar de llegar.

Una vez sabemos a quienes nos dirigiremos habitualmente en esta red social, tenemos que tener en cuenta la importancia de mantener la cuenta activa, Instagram es una aplicación muy demandante puesto que se debe tratar casi todos los días. Además también se debe publicar en diferentes formatos, los formatos disponibles que tiene actualmente son las historias, publicaciones de fotos en el feed y la publicación de reels, cada uno de estos contenidos tiene sus ventajas y desventajas, que veremos a continuación:

- **Reels**, son pequeños videos dinámicos donde se puede enseñar una actividad, hablar sobre curiosidades y todo lo que se te ocurra, las ventajas son el alto alcance te tiene y el engagement que tiene. Las desventajas son que para subir un buen reel requiere de una practiva y mejora a lo largo del tiempo, y la gran competencia que existe en las redes por conseguir hacer el reel más viral.
- **Publicaciones en el feed**, estas son el contenido con el que se inicia Instagram y el que todos conocemos, la publicación de fotos y videos en tu perfil. La gran ventaja que tiene es la durabilidad de las publicaciones lo cual lo hace ideal para compartir información detallada sobre temas concretos. Pero su desventaja es el alcance que tiene, porque solo sale en el muro a las personas que te siguen y cada vez es más difícil que salgas el primero.
- **Historias**, son el tipo de contenido más consumido en la red social por lo que se recomienda la publicación de muchas historias, de esta manera conseguiras tener más impacto. Sus ventajas son la inmediatez a la hora de compartir algo y que son ideales para crear una conexión con los seguidores y hacerles sentir parte del grupo o movimiento. La gran desventaja es que son efímeras, puesto que solo duran 24 horas, y el menor alcance con respecto a los dos tipos de contenidos anteriores.

TikTok

Esta red social basada en videos cortos, ofrece a Scouts de España una plataforma ideal para conectar con el público joven de una manera divertida y creativa. El contenido en esta red social se basa en video cortos y dinámicos, para poder llegar a la mayor cantidad de personas es importante saber adaptarse a las tendencias de manera creativa. Además de poder lanzar retos en los que tu comunidad puede participar.

Esta es la red social de moda actualmente entre los jóvenes, por lo que es perfecta para poder dar a conocer el movimiento y las actividades que se realizan, pero su gran desventaja es lo efímero que es el contenido, por eso es muy importante la constancia en la creación y publicación del mismo.

Figura 31.

Actividades

Las imágenes deben reflejar las fortalezas de la marca scout: emocionantes, participativas y empoderadoras. Como puede ser aventuras al aire libre, en grupo, liderazgo y superación de desafíos.

Diversidad

Las imágenes deben reflejar la diversidad de culturas, género y edad de los Scouts.

22 - Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible -

Tabla de verificación para imágenes y vídeos de ASDE

Esta tabla te ayudará a elegir las imágenes correctas para mostrar el carácter ideal de los scouts. El procedimiento será muy sencillo a través de la tabla podremos comprobar que las imágenes cumplen con todo lo listado anteriormente.

Pero siempre hay que tener en cuenta que esta tabla es orientativa, puesto que el encuadre y muchas otras cosas también se deben tener en cuenta.

Tabla de verificación		Si	No
Personas			
Escultismo			
Estilo	Colores naturales		
	Sin posar		
Actividades	Emocionantes		
	Empoderadoras		
	Participativas		
Diversidad	Culturas		
	Edades		
	Genero		
¿Aprobada?			

Ejemplo

Tabla de verificación		Si	No
Personas			
Escultismo			
Estilo	Colores naturales	●	
	Sin posar		●
Actividades	Emocionantes		●
	Empoderadoras		●
	Participativas	●	
Diversidad	Culturas		●
	Edades	●	
	Genero		●
¿Aprobada?		X	

Tabla de verificación		Si	No
Personas			
Escultismo			
Estilo	Colores naturales	●	
	Sin posar		●
Actividades	Emocionantes	●	
	Empoderadoras		●
	Participativas	●	
Diversidad	Culturas	●	
	Edades		●
	Genero		●
¿Aprobada?		X	

23 - Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible -

Figura 33.

A modo de seguir estableciendo protocolos y mejorando la comunicación de la asociación se continua haciendo un protocolo y tecnicas para la comunicación interna.

Comunicación interna

La comunicación interna en la Asociación de Scouts de España (ASDE) es fundamental para fortalecer el vínculo entre la organización nacional y los grupos scout locales. Esta comunicación eficaz no solo facilitará la coordinación de actividades y la alineación de objetivos, sino que también refuerza el sentido de pertenencia y apoyo mutuo entre todos los miembros.

Al mejorar la comunicación interna, ASDE puede asegurarse de que todos los niveles de la asociación estén bien informados, lo que se traduce en una mayor cohesión y colaboración. Este enfoque no solo optimiza el funcionamiento interno, sino que también mejora la percepción externa de ASDE, proyectando una imagen de unidad y eficiencia que atrae a nuevos miembros y refuerza la confianza de la comunidad en la labor educativa y social que realiza la asociación.

Grupos Scouts

La fuerza del escultismo radica en la dedicación y el esfuerzo de los Grupos Scouts. Por esta razón, es fundamental que cada grupo tenga acceso a las herramientas necesarias para facilitar su trabajo, mejorar la comunicación y simplificar el voluntariado. Nuestra misión es asegurarnos de que los voluntarios puedan enfocarse en su valiosa labor con los jóvenes, sin que se vean agobiados por las complejidades logísticas y administrativas.

Para apoyar a nuestros grupos en esta tarea esencial, recomendamos encarecidamente el uso de Google Workspace, que podemos obtener de manera gratuita como organización sin ánimo de lucro. Google Workspace ofrece una serie de herramientas integradas que mejoran significativamente la eficiencia y la colaboración. Entre sus muchas ventajas se encuentra Google Drive, que proporciona almacenamiento en la nube seguro y accesible, permitiendo a los grupos guardar y compartir documentos, imágenes y otros archivos importantes sin preocupaciones de espacio o seguridad.

Además, Google Docs y Google Sheets facilitan la creación y edición colaborativa de documentos y hojas de cálculo en tiempo real, permitiendo a los miembros del grupo trabajar juntos de manera eficiente, sin importar dónde se encuentren. Gmail ofrece un servicio de correo electrónico profesional y confiable, mientras que Google Calendar ayuda a gestionar y coordinar eventos y actividades con facilidad. Por otro lado, Google Meet permite realizar reuniones virtuales de alta calidad, reduciendo la necesidad de desplazamientos y fomentando una comunicación más frecuente y efectiva.

Estas herramientas no solo mejoran la organización y la coordinación dentro de los grupos, sino que también fomentan una cultura de colaboración y eficiencia. Al adoptar Google Workspace, los Grupos Scouts pueden minimizar el tiempo dedicado a tareas administrativas y maximizar su enfoque en lo que realmente importa: la educación y el desarrollo de los jóvenes scouts. En definitiva, proporcionar a nuestros grupos las mejores herramientas posibles es una inversión en el futuro del escultismo, asegurando que podamos continuar nuestra misión de formar ciudadanos responsables y comprometidos.

ASDE

En ASDE, reconocemos la importancia de una comunicación interna efectiva para fortalecer nuestra asociación y apoyar de manera directa a nuestros grupos scouts. Es por ello que hemos implementado Google Workspace como una herramienta integral para mejorar nuestra colaboración y coordinación interna. A través de esta plataforma, hemos creado unidades compartidas donde ponemos a disposición recursos valiosos para nuestros grupos, organizados en diferentes secciones que abarcan desde actividades educativas específicas para cada sección hasta plantillas de comunicación para redes sociales y comunicaciones externas con otras asociaciones u organismos públicos. Además, hemos desarrollado ejemplos de hojas de cálculo en Google Sheets para facilitar la gestión financiera y otras funciones administrativas clave.

Nuestro objetivo es apoyar de manera más directa a los grupos scouts, proporcionándoles herramientas y recursos que les permitan centrarse en su labor educativa y de desarrollo juvenil. Con el tiempo, planeamos atender las necesidades particulares de cada grupo de manera individualizada. Una vez que todos los grupos tengan activo su Google Workspace, crearemos un directorio con los correos electrónicos de manera que no solo puedan mantenerse conectados con ASDE, sino también fomentar una comunidad unida desde la cual puedan colaborar y compartir experiencias. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso continuo de fortalecer la comunicación interna en ASDE y construir una red sólida y colaborativa de grupos scouts en toda España.

Teniendo esto en cuenta la organización del Google Workspace quedaría de la siguiente manera:

Figura 34.

Se sigue proponiendo una estrategia de comunicación en situaciones de crisis, siguiendo un protocolo.

Gestión de crisis y comunicación de riesgos en ASDE

En un mundo cada vez más complejo e interconectado, las organizaciones se enfrentan a una amplia gama de riesgos que pueden afectar su reputación, sus operaciones y su capacidad para lograr sus objetivos. La gestión de crisis y la comunicación de riesgos son dos elementos fundamentales para que ASDE pueda prevenir, afrontar y gestionar de manera efectiva situaciones adversas, protegiendo su imagen pública y minimizando el impacto negativo en su organización.

Para poder ver como podemos evitar o sobrellevar de una mejor manera posible una crisis, primero es importante conocer su definición y a su vez conocer la definición de riesgo, a partir de ahí podemos trabajar. Las definiciones son las siguientes:

- Crisis:** Una situación repentina e inesperada que amenaza los valores fundamentales, la reputación o la viabilidad de una organización. Las crisis pueden ser causadas por diversos factores, como desastres naturales, accidentes, escándalos, ataques cibernéticos o fallos en la comunicación.
- Riesgo:** La posibilidad de que ocurra un evento adverso que pueda afectar negativamente a la organización. Los riesgos pueden ser internos, como errores humanos o fallos en los sistemas, o externos, como cambios en el entorno legal o económico.

Gestión de crisis y comunicación de riesgos

La gestión de crisis es muy importante por diversas razones, pero una de ellas es la protección de la reputación del movimiento scout, puesto que aunque sea algo que le ocurra a algún grupo concreto puede ser crucial comunicar los riesgos desde el primer momento. Para ello, y poder minimizar el impacto de una crisis suele ser crucial una rápida actuación de contención seguida de un fortalecimiento de la organización tratando de no volver a cometer el mismo error o aprendiendo a como atajarlo de manera rápida y efectiva.

Plan de gestión de crisis de ASDE

Un plan de gestión de crisis es esencial para garantizar que los grupos scouts y ASDE estén preparados para responder de manera efectiva a cualquier incidente crítico que pueda surgir. Este plan proporciona un marco para identificar, prevenir, mitigar y responder a las crisis, asegurando la protección de los scouts, líderes voluntarios y la reputación de la organización.

- Los objetivos principales del plan de gestión de crisis son:
- Proteger la seguridad y el bienestar de los scouts, voluntarios y personal de ASDE.
 - Mitigar los daños a la reputación de la organización.
 - Minimizar el impacto de la crisis en las operaciones de la organización.
 - Garantizar una respuesta rápida, efectiva y coordinada a las crisis.
 - Estructura del plan

- El plan de gestión de crisis se compone de las siguientes etapas:
- Prevención:** Realizar una evaluación exhaustiva de los posibles riesgos que podrían afectar a los grupos scouts y ASDE, incluyendo incidentes de seguridad, desastres naturales, problemas de salud pública, crisis de comunicación y escándalos financieros o éticos. Una vez hayamos analizado y conozcamos los posibles riesgos debemos implementar medidas para prevenir la ocurrencia de las crisis identificadas, como la capacitación en seguridad, la elaboración de planes de emergencia y la implementación de políticas de gestión de riesgos.
 - Preparación:** Crear un equipo de gestión de crisis con miembros clave de ASDE y representantes de los grupos scouts. El equipo será responsable de la planificación, coordinación y respuesta a las crisis. Por lo que deberán desarrollar un plan de comunicación claro y conciso para informar a las partes interesadas relevantes sobre la crisis, estableciendo procedimientos específicos para responder a diferentes tipos de crisis.
 - Respuesta:** En el caso de que ocurra una crisis el equipo de gestión de crisis se activará inmediatamente, deberán evaluar la crisis, su impacto potencial y los recursos necesarios para responder a la misma. Acto seguido se implementará el plan de respuesta según haya evaluado el equipo, se continuará monitoreando el desarrollo de la crisis y se evaluará la efectividad de la respuesta.
 - Recuperación:** Una vez que la crisis haya pasado, el equipo de gestión de crisis realizará un análisis exhaustivo de la misma para identificar lecciones aprendidas y áreas de mejora para futuros eventos. Se comunicará de manera transparente el proceso de recuperación a las partes interesadas, informando sobre los pasos que se están tomando para restaurar la normalidad. Y por último se implementarán las lecciones aprendidas para fortalecer el plan de gestión de crisis y mejorar la capacidad de reacción.

Figura 35.

Finalmente se da a lugar a la evaluación y seguimiento de todas estas estrategias futuras, tratando que la guía siga evolucionando y sea una forma de ir mejorando a medida que vayan apareciendo nuevos medios y formas de comunicar.

Evaluación y seguimiento de la estrategia de comunicación

Para que una estrategia de comunicación sea efectiva, es fundamental evaluarla y realizar un seguimiento continuo de su desempeño. Esto te permitirá identificar los aspectos que funcionan bien y aquellos que necesitan ser mejorados, ajustando la estrategia en función de los resultados obtenidos.

Evaluación de la estrategia de comunicación

Lo más importante en los scouts es evaluar, y eso lo demostramos enseñando a evaluar desde las secciones más pequeñas, así que con la comunicación es igual, para poder realizar una buena evaluación de la estrategia de comunicaciónse tiene en cuenta los siguientes factores:

- Establecer objetivos medibles: Definir objetivos medibles y específicos para la estrategia de comunicación, que permitan evaluar su efectividad de manera objetiva.
- Seleccionar indicadores clave de rendimiento (KPIs): Identificar los KPIs más relevantes para cada objetivo, como el número de seguidores en redes sociales, el tráfico web, la tasa de apertura de correos electrónicos o el nivel de satisfacción de los stakeholders.
- Recopilar datos: Recopilar datos de manera regular sobre los KPIs seleccionados, utilizando herramientas de análisis web, encuestas, entrevistas o grupos focales.
- Analizar los datos: Analizar los datos recopilados para identificar tendencias, patrones y áreas de mejora.
- Comunicar los resultados: Comunicar los resultados de la evaluación a los stakeholders relevantes, utilizando informes, presentaciones o reuniones.

A su vez para poder realizar estas evaluaciones existen herramientas, que ayudaron a analizar la efectividad, como puede ser Google Analytics que sirve para el análisis de la página web o las de Meta que te analicen el alcance que estas logrando en redes.

Conclusiones y recomendaciones

La evaluación y el seguimiento continuo de la estrategia de comunicación son esenciales para que ASDE pueda garantizar su efectividad y lograr sus objetivos de comunicación. Implementando un proceso de evaluación y seguimiento rigurosos.

Recomendaciones:

- Utilizar herramientas y técnicas de evaluación adecuadas.
- Comunicar los resultados de la evaluación a todos los stakeholders relevantes.
- Realizar ajustes a la estrategia de comunicación de manera regular.
- Invertir en la formación y el desarrollo de las habilidades de comunicación de los miembros de ASDE.

Gestión de crisis en un grupo scout

Cada grupo scout debe tener su propio plan de gestión de crisis adaptado a sus necesidades específicas. Este plan debe estar alineado con el plan general de ASDE y debe incluir los siguientes elementos:

- Identificación de riesgos específicos del grupo scout.
- Desarrollo de estrategias de prevención específicas del grupo scout.
- Establecimiento de un equipo de gestión de crisis del grupo scout.
- Desarrollo de un plan de comunicación del grupo scout.
- Establecimiento de procedimientos de respuesta del grupo scout.
- Manejo de la crisis según su magnitud

La respuesta a una crisis dependerá de su magnitud y de su impacto potencial. En general, las crisis se pueden clasificar en tres niveles:

Nivel 1: Crisis menor

Ejemplos: Incidentes de seguridad menores, problemas de salud pública leves.
 Respuesta: El equipo de gestión de crisis del grupo scout o ASDE responderá a la crisis de manera interna, siguiendo los procedimientos establecidos en el plan de gestión de crisis.
 Comunicación: Se informará a los scouts, padres y voluntarios afectados por la crisis.
 Recuperación: Se tomarán las medidas necesarias para restaurar la normalidad y prevenir que la crisis vuelva a ocurrir.

Nivel 2: Crisis moderada

Ejemplos: Incidentes de seguridad más graves, problemas de salud pública más severos.
 Respuesta: El equipo de gestión de crisis de ASDE se activará y trabajará en conjunto con el equipo del grupo scout para responder a la crisis.
 Comunicación: Se informará a todas las partes interesadas relevantes, incluyendo a los scouts, padres, voluntarios, medios de comunicación y autoridades gubernamentales.
 Recuperación: Se implementará un plan de recuperación integral para abordar los daños causados por la crisis.

Nivel 3: Crisis mayor

Ejemplos: Desastres naturales, escándalos financieros o éticos de gran magnitud.
 Respuesta: Se activará el equipo de gestión de crisis nacional de ASDE y se coordinará la respuesta con las autoridades locales, nacionales e internacionales.
 Comunicación: Se implementará una estrategia de comunicación integral para mantener informadas a todas las partes interesadas y gestionar la percepción pública de la crisis.
 Recuperación: Se implementará un plan de recuperación a largo plazo para reconstruir la organización y restaurar su reputación.

Figura 36.

8 Difusión de la guía de comunicación

8.1. Metodología de difusión

Para llevar a cabo la difusión de la Guía de Comunicación existe la posibilidad de realizar uno o varios Webinar, serían eventos promocionados por ASDE donde se les trataría de dar a todos aquellos que lo deseen una visión más cercana de la importancia de la guía de comunicación y como poder aplicarla en sus grupos scout u organización federada.

Para la difusión de la misma se publicaría a través de las redes, mandando correo a todos los miembros de ASDE y a través de la página web.

La estructura del evento sería la siguiente:

1. Presentación de la Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible para ASDE.
2. Beneficios de la guía para los diferentes públicos objetivo.
3. Estrategias de comunicación para cada público objetivo.
4. Herramientas y recursos para una comunicación efectiva.
5. Sesión de preguntas y respuestas.

8.2. Plan de medios

Redes sociales:

- Crear una campaña en redes sociales para promocionar la Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible para ASDE.
- Compartir contenido relevante sobre la guía, incluyendo infografías, videos y artículos.
- Utilizar hashtags relevantes para llegar a un público más amplio.
- Interactuar con los usuarios y responder a sus preguntas.

Página web de ASDE:

- Crear una sección dedicada a la Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible para ASDE.
- Incluir información sobre la guía, cómo obtenerla y cómo utilizarla.
- Ofrecer recursos adicionales para la comunicación efectiva.

Artículos de blog:

- Escribir artículos de blog sobre diferentes aspectos de la comunicación efectiva.
- Compartir consejos prácticos para mejorar la comunicación en todos los niveles de la organización.
- Promocionar la Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible para ASDE como un recurso valioso para la comunicación efectiva.

Materiales informativos:

- Crear materiales informativos sobre la Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible para ASDE, como folletos, carteles y presentaciones.
- Distribuir estos materiales en eventos de ASDE y a través de diferentes canales.
- Ofrecer estos materiales en formato digital para su descarga.

9. Conclusiones

A través del presente trabajo de fin de grado se ha realizado un análisis exhaustivo de la estrategia de comunicación interna y externa de la Asociación de Scouts de España (ASDE).

En base a los objetivos planteados y al análisis desarrollado, se ha podido concluir que:

- La comunicación de ASDE presenta tanto fortalezas como debilidades. Entre las fortalezas destacan la amplia red de comunicación con la que cuenta la organización, la existencia de una responsable de comunicación dedicada y la elaboración de un plan de comunicación anual. Sin embargo, también se han identificado algunas debilidades, como la falta de una estrategia de comunicación integral, la descoordinación entre los diferentes niveles de la organización y la infrutilización de algunos canales de comunicación.
- La comunicación interna de ASDE es fundamental para la coordinación de las diferentes delegaciones y para el desarrollo de estrategias formativas equivalentes. Sin embargo, se ha detectado que la comunicación interna no siempre es fluida y que existe una cierta desconexión entre la sede central y los grupos scouts.
- La comunicación externa de ASDE es clave para dar a conocer la labor de la organización y para captar nuevos miembros. No obstante, se ha observado que la comunicación externa no siempre es eficaz y que la organización no aprovecha al máximo el potencial de algunos canales de comunicación, como las redes sociales.

Para abordar las debilidades identificadas y mejorar la comunicación de ASDE, se propuso una guía de comunicación efectiva que ha sido desarrollada a lo largo de este trabajo, cumpliendo así con todos los objetivos propuestos.

En definitiva, este trabajo de fin de grado ha demostrado que la comunicación es una herramienta fundamental para el éxito de las organizaciones sin ánimo de lucro como ASDE. La implementación de las recomendaciones propuestas permitirá a ASDE mejorar su comunicación y alcanzar sus objetivos de manera más eficaz.

Cabe destacar que la guía de comunicación efectiva y sostenible propuesta en este trabajo es un punto de partida y que deberá ser adaptada a las necesidades específicas de ASDE de cada momento. Además, será necesario realizar un seguimiento y una evaluación de la implementación de la guía para garantizar su éxito.

Bibliografía

- Amitai. (2021). Comunicación horizontal: ¿qué es? Recuperado de <https://www.amitai.com/es/comunicacion-horizontal-que-es/>
- Baden-Powell, R. (2011). Escultismo para muchachos: Manual para la educación de buenos ciudadanos / El libro fundacional del movimie. Grupo Planeta Spain.
- Ciberimaginario. (2021). Economía circular: apuesta de éxito para las empresas. Recuperado de <https://ciberimaginario.es/2021/01/18/economia-circular-apuesta-exito-empresas/>
- Comunicare. (2022). Empresas con redes de comunicación. Recuperado de <https://www.comunicare.es/empresas-redes-de-comunicacion/>
- Davis, K. (1989). Human Behavior at Work. New York: McGraw-Hill.
- DynamizaTIC. (n.d.). Consultoría CRM Y Erp Navision Valencia, partner Microsoft - teams y la Comunicación Interna en la empresa. <https://dynamizatic.es/teams-y-la-comunicacion-interna-en-la-empresa>
- Estudiando. (2021). Modelo lineal de comunicación: descripción general y ejemplos. Recuperado de <https://estudiando.com/modelo-lineal-de-comunicacion-descripcion-general-y-ejemplos/>
- Fulk, J. (1996). Organizational Communication: A Holistic Approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hello Creatividad. (2021). Cómo elaborar un buen plan de comunicación. Recuperado de <https://hellocreatividad.com/como-elaborar-un-buen-plan-de-comunicacion/>
- How to build a brilliant internal communication plan. LumApps. (n.d.). <https://www.lumapps.com/internal-communication/build-internal-communication-plan/>
- Jacobs, S., Weaver, P., Lester, D., & McDaniel, J. (2014). Human Communication: As Long as You Care. Boston, MA: Pearson.
- Lexington. (2021). ¿Qué es la estructura jerárquica de una empresa? Ventajas y desventajas. Recuperado de <https://lexington.es/blog/que-es-estructura-jerarquica-empresa-ventajas-desventajas>
- López Lacárcel, J. M. (2003a). Así Fuimos, así somos: Historia de scouts de España: Exploradores de España. Federación de Asociaciones Scouts de España.
- Mercado IT. (2023). Las 10 empresas más potentes en redes empresariales. Recuperado de <https://www.mercadoit.com/blog/analisis-opinion-it/las-10-empresas-mas-potentes-en-redes-empresariales/>
- Montúfar, D. S. G. (n.d.). ¿Qué hacemos?. Ciberimaginario. <https://ciberimaginario.es/2021/01/18/economia-circular-apuesta-exito-empresas/>
- Pumble. (2022). Modelos de comunicación. Recuperado de <https://pumble.com/learn/es/communication/communication-models/>
- ProA Comunicación. (2020). Aristóteles y la comunicación. Recuperado de <https://proacomunicacion.es/blog/comunicacion-corporativa/aristoteles-comunicacion/>
- Tarah Tech. (2023). Cultura de feedback continuo en la gestión de recursos humanos. Recuperado de <https://www.tarah-tech.com/blog/cultura-de-feedback-continuo-en-la-gestion-de-recursos-humanos/>
- Workmeter. (2022). Comunicación empresarial mediante redes sociales corporativas. Recuperado de <https://www.workmeter.com/blog/comunicacion-empresarial-mediante-redes-sociales-corporativas/>

Figuras

- **Figura 1.** Baden-Powell, fundador del movimiento scout mundial
- **Figura 2.** Portada del libro, *Escultismo para Muchachos*
- **Figura 3.** Clausura del campamento EsJamboree celebrado en Gran Canaria, último campamento nacional. 2017
- **Figura 4.** CenteCamp, Campamento celebrado en La Gomera todos los grupos de Canarias por el centenario del escultismo en Canarias. 2014
- **Figura 5.** Inauguración del Jamboree de Korea. 2023
- **Figura 6.** Actividad de clave semáforo, un compañero ayudando a otro. 2024
- **Figura 7.** Pasandolo en grande durante una yincana del campamento de verano del Grupo Scout Atamán. **FuerteCamp 2023**
- **Figura 8.** Contingente Canario vestidos de Mago, compartiendo su cultura con gente de todo el mundo. Jamboree Corea 2023.
- **Figura 9.** Día de las culturas, Jamboree Korea 2023.
- **Figura 10.** Cartel resumen del método scout.
- **Figura 11.** Respuestas pregunta <<¿En qué medida estás satisfecho/a con la comunicación interna de ASDE?>> de la encuesta.
- **Figura 12.** Respuestas a la pregunta <<¿Con qué frecuencia sigues la Newsletter de ASDE?>> de la encuesta.
- **Figura 13.** Respuestas a la pregunta <<¿Qué canales de comunicación interna utilizas con mayor frecuencia?>> de la encuesta.
- **Figura 14.** Respuestas a la pregunta <<¿Qué opinas sobre la frecuencia con la que ASDE se comunica con los Grupos Scouts?>> de la encuesta.
- **Figura 15.** Respuestas pregunta <<¿Qué opinas sobre la claridad y la precisión de la información que ASDE comunica a los Grupos Scouts?>> de la encuesta.
- **Figura 16.** Respuestas a la pregunta <<¿En qué medida estás satisfecho/a con la comunicación externade ASDE en redes sociales?>> de la encuesta.
- **Figura 17.** Respuestas a la pregunta <<¿Qué redes sociales de ASDE sigues con mayor frecuencia?>> de la encuesta.
- **Figura 18.** Respuestas pregunta <<¿Qué opinas sobre la frecuencia con la que ASDE publica contenido en redes sociales?>> de la encuesta.
- **Figura 19.** Respuestas pregunta <<¿Sigues habitualmente el InfoScout?>> de la encuesta.
- **Figura 20.** Respuestas pregunta <<¿Qué opinas sobre la calidad del contenido que ASDE publica en redes sociales?>> de la encuesta.
- **Figura 21.** Bear Grylls, Chief Scout.
- **Figura 22.** Buyer persona Juan Voluntario
- **Figura 23.** Buyer persona Raquel Voluntaria
- **Figura 24.** Buyer persona Sara Voluntaria
- **Figura 26.** Apartado de introducción de la Guía de Comunicación Efectiva y sostenible para ASDE
- **Figura 27.** Apartado de pilares de la comunicación de la Guía de Comunicación Efectiva y sostenible para ASDE
- **Figura 28.** Apartado de nuestra filosofía de la Guía de Comunicación Efectiva y sostenible para ASDE
- **Figura 29.** Apartado de ¿qué queremos transmitir? de la Guía de Comunicación Efectiva y sostenible para ASDE
- **Figura 30.** Apartado del perfil del responsable de comunicación de la Guía de Comunicación Efectiva y sostenible para ASDE
- **Figura 31.** Apartado de comunicación externa de la Guía de Comunicación Efectiva y sostenible para ASDE
- **Figura 32.** Apartado de comunicación externa de la Guía de Comunicación Efectiva y sostenible para ASDE
- **Figura 33.** Apartado de fotografía y vídeo de la Guía de Comunicación Efectiva y sostenible para ASDE
- **Figura 34.** Apartado de comunicación interna de la Guía de Comunicación Efectiva y sostenible para ASDE
- **Figura 35.** Apartado de comunicación en situaciones de crisis de la Guía de Comunicación Efectiva y sostenible para ASDE
- **Figura 36.** Apartado de evaluación de la comunicación de la Guía de Comunicación Efectiva y sostenible para ASDE

Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible

Anexo

SCOUTS[®]
Construir un Mundo Mejor

ASDE
España

Índice

1. Introducción
 - 1.1 La comunicación como pilar fundamental del movimiento scout
 - 1.2 Objetivo de la Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible para ASDE
2. Los pilares fundamentales de la comunicación efectiva
3. Nuestra filosofía
 - 3.1 Misión
 - 3.2 Visión
 - 3.3 Valores
 - 3.4 ¿Cómo podemos usarlo?
4. ¿Qué queremos transmitir?
 - 4.1 Comprometidos
 - 4.2 Atrayentes
 - 4.3 Potenciadores
5. Estrategias de comunicación para cada público objetivo
6. Perfil del responsable de comunicación
 - 6.1 Objetivos del responsable de comunicación
 - 6.2 Habilidades de un buen responsable de comunicación
7. Comunicación Externa
 - 7.1 Prensa
 - 7.2 Correos
 - 7.3 Redes Sociales
8. Fotos y videos para redes sociales
9. Comunicación interna
 - 9.1 ASDE
 - 9.2 Grupos scout
10. Gestión de crisis y comunicación de riesgos
11. Evaluación y seguimiento de la estrategia de comunicación

Introducción

La comunicación como pilar fundamental del movimiento scout

La comunicación efectiva es un elemento esencial para el éxito de cualquier organización, y el Movimiento Scout no es una excepción. Una estrategia de comunicación sólida permite a ASDE:

- **Fortalecer su identidad y misión:** Comunicar de manera clara y consistente los valores, principios y objetivos del Movimiento Scout ayuda a consolidar su identidad y a conectar con las personas que comparten sus ideales.
- **Mejorar la colaboración interna:** Una comunicación fluida y transparente entre los diferentes niveles de la organización, desde los Scouts hasta los dirigentes, voluntarios y personal de apoyo, es fundamental para trabajar en equipo de manera eficiente y lograr los objetivos comunes.
- **Incrementar la visibilidad y el impacto:** Una comunicación estratégica y efectiva ayuda a ASDE a aumentar su visibilidad en la comunidad, atraer nuevos miembros y colaboradores, y dar a conocer el impacto positivo de su trabajo.
- **Gestionar las crisis de manera eficiente:** Tener un plan de comunicación claro y efectivo es crucial para afrontar situaciones de crisis de manera adecuada, minimizar su impacto y proteger la reputación de la organización.

En definitiva, una comunicación efectiva es esencial para que ASDE pueda cumplir con su misión de formar ciudadanos responsables y comprometidos con la construcción de un mundo mejor.

Objetivo de la Guía de Comunicación Efectiva y Sostenible para ASDE

Esta guía tiene como objetivo proporcionar a ASDE un marco y herramientas prácticas para desarrollar e implementar una estrategia de comunicación efectiva, transparente y sostenible. La guía está diseñada para fortalecer la comunicación en todos los niveles de la organización para alcanzar las siguientes metas:

- Ayudar a comunicar de manera clara, consistente y atractiva los valores, principios y objetivos del Movimiento Scout.
- Tratar de fortalecer el sentido de pertenencia y comunidad entre los miembros de ASDE.
- Establecer canales de comunicación fluidos y transparentes entre los diferentes niveles de la organización.
- Optimizar la gestión de proyectos, eventos y actividades del Movimiento Scout.
- Posicionar a ASDE como asociación de educación no formal líder en la formación integral de niños y jóvenes.
- Ampliar el alcance de las actividades y programas del Movimiento Scout.
- Establecer un protocolo de gestión de crisis claro y efectivo.
- Utilizar los recursos de manera responsable y eficiente para la comunicación interna y externa.
- Implementar prácticas sostenibles en la comunicación, reduciendo el impacto ambiental y optimizando los recursos.

En resumen, la Guía de Comunicación Efectiva Sostenible para ASDE busca establecer un marco estratégico y herramientas prácticas para que la organización pueda comunicarse de manera efectiva, transparente, responsable y sostenible, contribuyendo así al logro de sus objetivos y al fortalecimiento del Movimiento Scout.

Pilares fundamentales de la comunicación efectiva

La comunicación efectiva es un pilar fundamental para el éxito de cualquier organización, y el Movimiento Scout no es una excepción. Una estrategia de comunicación sólida permite a ASDE fortalecer su identidad y misión, mejorar la colaboración interna, incrementar su visibilidad e impacto, gestionar las crisis de manera eficiente y promover una cultura de comunicación transparente, responsable y sostenible.

Para que la comunicación sea efectiva, es fundamental que se base en ciertos pilares fundamentales:

- 1. Claridad:** Utilizar un lenguaje sencillo y adaptado al público objetivo. Esto implica evitar tecnicismos y jerga especializada que puedan resultar confusos para algunos públicos.
- 2. Transparencia:** Esto implica brindar información completa, veraz y oportuna a todos los públicos, incluso cuando se trata de noticias o situaciones difíciles. La transparencia genera confianza y credibilidad, lo cual es fundamental para la reputación de la organización.
- 3. Coherencia:** Esto implica que la información que se transmite en diferentes momentos, por diferentes personas y a través de diferentes canales debe ser la misma. La coherencia en la comunicación evita confusiones, refuerza el mensaje y proyecta una imagen sólida y confiable de la organización.
- 4. Respeto:** Esto implica utilizar un tono amable y cordial en todas las interacciones, evitando lenguaje discriminatorio u ofensivo. Es importante reconocer las diferentes perspectivas y culturas para que la comunicación sea inclusiva y respetuosa. El respeto fomenta un ambiente positivo y constructivo para el diálogo y la colaboración.
- 5. Empatía:** Esto implica adaptar el mensaje según las diferentes perspectivas y culturas, mostrando sensibilidad y comprensión hacia los sentimientos y emociones de las personas. La empatía permite conectar con los públicos de manera más profunda, generar confianza y construir relaciones duraderas.
- 6. Bidireccionalidad:** Esto implica crear espacios para que las personas puedan expresar sus ideas, opiniones y preocupaciones, y responder a sus comentarios y sugerencias de manera oportuna y efectiva. La bidireccionalidad permite un intercambio fluido de información, enriquece el proceso de toma de decisiones y fortalece la participación de todos los miembros de la organización.

Los pilares fundamentales de la comunicación efectiva son esenciales para que ASDE pueda alcanzar sus objetivos y fortalecer su posición como una organización líder en el Movimiento Scout. Al implementar estos principios en su estrategia de comunicación, ASDE podrá consolidarse como una organización transparente, confiable y comprometida con la formación integral de niños y jóvenes.

Nuestra filosofía

Misión

“Contribuir a la educación y al desarrollo de personas críticas, principalmente durante la infancia y la juventud, a través de un sistema de valores basado en la promesa y la ley scout, para que las personas crezcan con unas capacidades que les permitan desarrollarse como adultas con un nivel de autonomía y liderazgo amplios, al objeto de contribuir a crear un mundo mejor”.

Visión

Para 2027, ASDE Scouts de España será un movimiento con implantación en todo el territorio, referente en nuestra sociedad en la educación no formal y en el ocio en el tiempo libre para la infancia y la juventud, que resulte ejemplo de servicio a la sociedad por su compromiso con un cambio social y ambiental y por la acción de su voluntariado, siendo especialmente reconocida por liderar y defender propuestas de participación infantil y juvenil.

Valores

Los valores estratégicos representan las convicciones o la filosofía del Movimiento Scout respecto a qué nos llevará a una mejor gestión, en todos los ámbitos, considerando tanto el presente como el futuro, y son la fuerza que lleva adelante la Misión y la Visión declaradas. Todo lo que nos aporta una ventaja competitiva consistente, en términos sociales, se traduce en un valor estratégico de ASDE Scouts de España. Una lista de valores estratégicos es un material de consulta al alcance de la mano al desarrollar la estrategia.

Nuestros pilares básicos para la educación en valores son:

- **Educar en la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad personal y social**, en el marco de la convivencia, el respeto y el servicio.
- **Promover aquellos valores espirituales**, inherentes a la persona, que ayuden a superar el individualismo y el materialismo, y favorezca la formación de la personalidad.
- **Despertar el espíritu crítico, transformador y participativo**, respetando la libertad personal y promoviendo hábitos de vida saludable, que permitan analizar las ideologías y opciones que la sociedad presenta para, posteriormente, elegir una opción de vida.
- **Impulsar la comprensión y el desarrollo en nuestra sociedad**, promoviendo la interrelación y defensa del medio ambiente y estimulando acciones de cooperación y servicio a los demás.
- **Empoderar a la infancia y la juventud**, dándoles herramientas que faciliten el diálogo intergeneracional como elemento importante en la dinámica del Escultismo, para construir un mundo mejor.

¿Cómo podemos usarlo?

La Misión, Visión y Valores nos permite expresar los ideales y el trabajo del Movimiento Scout, más concretamente de nuestra asociación ASDE, en un solo vistazo.

Nuestra Misión es educar a los jóvenes para que desempeñen un papel activo en la sociedad, con esto queremos dejar marcada nuestra gran idea.

Nuestra Visión en resumidas cuentas es “Construir un Mundo Mejor”, más concretamente nuestro lema.

Nuestros Valores expresan de manera un poco más extensa que impronta queremos dejar en la sociedad y la juventud española.

¿Qué queremos transmitir?

Para poder transmitir correctamente lo que somos tenemos que ser conscientes de cuales son nuestras fortalezas y exprimir las de manera que consigamos llegar y conquistar a la gente que no nos conoce o tiene una idea equivocada de nosotros. Para lograr esto lo más importante es primero preguntarnos, ¿quienes somos? Podemos pensar que es una pregunta difícil, pero nos la tenemos que preguntar todos y tratar de llegar a acuerdos para poder definirnos, por eso mismo tenemos que definirnos según nuestras fortalezas y conocernos a fondo para transmitir las, ya sea a través de las redes o cuando hablamos con una persona.

Sabiendo esto, nuestras tres fortalezas son las siguientes:

Comprometidos

Tenemos que siempre transmitir nuestros fuertes compromisos con el medio ambiente y la sociedad. Y os estareis preguntando, ¿cómo lo transmitimos? Pues es muy importante hacerlo no solo hablado, si no a través de acciones y fotografías que queden para la posteridad demostrando nuestros fuertes compromisos.

Tenemos cuatro grandes compromisos:

- **Social**, nos manifestamos abiertamente a favor de la cooperación y la unidad entre los pueblos.
- **Medioambiental**, nos manifestamos abiertamente a favor de la defensa de la Naturaleza, trabajando en su protección y promoviendo los aspectos que sensibilicen a la sociedad en este proceso, así como frente a cualquier agresión en su contra.
- **Con la salud**, apostamos por la promoción de la salud en sus distintos ámbitos, el respeto hacia sí mismo y hacia las demás personas.
- **Espiritual**, apostamos por la adquisición de un conocimiento profundo y una comprensión personal de la propia dimensión espiritual. Supone un ejercicio de reflexión, búsqueda y cuestionamiento, a través de los cuales, ser scout supone establecer una escala de valores propia.

Atrayentes

Siempre a través de actividades atrayentes, no solo hay que demostrar que somos emocionantes, tenemos que demostrar que siempre estamos activos y dispuestos a realizar grandes actividades. Adaptando las actividades a los tiempos pero consiguiendo dejar una huella en los jóvenes con actividades que no pueden realizar en cualquier otro lugar.

Potenciadores

Nosotros como parte de la asociación juvenil más grande del mundo nos definimos como potenciadores sociales, potenciando a cada persona individualmente a través del trabajo en equipo y el desarrollo del liderazgo. Potenciamos el aprender haciendo, esto lo hacemos dando pequeñas responsabilidades dependiendo de la edad y las capacidades personales de cada uno. Haciendo que seamos pioneros en esta educación no formativa.

Estrategía de comunicación para cada público objetivo de ASDE

Una estrategia de comunicación efectiva debe considerar las características y necesidades de cada público objetivo para establecer un diálogo significativo y lograr los objetivos deseados. En este capítulo, trataremos de detallar las estrategias de comunicación específicas para cada uno de los públicos clave de ASDE:

Scouts: Una persona que ya lleva tiempo en el movimiento y lo conoce, puede tratarse desde niños hasta adultos. Para ellos se pueden seguir las siguientes estrategias:

- **Utilizar un lenguaje sencillo y atractivo:** Adaptar el lenguaje a la edad y nivel de comprensión de los Scouts, utilizando juegos, dinámicas, actividades interactivas y un tono entusiasta.
- **Fomentar la participación activa:** Crear espacios de diálogo e intercambio donde los Scouts puedan expresar sus ideas, opiniones y experiencias. Utilizar herramientas como encuestas, foros en línea y redes sociales para fomentar la participación virtual.
- **Utilizar canales de comunicación accesibles:** Utilizar redes sociales populares entre los jóvenes, plataformas de mensajería instantánea, reuniones presenciales, campamentos y eventos juveniles.

Familias: Esta puede ser uno de los target mas imponentes, ya que no todos estan acostumbrados a tratar con familias, nuestro objetivo con ellos es mantenerlos informados sobre actividades, eventos y proyectos que esten desarrollando sus hijos. De esta manera fortaleceremos la relación y la confianza de la organización con las familias, para ello es importante tener en cuenta lo siguiente:

- **Comunicación regular y transparente:** Brindar información clara, precisa y oportuna sobre las actividades de ASDE a través de canales como correos electrónicos, boletines informativos, página web y redes sociales.
- **Reuniones informativas:** Organizar reuniones presenciales o virtuales con los padres y tutores para informar sobre los objetivos, programas y actividades de ASDE, y responder a sus preguntas e inquietudes.
- **Canales de comunicación bidireccionales:** Crear canales de comunicación que permitan a los padres y tutores interactuar con ASDE, como buzones de sugerencias, formularios de contacto y redes sociales.
- **Participación activa:** Involucrar a los padres y tutores en las actividades de ASDE como voluntarios, colaboradores o asistentes a eventos.

Medios de comunicación: Es complicado comunicar con los medios de comunicación, pero la importancia que tiene no se puede mirar. A través de la comunicación con medios de comunicación podemos posicionar ASDE como organización lo cual tiene un gran valor, pudiendo transmitir a la sociedad los valores y la misión del escultismo.

- **Establecer relaciones con periodistas:** Establecer relaciones de confianza con periodistas y editores de diferentes medios de comunicación para facilitar el acceso a la información.
- **Generar contenido informativo:** Generar contenido informativo de interés para los medios de comunicación, como notas de prensa, artículos de opinión, entrevistas y reportajes sobre las actividades de la organización.
- **Utilizar las redes sociales:** Utilizar las redes sociales para difundir información, interactuar con los usuarios y generar conversación en torno a los valores y actividades del Movimiento Scout.

Entidades públicas y privadas: Es muy importante promover la colaboración con entidades públicas y privadas para poder promover proyectos conjuntos en las áreas de interés común, una de las mejores formas para promover estas colaboraciones es teniendo una buena comunicación. Aquí dejaremos algunas posibles estrategias:

- **Identificar potenciales aliados:** Identificar entidades públicas y privadas que compartan los valores y objetivos, y que puedan ser potenciales aliados para desarrollar proyectos conjuntos.
- **Establecer contactos clave:** Establecer contactos clave dentro de las entidades públicas y privadas de interés, para facilitar la comunicación y la colaboración.
- **Desarrollar propuestas de colaboración:** Desarrollar propuestas de colaboración concretas que definan los objetivos, alcance, responsabilidades y recursos de los proyectos conjuntos.
- **Participar en eventos y redes de trabajo:** Participar en eventos y redes de trabajo relacionados con las áreas de interés de los scouts para establecer contactos, generar oportunidades de colaboración y visibilizar el trabajo de la organización.

Sociedad en general: Al igual que hemos visto las diferentes posibilidades de comunicación más concretas no nos podemos olvidar de una muy importante, la sociedad que al final es el objetivo último de los scouts "Construir un Mundo Mejor", esto a través de la educación en valores de los jóvenes. Para poder comunicarnos correctamente con algo tan amplio como lo es la sociedad les dejamos algunas posibles estrategias:

- **Campañas de sensibilización:** Desarrollar campañas de sensibilización que den a conocer los valores y el impacto positivo del Movimiento Scout en la comunidad.
- **Voluntariado:** Fomentar el voluntariado entre la sociedad en general, invitando a las personas a participar en las actividades de ASDE y contribuir al desarrollo de su comunidad.
- **Eventos públicos:** Organizar eventos públicos abiertos a la comunidad, como festivales, jornadas de puertas abiertas o campamentos familiares, para dar a conocer el Movimiento Scout y generar experiencias positivas.
- **Presencia en la comunidad:** Promover la presencia de ASDE en la comunidad a través de la participación en eventos locales, colaboraciones con organizaciones sociales y proyectos de servicio comunitario.

Todas las estrategias que hemos hablado anteriormente son posibles recomendaciones que pueden ayudar a mejorar la comunicación desde tu grupo, y no solo centrándonos dentro del grupo sino también en el exterior que cada vez vemos que es más necesario para seguir desarrollando nuestro servicio con calidad.

Perfil del Responsable de Comunicación

El perfil de un comunicador es muy variado puesto que hay muchos puestos que se deben cubrir y muchos tipos de comunicación. Pero cuando hablamos del responsable de comunicación es el encargado de gestionar tanto la comunicación externa como interna de la asociación.

Difunden la imagen de marca, coordinan las acciones de comunicación, se encargan de transmitir los valores de la asociación y de que haya una comunicación fluida tanto dentro como fuera de la empresa.

Objetivos del Responsable de Comunicación

Los y las Responsables de la Comunicación en las diferentes empresas o asociaciones tienen objetivos que son generales siempre en este puesto pero luego en función de la asociación tienen otros, nosotros vamos a hablar en concreto de los objetivos que se cumplen en general dentro de los scouts, pero luego cada grupo puede tener sus particularidades.

Dentro de los objetivos nos encontramos diferentes niveles, que son los siguientes:

- **Objetivo principal**, en toda asociación el objetivo más importante que tiene el responsable de comunicación es el de asegurar el valor de la asociación, manteniendo el mensaje y evitando devaluarlo. Dentro de ASDE y los Grupos Scouts no estaría solo este objetivo si no ser capaces de hacer llegar el mensaje de la asociación al máximo de personas posibles.
- **Objetivos internos**, lo principal en la comunicación interna es que el responsable sea capaz de definir la política de comunicación, poder desarrollar estrategias para mejorar

la fluidez y efectividad de la comunicación. El objetivo en este sentido es diferente para ASDE que para los grupos, ASDE su objetivo debe ser mejorar la comunicación con los grupos y en los grupos mejorar la comunicación entre los scouts y también con las familias.

- **Objetivos externos**, lo más importante que debe tener en cuenta un responsable de comunicación es conseguir transmitir la imagen de marca todo esto a través del diseño de acciones de marketing, desarrollar estrechas relaciones entre ellos y los medios, y saber con transmitir los valores de la marca. En el caso de ASDE sería generar y mantener relaciones con los medios nacionales y diseño de acciones de marketing a mayor escala, en cambio, los grupos se tienen que centrar en su comunidad o sea medios de provincias y autonómicos.

Habilidades de un buen Responsable de Comunicación

Un buen y una buena Responsable de Comunicación tiene que tener algunas capacidades muy específicas, es verdad que no hace falta cumplirlas todas pero si hay algunas que son básicas para poder cumplir con las responsabilidades que lleva asociado el cargo.

Las habilidades más básicas que debe tener son, la capacidad de escuchar y conectar con los demás, capacidad de gestión y eficacia, también debe tener conocimiento sobre las herramientas de comunicación y sobre el mundo de la comunicación, y por último ser un buen comunicador.

Aparte de estas habilidades debe tener otras como la diplomacia, ser resolutivo, curioso y tener ganas de aprender en cada momento. Si juntamos todo esto tenemos a una persona que desempeñaría un gran papel como Responsable de Comunicación.

Comunicación externa

En este manual con la comunicación externa lo que pretendemos es centrarnos en la forma de comunicar desde ASDE, OO.FF y Grupos Scouts hacia personas no asociadas, los poderes públicos y la opinión pública, todo esto a través de generar una buena relación con los medios y a su vez promoviendo las redes generando contenido de calidad donde nos demos a conocer.

El objetivo de esto es conseguir posicionar el escultismo en España de modo que sea reconocido por lo que es, un movimiento que pretende la mejora de la sociedad a través de la educación de los jóvenes. Para esto tenemos que tener en cuenta las diferentes posibilidades que tenemos para comunicar, y las diferentes estrategias que debemos tener con cada una.

Prensa

Para relacionarnos con ellos lo más normal es hacerlo a través de notas de prensa, de esta manera tú generas la propia noticia en función de la actividad que se haya desarrollado y ellos si ven que es vistosa y aporta contenido la publicaran, que aunque es verdad que hoy en día la visualización de este medio a caído mucho sigue siendo un medio que da notoriedad y seriedad a los que estemos desarrollando como grupo, organización o asociación. Para poder hacer buenas notas de prensa e intentar que nos las publiquen es importante seguir algunos consejos que te daremos a continuación.

Lo primero para hacer una buena nota de prensa es tener un mensaje potente, en el caso de los scouts acompañado siempre de una actividad importante. Por lo que cuando tienes una actividad atractiva aprovechar porque siempre una oportunidad de ganar notoriedad en la sociedad. Para escribirla debes seguir las siguientes indicaciones:

- **Escribir un titular atractivo**, puesto que será lo primero que lean los periodistas y las primeras buenas impresiones son imprescindibles, así que ten en cuenta que sea conciso, informativo e intrigante.
- **Utilizar una estructura clara**, la información bien organizada de manera que sea fácil de leer.
- **Responder las preguntas clave**, ¿quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué? Si contestas todas estas preguntas te aseguras de estar poniendo toda la información relevante en la nota de prensa.
- **Utilizar un lenguaje sencillo y profesional**, evitar palabras muy concretas del escultismo, porque aunque quede muy bien poner los nombres de secciones es mejor evitarlo o por lo menos explicar la referencia y a la edad que corresponde.
- **Revisar cuidadosamente**, es importante antes de enviar la nota de prensa revisarla y asegurarse que no hay errores ortográficos, ni gramaticales.

Algunos consejos adicionales importantes, es poner fotos de alta calidad y que transmitan correctamente la actividad, de esta manera ilustras la historia.

Correos electrónicos

La comunicación por correo electrónico es una herramienta esencial para establecer y mantener relaciones con entidades públicas y privadas. Sin embargo, para que estos correos sean efectivos y alcancen sus objetivos, es importante seguir algunas pautas básicas y adoptar un enfoque profesional y respetuoso.

Consejos para redactar correos electrónicos efectivos:

1. **Asunto claro y conciso:** Debe resumir el tema del mensaje y captar la atención del destinatario para que lo abra.
2. **Identificación y saludo apropiado:** En el saludo, identifica al destinatario por su nombre y cargo, si lo conoces. Si no lo conoces, utiliza un saludo formal como "Estimado/a Sr./Sra." seguido de su apellido.
3. **Introducción clara y concisa:** Comienza el cuerpo del correo electrónico con una breve introducción que explique el motivo del mensaje. Sé claro y directo, evitando rodeos o información innecesaria.
4. **Cuerpo del mensaje bien estructurado:** Divide el texto en párrafos cortos y utiliza un lenguaje formal y profesional. Evita utilizar abreviaturas o lenguaje informal.
5. **Solicitud clara y específica:** Explica en detalle tu petición y proporciona toda la información relevante para que el destinatario pueda ayudarte.
6. **Llamado a la acción:** Si deseas que el destinatario realice alguna acción, como responder a tu pregunta o proporcionar información, incluye un llamado a la acción claro y conciso.
7. **Cierre formal y firma:** Finaliza el correo electrónico con un cierre formal como "Atentamente" o "Saludos cordiales". Incluye tu nombre completo, cargo (si lo tienes) y datos de contacto (correo electrónico y teléfono).
8. **Revisión y corrección:** Antes de enviar el correo electrónico, revísalo cuidadosamente para detectar errores ortográficos, gramaticales o de formato.
9. **Seguimiento:** Si no recibes una respuesta en un plazo razonable, puedes enviar un correo electrónico de seguimiento cortés para recordar al destinatario tu solicitud.

Siguiendo estos consejos, ASDE podrá enviar correos electrónicos efectivos a entidades públicas y privadas, mejorando la comunicación y aumentando las posibilidades de colaboración. La comunicación clara, concisa y profesional es clave para establecer relaciones sólidas y alcanzar los objetivos de la organización.

Redes sociales

En la era digital actual, las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable para la comunicación y el desarrollo de cualquier organización. Nosotros como movimiento educativo juvenil con presencia en todo el país, no somos ajenos a esta realidad. Las redes sociales ofrecen a nuestra asociación una plataforma única para:

- **Conectar con nuestro público objetivo:** Llegar a jóvenes, familias, educadores y otros públicos relevantes para compartir su misión, valores y actividades.
- **Promover la participación y el compromiso:** Fomentar la interacción con su comunidad, animando al diálogo, la colaboración y el intercambio de experiencias.
- **Difundir su impacto:** Mostrar el trabajo que se realiza en los Grupos Scouts y el impacto positivo que tiene en la vida de los jóvenes.
- **Fortalecer su marca:** Construir una identidad sólida y reconocible en el entorno digital.
- **Recaptar fondos y recursos:** Atraer nuevos donantes y colaboradores para apoyar su labor educativa.

En definitiva, las redes sociales son una herramienta poderosa que tanto ASDE, las organizaciones federadas y los grupos scout pueden aprovechar para alcanzar sus objetivos estratégicos y consolidarnos como referentes en el ámbito de la educación no formal en España.

Para poder llegar a esto es importante diferenciar cada red social y darles el uso específico para poder llegar de mejor manera a nuestro público y obtener una mayor repercusión. Para eso en esta guía vamos a ir viendo cada red social y sus características:

Facebook

Es la red social más popular del mundo, lo cual nos ofrece una plataforma ideal para conectar con nuestro público objetivo. Además es la primera red social y es donde se encuentra más gente activa la gente de más de 30 años, por lo que podemos llegar a un target más maduro como serán los padres y adultos.

Por lo tanto es una herramienta perfecta para llegar a tus familias con las actividades que ya se están haciendo, poniendo fotos de sus hijos y haciéndoles ver que realmente se está tratando de educar a sus hijos. Además de esto también a través de la misma red social te podrán conocer muchas nuevas familias, por lo que es importante cuidar las fotos que subimos y que se vea la actividad de la mejor manera posible.

Instagram

Esta red social también es propiedad de Meta, como lo es Facebook, pero esta red social es mucho más visual, por lo que se vuelve más atractiva para enseñar las actividades que se hacen. Aquí encontraremos también a nuevas familias y a las que ya están asociadas a los grupos y ASDE, pero también encontraremos jóvenes que no lo conocen y a los que deberemos tratar de llegar.

Una vez sabemos a quienes nos dirigiremos habitualmente en esta red social, tenemos que tener en cuenta la importancia de mantener la cuenta activa, Instagram es una aplicación muy demandante puesto que se debe tratar casi todos los días. Además también se debe publicar en diferentes formatos, los formatos disponibles que tiene actualmente son las historias, publicaciones de fotos en el feed y la publicación de reels, cada uno de estos contenidos tiene sus ventajas y desventajas, que veremos a continuación:

- **Reels**, son pequeños videos dinámicos donde se puede enseñar una actividad, hablar sobre curiosidades y todo lo que se te ocurra, las ventajas son el alto alcance que tiene y el engagement que tiene. Las desventajas son que para subir un buen reel requiere de una práctica y mejora a lo largo del tiempo, y la gran competencia que existe en las redes por conseguir hacer el reel más viral.
- **Publicaciones en el feed**, estas son el contenido con el que se inicio Instagram y el que todos conocemos, la publicación de fotos y videos en tu perfil. La gran ventaja que tiene es la durabilidad de las publicaciones lo cual lo hace ideal para compartir información detallada sobre temas concretos. Pero su desventaja es el alcance que tiene, porque solo sale en el muro a las personas que te siguen y cada vez es más difícil que salgas el primero.
- **Historias**, son el tipo de contenido más consumido en la red social por lo que se recomienda la publicación de muchas historias, de esta manera conseguiras tener más impacto. Sus ventajas son la inmediatez a la hora de compartir algo y que son ideales para crear una conexión con los seguidores y hacerles sentir parte del grupo o movimiento. La gran desventaja es que son efímeras, puesto que solo duran 24 horas, y el menor alcance con respecto a los dos tipos de contenidos anteriores.

TikTok

Esta red social basada en videos cortos, ofrece a Scouts de España una plataforma ideal para conectar con el público joven de una manera divertida y creativa. El contenido en esta red social se basa en video cortos y dinámicos, para poder llegar a la mayor cantidad de personas es importante saber adaptarse a las tendencias de manera creativa. Además de poder lanzar retos en los que tu comunidad puede participar.

Esta es la red social de moda actualmente entre los jóvenes, por lo que es perfecta para poder dar a conocer el movimiento y las actividades que se realizan, pero su gran desventaja es lo efímero que es el contenido, por eso es muy importante la constancia en la creación y publicación del mismo.

Fotografía y video

En la era digital actual, las fotos y vídeos son elementos esenciales para la comunicación efectiva de cualquier organización. Scouts de España, como movimiento educativo juvenil, no es ajeno a esta realidad, puesto que la imagen y el video nos permiten:

- **Captar la atención del público:** Las fotos y vídeos son más llamativos y atractivos que el texto, por lo que pueden captar la atención del público de manera más efectiva.
- **Transmitir emociones:** Las imágenes y el vídeo pueden transmitir emociones de una manera que el texto no puede, lo que permite a Scouts de España conectar con su público objetivo a un nivel más profundo.
- **Mostrar el impacto del trabajo de Scouts de España:** Las fotos y vídeos pueden mostrar el impacto positivo que tiene el movimiento scout en la vida de los jóvenes, lo que puede ayudar a atraer nuevos miembros y colaboradores.
- **Crear una comunidad:** Las fotos y vídeos pueden ser una herramienta eficaz para crear una comunidad entre los miembros de Scouts de España, ya que permiten compartir experiencias y recuerdos.

Teniendo todo esto en cuenta y para mejorar la calidad de nuestro mensaje a través de las fotos y videos expondremos una serie de reglas, lo más importante es la diversidad lo cual lo podemos dividir en genero, edad, cultura, actividades y el ambiente. Importante que en la guía haremos referencia a las fotos pero esto es extrapolable a los vídeos, sabiendo esto dividiremos el tipo de fotos y veremos ejemplo del tipo de foto que recomendamos.

Personas

La imagen debe mostrar a personas, ya sea individualmente o en grupo. Evita los primeros planos, como puede ser solo manos, ya que esto no refleja el espíritu de los Scouts.

Individual

En grupo

Estilo

El estilo no es el centro de atención en las imágenes de los scouts. El contenido es el aspecto principal. Ten en cuenta que las imágenes de los scouts deben ser naturales, no estar escenificadas. Hay que evitar ángulos y perspectivas de cámara anormales.

Posando

Sin posar

Escultismo

Las imágenes tienen que poder ser identificadas como una imagen de los scouts. Haciendo referencia a ellos a través del pañuelo en primer lugar, pero también uniformes y símbolos como el saludo. Como podemos ver hay fotos en las que se ve el escultismo implícito y otras en las que a lo mejor se ve una actividad muy scout pero que tiene los elementos más obvios del escultismo.

Implícito

Explícito

Actividades

Las imágenes deben reflejar las fortalezas de la marca scouts: emocionantes, participativas y empoderadoras. Como puede ser aventuras al aire libre, en grupo, liderazgo y superación de desafíos.

Individual

En grupo

Diversidad

Las imágenes deben reflejar la diversidad de culturas, género y edad de los Scouts.

Individual

En grupo

Tabla de verificación para imágenes y vídeos de ASDE

Esta tabla te ayudará a elegir las imágenes correctas para mostrar el carácter ideal de los scouts. El procedimiento será muy sencillo a través de la tabla podremos comprobar que las imágenes cumplen con todo lo listado anteriormente.

Pero siempre hay que tener en cuenta que esta tabla es orientativa, puesto que el encuadre y muchas otras cosas también se deben tener en cuenta.

Tabla de verificación		Sí	No
Personas			
Escultrismo			
Estilo	Colores naturales		
	Sin posar		
Actividades	Emocionantes		
	Empoderadoras		
	Participativas		
Diversidad	Culturas		
	Edades		
	Genero		
¿Aprobada?			

Ejemplo

Tabla de verificación		Sí	No
Personas		●	
Escultrismo		●	
Estilo	Colores naturales	●	
	Sin posar		●
Actividades	Emocionantes		●
	Empoderadoras		●
	Participativas	●	
Diversidad	Culturas		●
	Edades	●	
	Genero	●	
¿Aprobada?		X	

Tabla de verificación		Sí	No
Personas		●	
Escultrismo		●	
Estilo	Colores naturales	●	
	Sin posar	●	
Actividades	Emocionantes	●	
	Empoderadoras		●
	Participativas	●	
Diversidad	Culturas	●	
	Edades		●
	Genero		●
¿Aprobada?		X	

Comunicación interna

La comunicación interna en la Asociación de Scouts de España (ASDE) es fundamental para fortalecer el vínculo entre la organización nacional y los grupos scout locales. Esta comunicación eficaz no solo facilitará la coordinación de actividades y la alineación de objetivos, sino que también refuerza el sentido de pertenencia y apoyo mutuo entre todos los miembros.

Al mejorar la comunicación interna, ASDE puede asegurarse de que todos los niveles de la asociación estén bien informados, lo que se traduce en una mayor cohesión y colaboración. Este enfoque no solo optimiza el funcionamiento interno, sino que también mejora la percepción externa de ASDE, proyectando una imagen de unidad y eficiencia que atrae a nuevos miembros y refuerza la confianza de la comunidad en la labor educativa y social que realiza la asociación.

Grupos Scouts

La fuerza del escultismo radica en la dedicación y el esfuerzo de los Grupos Scouts. Por esta razón, es fundamental que cada grupo tenga acceso a las herramientas necesarias para facilitar su trabajo, mejorar la comunicación y simplificar el voluntariado. Nuestra misión es asegurarnos de que los voluntarios puedan enfocarse en su valiosa labor con los jóvenes, sin que se vean agobiados por las complejidades logísticas y administrativas.

Para apoyar a nuestros grupos en esta tarea esencial, recomendamos encarecidamente el uso de Google Workspace, que podemos obtener de manera gratuita como organización sin ánimo de lucro. Google Workspace ofrece una serie de herramientas integradas que mejoran significativamente la eficiencia y la colaboración. Entre sus muchas ventajas se encuentra Google Drive, que proporciona almacenamiento en la nube seguro y accesible, permitiendo a los grupos guardar y compartir documentos, imágenes y otros archivos importantes sin preocupaciones de espacio o seguridad.

Además, Google Docs y Google Sheets facilitan la creación y edición colaborativa de documentos y hojas de cálculo en tiempo real, permitiendo a los miembros del grupo trabajar juntos de manera eficiente, sin importar dónde se encuentren. Gmail ofrece un servicio de correo electrónico profesional y confiable, mientras que Google Calendar ayuda a gestionar y coordinar eventos y actividades con facilidad. Por otro lado, Google Meet permite realizar reuniones virtuales de alta calidad, reduciendo la necesidad de desplazamientos y fomentando una comunicación más frecuente y efectiva.

Estas herramientas no solo mejoran la organización y la coordinación dentro de los grupos, sino que también fomentan una cultura de colaboración y eficiencia. Al adoptar Google Workspace, los Grupos Scouts pueden minimizar el tiempo dedicado a tareas administrativas y maximizar su enfoque en lo que realmente importa: la educación y el desarrollo de los jóvenes scouts. En definitiva, proporcionar a nuestros grupos las mejores herramientas posibles es una inversión en el futuro del escultismo, asegurando que podamos continuar nuestra misión de formar ciudadanos responsables y comprometidos.

ASDE

En ASDE, reconocemos la importancia de una comunicación interna efectiva para fortalecer nuestra asociación y apoyar de manera directa a nuestros grupos scouts. Es por ello que hemos implementado Google Workspace como una herramienta integral para mejorar nuestra colaboración y coordinación interna. A través de esta plataforma, hemos creado unidades compartidas donde ponemos a disposición recursos valiosos para nuestros grupos, organizados en diferentes secciones que abarcan desde actividades educativas específicas para cada sección hasta plantillas de comunicación para redes sociales y comunicaciones externas con otras asociaciones u organismos públicos. Además, hemos desarrollado ejemplos de hojas de cálculo en Google Sheets para facilitar la gestión financiera y otras funciones administrativas clave.

Nuestro objetivo es apoyar de manera más directa a los grupos scouts, proporcionándoles herramientas y recursos que les permitan centrarse en su labor educativa y de desarrollo juvenil. Con el tiempo, planeamos atender las necesidades particulares de cada grupo de manera individualizada. Una vez que todos los grupos tengan activo su Google Workspace, crearemos un directorio con los correos electrónicos de manera que no solo puedan mantenerse conectados con ASDE, sino también fomentar una comunidad unida desde la cual puedan colaborar y compartir experiencias. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso continuo de fortalecer la comunicación interna en ASDE y construir una red sólida y colaborativa de grupos scouts en toda España.

Teniendo esto en cuenta la organización del Google Workspace quedaría de la siguiente manera:

Gestión de crisis y comunicación de riesgos en ASDE

En un mundo cada vez más complejo e interconectado, las organizaciones se enfrentan a una amplia gama de riesgos que pueden afectar su reputación, sus operaciones y su capacidad para lograr sus objetivos. La gestión de crisis y la comunicación de riesgos son dos elementos fundamentales para que ASDE pueda prevenir, afrontar y gestionar de manera efectiva situaciones adversas, protegiendo su imagen pública y minimizando el impacto negativo en su organización.

Para poder ver como podemos evitar o sobrellevar de una mejor manera posible una crisis, primero es importante conocer su definición y a su vez conocer la definición de riesgo, a partir de ahí podemos trabajar. Las definiciones son las siguientes:

- **Crisis:** Una situación repentina e inesperada que amenaza los valores fundamentales, la reputación o la viabilidad de una organización. Las crisis pueden ser causadas por diversos factores, como desastres naturales, accidentes, escándalos, ataques cibernéticos o fallos en la comunicación.
- **Riesgo:** La posibilidad de que ocurra un evento adverso que pueda afectar negativamente a la organización. Los riesgos pueden ser internos, como errores humanos o fallos en los sistemas, o externos, como cambios en el entorno legal o económico.

Gestión de crisis y comunicación de riesgos

La gestión de crisis es muy importante por diversas razones, pero una de ellas es la protección de la reputación del movimiento scout, puesto que aunque sea algo que le ocurra a algún grupo concreto puede ser crucial comunicar los riesgos desde el primer momento. Para ello, y poder minimizar el impacto de una crisis suele ser crucial una rápida actuación de contención seguida de un fortalecimiento de la organización tratando de no volver a cometer el mismo error o aprendiendo a como atajarlo de manera rápida y efectiva.

Plan de gestión de crisis de ASDE

Un plan de gestión de crisis es esencial para garantizar que los grupos scouts y ASDE estén preparados para responder de manera efectiva a cualquier incidente crítico que pueda surgir. Este plan proporciona un marco para identificar, prevenir, mitigar y responder a las crisis, asegurando la protección de los scouts, líderes voluntarios y la reputación de la organización.

Los objetivos principales del plan de gestión de crisis son:

- Proteger la seguridad y el bienestar de los scouts, voluntarios y personal de ASDE.
- Mitigar los daños a la reputación de la organización.
- Minimizar el impacto de la crisis en las operaciones de la organización.
- Garantizar una respuesta rápida, efectiva y coordinada a las crisis.
- Estructura del plan

El plan de gestión de crisis se compone de las siguientes etapas:

- 1. Prevención:** Realizar una evaluación exhaustiva de los posibles riesgos que podrían afectar a los grupos scouts y ASDE, incluyendo incidentes de seguridad, desastres naturales, problemas de salud pública, crisis de comunicación y escándalos financieros o éticos. Una vez hayamos analizado y conozcamos los posibles riesgos debemos implementar medidas para prevenir la ocurrencia de las crisis identificadas, como la capacitación en seguridad, la elaboración de planes de emergencia y la implementación de políticas de gestión de riesgos.
- 2. Preparación:** Crear un equipo de gestión de crisis con miembros clave de ASDE y representantes de los grupos scouts. El equipo será responsable de la planificación, coordinación y respuesta a las crisis. Por lo que deberán desarrollar un plan de comunicación claro y conciso para informar a las partes interesadas relevantes sobre la crisis, estableciendo procedimientos específicos para responder a diferentes tipos de crisis.
- 3. Respuesta:** En el caso de que ocurra una crisis el equipo de gestión de crisis se activará inmediatamente, deberán evaluar la crisis, su impacto potencial y los recursos necesarios para responder a la misma. Acto seguido se implementará el plan de respuesta según haya evaluado el equipo, se continuará monitoreando el desarrollo de la crisis y se evaluará la efectividad de la respuesta.
- 4. Recuperación:** Una vez que la crisis haya pasado, el equipo de gestión de crisis realizará un análisis exhaustivo de la misma para identificar lecciones aprendidas y áreas de mejora para futuros eventos. Se comunicará de manera transparente el proceso de recuperación a las partes interesadas, informando sobre los pasos que se están tomando para restaurar la normalidad. Y por último se implementarán las lecciones aprendidas para fortalecer el plan de gestión de crisis y mejorar la capacidad de reacción.

Modelo de actuación en gestión de crisis para ASDE

Gestión de crisis en un grupo scout

Cada grupo scout debe tener su propio plan de gestión de crisis adaptado a sus necesidades específicas. Este plan debe estar alineado con el plan general de ASDE y debe incluir los siguientes elementos:

- Identificación de riesgos específicos del grupo scout.
- Desarrollo de estrategias de prevención específicas del grupo scout.
- Establecimiento de un equipo de gestión de crisis del grupo scout.
- Desarrollo de un plan de comunicación del grupo scout.
- Establecimiento de procedimientos de respuesta del grupo scout.
- Manejo de la crisis según su magnitud

La respuesta a una crisis dependerá de su magnitud y de su impacto potencial. En general, las crisis se pueden clasificar en tres niveles:

Nivel 1: Crisis menor

Ejemplos: Incidentes de seguridad menores, problemas de salud pública leves.

Respuesta: El equipo de gestión de crisis del grupo scout o ASDE responderá a la crisis de manera interna, siguiendo los procedimientos establecidos en el plan de gestión de crisis.

Comunicación: Se informará a los scouts, padres y voluntarios afectados por la crisis.

Recuperación: Se tomarán las medidas necesarias para restaurar la normalidad y prevenir que la crisis vuelva a ocurrir.

Nivel 2: Crisis moderada

Ejemplos: Incidentes de seguridad más graves, problemas de salud pública más severos.

Respuesta: El equipo de gestión de crisis de ASDE se activará y trabajará en conjunto con el equipo del grupo scout para responder a la crisis.

Comunicación: Se informará a todas las partes interesadas relevantes, incluyendo a los scouts, padres, voluntarios, medios de comunicación y autoridades gubernamentales.

Recuperación: Se implementará un plan de recuperación integral para abordar los daños causados por la crisis.

Nivel 3: Crisis mayor

Ejemplos: Desastres naturales, escándalos financieros o éticos de gran magnitud.

Respuesta: Se activará el equipo de gestión de crisis nacional de ASDE y se coordinará la respuesta con las autoridades locales, nacionales e internacionales.

Comunicación: Se implementará una estrategia de comunicación integral para mantener informadas a todas las partes interesadas y gestionar la percepción pública de la crisis.

Recuperación: Se implementará un plan de recuperación a largo plazo para reconstruir la organización y restaurar su reputación.

Evaluación y seguimiento de la estrategia de comunicación

Para que una estrategia de comunicación sea efectiva, es fundamental evaluarla y realizar un seguimiento continuo de su desempeño. Esto te permitirá identificar los aspectos que funcionan bien y aquellos que necesitan ser mejorados, ajustando la estrategia en función de los resultados obtenidos.

Evaluación de la estrategia de comunicación

Lo más importante en los scouts es evaluar, y eso lo demostramos enseñando a evaluar desde las secciones más pequeñas, así que con la comunicación es igual, para poder realizar una buena evaluación de la estrategia de comunicación se tiene que tener en cuenta los siguientes factores:

- Establecer objetivos medibles: Definir objetivos medibles y específicos para la estrategia de comunicación, que permitan evaluar su efectividad de manera objetiva.
- Seleccionar indicadores clave de rendimiento (KPIs): Identificar los KPIs más relevantes para cada objetivo, como el número de seguidores en redes sociales, el tráfico web, la tasa de apertura de correos electrónicos o el nivel de satisfacción de los stakeholders.
- Recopilar datos: Recopilar datos de manera regular sobre los KPIs seleccionados, utilizando herramientas de análisis web, encuestas, entrevistas o grupos focales.
- Analizar los datos: Analizar los datos recopilados para identificar tendencias, patrones y áreas de mejora.
- Comunicar los resultados: Comunicar los resultados de la evaluación a los stakeholders relevantes, utilizando informes, presentaciones o reuniones.

A su vez para poder realizar estas evaluaciones existen herramientas, que ayudaran a analizar la efectividad, como puede ser Google Analytics que sirve para el análisis de la página web o las de Meta que te analican el alcance que estas logrando en redes.

Conclusiones y recomendaciones

La evaluación y el seguimiento continuo de la estrategia de comunicación son esenciales para que ASDE pueda garantizar su efectividad y lograr sus objetivos de comunicación. Implementando un proceso de evaluación y seguimiento riguroso.

Recomendaciones:

- Utilizar herramientas y técnicas de evaluación adecuadas.
- Comunicar los resultados de la evaluación a todos los stakeholders relevantes.
- Realizar ajustes a la estrategia de comunicación de manera regular.
- Invertir en la formación y el desarrollo de las habilidades de comunicación de los miembros de ASDE.

Encuesta

Encuesta sobre la Comunicación en la Asociación de Scouts de España (ASDE)

Estimado/a Scout,

Soy estudiante de Universidad Europea de Canarias y estoy realizando un trabajo de final de grado sobre la comunicación en la Asociación de Scouts de España (ASDE). El objetivo de este trabajo es desarrollar una Guía de Comunicación Efectiva para la Asociación, y para ello necesito tu ayuda.

Esta encuesta tiene como objetivo conocer tu opinión sobre la comunicación actual en ASDE, tanto a nivel interno entre la Asociación y los Grupos Scouts, como a nivel externo en redes sociales.

Tu participación es muy importante para que la Guía de Comunicación Efectiva sea útil y represente las necesidades de los Grupos Scouts. Te animamos a que dediques unos minutos a completarla.

Tiempo estimado de respuesta: 10 minutos

Parte 1: Comunicación Interna

1. ¿En qué medida estás satisfecho/a con la comunicación interna en ASDE?

- Muy satisfecho/a
- Satisfecho/a
- Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a
- Insatisfecho/a
- Muy insatisfecho/a

2. ¿Qué canales de comunicación interna utilizas con mayor frecuencia? (Selecciona todas las opciones que apliquen)

- Correo electrónico
- Página web de ASDE
- Plataforma educativa de ASDE
- Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)
- Grupos de WhatsApp
- Reuniones presenciales
- Otros: [Especificar]

3. ¿Qué opinas sobre la frecuencia con la que ASDE se comunica con los Grupos Scouts?

- Es demasiado frecuente
- Es adecuada
- Es poco frecuente

4. ¿Qué opinas sobre la claridad y la precisión de la información que ASDE comunica a los Grupos Scouts?

- Es muy clara y precisa

- Es clara y precisa
- Es poco clara y precisa
- No es clara ni precisa

5. ¿Qué aspectos de la comunicación interna crees que podrían mejorarse?

Parte 2: Comunicación Externa

1. ¿En qué medida estás satisfecho/a con la comunicación externa de ASDE en redes sociales?

- Muy satisfecho/a
- Satisfecho/a
- Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a
- Insatisfecho/a
- Muy insatisfecho/a

2. ¿Qué redes sociales de ASDE sigues con mayor frecuencia? (Selecciona todas las opciones que apliquen)

- Facebook
- Twitter
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn
- Otras: [Especificar]

3. ¿Qué opinas sobre la frecuencia con la que ASDE publica contenido en redes sociales?

- Es demasiado frecuente
- Es adecuada
- Es poco frecuente

4. ¿Qué opinas sobre la calidad del contenido que ASDE publica en redes sociales?

- Es muy bueno
- Es bueno
- Es regular
- Es malo

5. ¿Qué aspectos de la comunicación externa en redes sociales crees que podrían mejorarse?

Parte 3: Propuestas de mejora

1. ¿Qué otras ideas o sugerencias tienes para mejorar la comunicación en ASDE?

Muchas gracias por tu participación.

Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.

Carlos García

Correo: cgarmunn@gmail.com

Móvil: 671 333 253

Respuestas abiertas de la encuesta

¿Qué aspectos de la comunicación interna crees que podrían mejorarse?

- Nos llega mucha información de exploradores de Madrid y poca de ASDE. Sobre todo al tener que pasar por edm y que ellos reescriben la información que consideren útil, esta llega tarde.
- Creo que llega poco a nuestro grupo, entiendo que es algo que pasa con los grupos pequeños, pero se debería priorizar la comunicación hacia ellos para actividades, días especial, información para scouts...etc
- Generar un espacio bidireccional tipo discord
- La cercanía con los grupos
- Antelación de las comunicaciones internas antes que en redes
- Igual que la información sea más clara y precisa, en el sentido que tenga la información más relevante y vaya más al grano de lo que quieren transmitir, porque muchas veces contiene demasiada información y igual no te enteras bien de lo que quieren transmitir y que conozco a gente que no se leería todo eso
- Recibir más información de su papel y no sólo a las coordinaciones
- Más claridad en la información y más tiempo para los cursos
- no es constante, es muy intermitente y sin finalidad clara
- Que se envíe la información con más tiempo de antelación, sobre todo las que requieren inscripción.
- Tener un calendario previo en relación a las campañas
- Informar a los grupos personalmente antes de publicar la información en redes sociales
- Los correos electrónicos de Asde normalmente pasa por el correo de scouts de canarias que no está mal, pero a veces hay algunos correos que no están dirigidos precisamente a toda la comunidad de scouts de canarias sino a la presidenta, responsable de voluntariado, formación, etc.... . Como propuesta creo que si el mensaje va dirigido a una persona o equipo específico debería mandarse directamente al correo corporativo de dicha persona o equipo, y con copia (CC) a scouts de canarias. De esta manera los mensajes se contestarían más rápido porque irían más directos.
- Conocer necesidades
- Por ejemplo en Actividades Internacionales, la comunicación debe ser directa con los Grupos Scouts y no sólo por RRSS
- Quizás personalizar más con cada grupo según su realidad, a lo mejor el trato es muy general y poco adaptado
- Mejorar la cercanía y la plataforma de servicios. Seguimos sin saber qué ofrece ASDE a los grupos.
- Por política de la organización y sus OOFF la comunicación ASDE-grupos es prácticamente nula.
- Los grupos de difusión y la forma de hacer llegar la información.
- la pagina web de ASDE
- En general creo que la comunicación es óptima actualmente

¿Qué aspectos de la comunicación externa en redes sociales crees que podrían mejorarse?

- Creo que en el ámbito de las redes sociales ASDE está muy bien organizado, comunica con frecuencia pero como he dicho antes no se prioriza a los grupos pequeños, y tampoco a comunidades autónomas pequeñas como nos pasa en Cantabria
- Menos postreo
- Más variedad
- algunos temas son muy repetitivos
- No sé
- En muchas ocasiones no tiene contenido propio sino que transmite información de federaciones o grupos
- Dar visibilidad a lo que hacen los scouts y qué somos, no tanta publicidad del equipo scout
- Tiene suficiente redes, pero debería llegar mejor a sus usuarios
- Historias subtituladas o solo con letras
- Calidad de video, personas que comuniquen de manera clara
- Se podrían avisar los plazos de inscripción a ciertas actividades o formaciones con más antelación.
- La información debería llegar antes a los grupos y después publicar en las redes
- Subir menos historias y enfocarse en el contenido más relevante
- No suelo ver muchas publicaciones de ASDE y no se hasta que punto es frecuente. Siento que debería publicar mínimo cada dos días o así y contenido de calidad.
- Difusión grupos
- No lo sabría decir correctamente, porque no soy experto en RRSS
- La asiduidad
- La calidad de la comunicación externa ha ido decayendo en los últimos años. Antes se generaba comunidad (que es el fin de las RRSS). Ahora se limitan a publicar lo que tienen, y de una manera muy poco interesante.
- Mostrar más lo que hacemos y de forma innovadora.
- Creo que se podría innovar más sobre el contenido que se sube, sobre todo las publicaciones propias que hace ASDE (mejorar visualmente, mejorar la calidad, ser más dinámico...).

¿Qué otras ideas o sugerencias tienes para mejorar la comunicación en ASDE?

- No es tanto un problema de ASDE sino de los receptores.
- Mejorar la información y estudiar los canales que mejor se adapten a grupos y usuari@s.
- Infografías
- Una APP
- Revisión en profundidad de la política de comunicación interna. Nueva estrategia de comunicación externa.
- Estaría bien crear canales de difusión en Whatsapp por ejemplo
- Me parece muy buena comunicación. En mi caso vengo de MSC y creo que la comunicación es un punto muy fuerte de ASDE.

Correo ASDE

To: comunicacion@scout.es , asde@scout.es

Asunto: Solicitud de Entrevista con el Área de Comunicación para un Trabajo de Final de Grado

Estimada Irene Perís y equipo de comunicación de Scouts de España,

Me llamo Carlos García y soy Scouter en Tenerife, España. Desde los 11 años he estado involucrado en el movimiento scout y actualmente estoy activamente comprometido como Scouter dentro de mi Grupo Scout local.

En este momento, estoy llevando a cabo mi Trabajo de Fin de Grado que se centra en las estrategias de comunicación interna y externa empleadas por Scouts de España. Con el objetivo de ampliar mi comprensión y obtener perspectivas valiosas sobre prácticas efectivas de comunicación dentro de la comunidad de Scouts de España, estoy muy interesado en conocer y aprender de las iniciativas de comunicación implementadas por Scouts de España. Mi propuesta final en este Trabajo de Final de Grado es poder presentar una Guía de Comunicación Sostenible Efectiva, y me gustaría poder hacerlo de la forma más realista posible.

Con esto en mente, me gustaría solicitar amablemente la oportunidad de organizar una entrevista en línea con usted, Irene, como responsable de comunicación. Creo que conocer de su mano las estrategias de comunicación de la organización, experiencias y desafíos sería de gran ayuda para enriquecer mi investigación y proporcionar perspectivas valiosas a él mismo.

Me gustaría sugerir una entrevista de aproximadamente 30 minutos, en la que pueda plantear algunas preguntas específicas sobre las áreas de interés relacionadas con la comunicación en Scout de España.

Estoy completamente abierto a adaptarme a su horario y preferencias de tiempo. Por favor, hágame saber cuándo sería conveniente para usted, y me aseguraré de ajustarme en consecuencia.

Agradezco sinceramente su consideración hacia mi solicitud. Estoy ansioso por la posibilidad de participar en una entrevista, seguro que fructífera, con usted o alguien de su equipo, y obtener valiosas ideas sobre las prácticas de comunicación en Scouts de España.

Quedo a la espera de su respuesta.

Saludos cordiales,

Carlos García

Correo: cgarmunn@gmail.com

Móvil: 671 333 253

Entrevista

- Primero, yo contaba un poco en el correo cuál era mi objetivo. Bueno, stop, pal TFG, entonces mi objetivo realmente es hacer una guía de comunicación pero no solo enfocada a lo mejor a redes sociales, que es lo que más está en auge, que creo que hace falta un poco para echar una mano a los grupos, a las OFS, incluso a lo mejor se podría meterse un poco con ASD estructurando un poco para que a pesar de que cambien los equipos, pues haya una guía. Obviamente no sería una norma sino una ayuda de cómo se podría enfocar. Y luego también pues un poco como hoy en día hay mucha comunicación a través de redes, ver un poco cómo se diferenciaría, qué es lo que se tiene que mandar internamente, cuáles serían las vías de comunicación, ¿no? También para que de este modo haya grupos que a lo mejor entran nuevos todo el equipo de coordinación, pues puedan ver eso y decir, vale, pues si quiero comunicarme con Asde, tengo que enviar un correo o tengo que hablar por este otro lado. O sea, es un poco estructurarlo y como mi idea era hacerlo lo más radical posible, por eso me puse en contacto contigo para un poco ver las realidades.

- Cuando lo entiendas, si nos lo quieres ceder, igual hasta lo ponemos en práctica.

- Es que mi idea, por eso también mi idea era reunirme contigo. Ya te lo iba a decir yo en esta reunión, si todo sale bien y al final les gusta y eso, pues cederlo a D, porque al final es un trabajo que, como todo en la asociación, cuanto más de llegue, mejor. O sea, al final esto es todo voluntario.

- Y bueno eso sería un poco el trabajo en s, porque se me había ocurrido otra cosa, pero la tutora me dijo, tienes que enfocarlo de otra manera.

- Bueno, yo estudié Comunicación Publicitaria. Sí, sí. ¿Qué has hecho, perdona? Estoy estudiando comunicación publicitaria, pero me gusta mucho el lado de la comunicación, de las empresas, cómo gestionan y eso.

- Sí, al final también esto es publicidad, ¿no? No a gran escala, pero sí es diferido.

- Y a gran escala también, porque hoy estaba, bueno, llevo un par de días revisando redes y digo, ya, ACD tiene un alcance que a veces no creemos que lo tenga aquí. La verdad es que sí.

- Nos pasa mucho. A la hora de vendernos, no sabemos realmente lo que somos. Y cuando empezamos a decirlo y hablas con gente que es ajena al movimiento, te das cuenta de que esto no es cualquier tontería. Somos una entidad bastante potente que llegamos a mucha gente. Y entonces, en nuestras redes sociales se ve reflejado, claro.

- Sí, sí. Yo, de hecho, bueno, te lo cuento porque la verdad que lidia está guapa para poner la práctica en un futuro. Se me ocurrió hacer un estilo evento presencial que fuera rotatorio en diferentes ciudades para dar a conocer el movimiento, en plan, pues que los grupos de las diferentes comunidades participaran un poco para que la gente viera el escultismo, pero al final hay mucha gente que lo entiende y conoce, pero hay mucha gente que también tiene muchos prejuicios hacia el movimiento. O sea.

- Totalmente.

- Pues sí, y eso. Y nada, pues lo otro que tenía que preguntar es ¿llevas mucho tiempo metida en los pescados.

- Sí.

Estoy desde Castores, desde los seis años, en el grupo SCAO de mi pueblo. No sé si se está cortando.

- Sí, se cortó un poco. Se está cortando.

- Ahora, vale. Me he dado cuenta. Vale, si no vuelvo a empezar, sí que se corta, me lo dices y empiezo la respuesta por si acaso luego tienes que cogerla o lo que sea. Vale. Llevo desde los seis años en el grupo Euskadi de mi pueblo, de Alboraya, que está en Valencia. Y, nada, he pasado por todas las secciones. Las torres van a seleccionar todas.

- Ah, estás en. Yo tengo una amiga, que es de Alboraya, también está en un grupo pescado.

- No me digas.

- ¿Cómo se llama? Laura, Laura.

- Dime, ¿no?

- Espérate que te lo miro.

- ¿Tienes pelo liso, rubio?

- Exacto, rubio, sí, sí.

- ¿Qué te parece? ¿Y de qué lo conoces?

- Un amigo mío de aquí que está estudiando con ella en Gandía. Bueno, es la pareja de ella. Entonces ha venido a Tenerife y la conozco, sí, sí.

- No tenía ni idea, porque ahora ya estoy desvinculada del grupo porque con estar en el equipo scout, pues al final es inviable, porque tienes tantos fines de semana fuera de casa que, al final, no puedes tener una responsabilidad en tu grupo Skype, porque el cral y los propios niños no es lo mejor, vaya.

- Está claro que al final también por los niños, por la continuidad, pero está claro que también tiene que haber gente al nivel al que estás tú o el equipo, porque es que si no, no puede existir lo de abajo.

- A ver qué se cortó.

- Sí, exactamente. Tuve mi parte de scouter. Estuve un tiempo haciendo esa labor, luego me llegó esta oportunidad y dije pues bueno, ahora en mi grupo Scout va a haber otra gente, no se va a hundir el grupo si no estoy yo. Así que les dejo en buenas manos mirar hasta toda la generación de Laura, Taiko.

- A ver qué se pone. Vale, y. ¿Me has oído bien? Sí. Y yo estuve un día, un día que fui a Valencia a ver a mi amigo Gandía y estuve un día en el grupo allí y a una actividad que tuvieron.

- Estuve en el local.

- Qué gracia, ¿hace cuánto?

- Hará dos años ahora, sí.

- A ver si soy yo lo de la conexión. Espérate. Dos años, o sea, 2022. Sí, sí, fue hace dos años. 2022 ya fue el último año que estuve, pero no iba a ir a las cosas. Entonces probablemente no coincidimos.

- ¿Y cuántos años lleva más vinculada esta parte a ASD y eso en estos puestos de gestión?

- Pues estoy de responsable de comunicación desde 2021. Empecé a mitad del anterior equipo Scout y luego ese mismo año se hicieron las elecciones y empecé ya con el nuevo equipo, que el período de tiempo es de 2021 a 2024. Este año ya acaba nuestro mandato.

- Sí, sí. ¿Y tienes pensado continuar?

- No lo sé, yo creo que no, porque al final es algo muy sacrificado. Tienes que tener mucho tiempo para poder dedicarle y ya llega un momento en que empiezas a tomar otro rumbo en tu vida y lo que igual

hace tres años sí que podías hacer, ahora ya no puedes hacerlo. Es verdad que tienes que tener mucha disponibilidad o tienes un trabajo que te lo permite o estás estudiando o, lamentablemente, es bastante difícil poder compaginarlo con tu vida.

- Sí, sí.

- Yo admiro a esa gente porque es verdad que es muy complejo estar en ese nivel de compromiso. Si ya los grupos lo tienen, imagino ahí. Perdona, voy a cambiar la wifi porque está.

- Voy a mirarlo, voy a mirarlo.

- No, voy a cambiar yo la wifi que yo creo que es que soy yo. O sea, que déjame un momento.

- Vale, no te preocupes.

- Que a veces me da problema.

- Pues Has vuelto. A ver, espérate a ver qué. ¿Me oyes?

- Que no me deja cambiarla ahora.

¿Qué Val, a ver ahora, a ver si va mejor.

- Vale, probamos.

- ¿Me ves?

- Hola.

- Hola, probando, probando.

- Sí, te escucho yo.

- Sí.

- Yo creo que se corta menos. Bueno, vamos a ver.

- Vamos a ver, perdón, es que estuve valorando un deseo, pero es que mi cuarto de vez en cuando era más privado, la verdad, no quería hacerlo en medio de la sala de mi casa.

- Claro, a mí me ha pasado igual, yo nunca he hecho una videollamada aquí, pero estoy en casa de mis suegros, además. Entonces, ha sido como Bueno, voy a probar Internet. Ya no sabía si era cosa mía o cosa tuya, pero.

- Sí, vamos a ver.

- A veces me falla, pero sí, sí. Y bueno, pues no sé.

- Le estaba diciendo.

- Sí, sí.

- El tema de que tienes que tener disponibilidad, que siempre, desde los grupos scouts, se ve como que el equipo scout o los equipos de las organizaciones federadas le dedican muchísimo tiempo, pero yo siempre digo que en un grupo de scout también estás dedicando mucho tiempo. Al final, la finalidad es algo diferente, pero todo el mundo estamos el fin de semana ocupados, reuniones entre semana, llamadas entre semana, o sea que.

- Sí.

- Todos somos iguales.

- Yo creo que son trabajos diferentes, porque claro, uno está con los niños más pendiente y eso a otro nivel, pero luego al final también la persona que es coordinadora de un grupo, también tiene un papel administrativo que tampoco es fácil. Yo no estoy metido dentro de la administración de mi grupo, pero sí echo una mano y es verdad que claro, yo veo a la presidenta y coordinadora de mi grupo y yo digo, niños, te tienen que hacer una estatua porque estás haciendo esto y son muchas fuerzas y mucho tiempo dedicado a eso.

- Te tiene que gustar mucho. Ese es el resumen de que tú eres.

- De Latamano.

- Atamano, muy bien, sí.

- Sí, yo creo que tienes que conocer a Irene de Jorge, que estuvo en comunicación en el informe y todo eso.

- ¿Está mal? Sí. ¿Vale? Sí, sí. Claro que la conozco, estaba de portavoz conmigo, quiero decir.

- En el equipo.

- Trabajando.

- Qué guay.

- Le pregunté, le dije, ¿seguro que la conoces? Sí, la conozco, estuve con ella y tal y me mandé, manda recuerdos y eso, o sea que.

- Ay, superbonica. Es una chica que es supermaja. Me dio pena que se lo tuviera que dejar, pero ves, por eso mismo se falta mucha educación en todos los niveles, hasta en un equipo.

- Sí, está conmigo en la sección y la verdad es que, bueno, lleva conmigo toda la vida en los ascensos. Yo la conozco mucho. ¿Habéis confiado juntos? Sí, sí, exacto. Eso es como una pequeña familia dentro de ese dolor de cabeza.

- Amigos para toda la vida totalmente.

- Pues bueno si quieres te voy a empezar a hacer algunas preguntas un poco más de comunicación y bueno primero quería preguntarle cuántas personas integran lo que es el equipo de comunicación, porque según tengo entendido creo que hay gente que sí que trabaja, que le pagan y otra gente que forma parte simplemente del equipo para echar una mano en diferentes aspectos.

- Exacto. Ahora mismo en la oficina Scout, que es la que compone el equipo técnico de Scouts de España, tenemos a dos personas que se dedican íntegramente a la comunicación. Una persona que lleva más, aunque se complementan, y las dos saben hacer las dos cosas, pero como hay tanta carga de trabajo, sí que se divide en el trabajo y una técnica hace más la parte de redes sociales y luego hay otra técnica que se dedica más a la parte de diseño y vídeos. Ellas serían el cuerpo técnico, vamos a llamarlo. Y después estoy yo como responsable del área, que soy voluntaria. Eso sería el núcleo duro y después tenemos otros equipos. Por ejemplo, está el equipo de portavoces, que también son voluntarios y son,

en este caso, tenemos a dos personas, una que es de esclavos de Andalucía y otra que es de esclavos de Castilla La Mancha, que se dedican a ser los portavoces del movimiento. Cuando hay alguna noticia que dar, son ellos los que se encargan y, además, cada semana tienen en Instagram lo que llamamos Infoescout, que es un noticiario de las cosas más importantes que han sucedido durante la semana a nivel de la entidad. Y después tenemos otro equipo, que también es de voluntarios, se llama El equipo, porque es el nombre que tiene un personaje de la selva, que es un erizo, que se caracteriza porque le gusta mucho todo el tema de vamos a resumirlo en el periodismo. Entonces se hizo ese juego de palabras entre Iki y EQUIPO, se juntó IKIPO y son los responsables de comunicación de cada comunidad autónoma, de cada organización federada. Imagínate, la responsable de comunicación de Scouts Valencians está en ese equipo. El responsable de comunicación de Scouts de Galicia está en el equipo. Y esos serían los equipos que tenemos actualmente y todas las personas que forman parte de la comunicación de esclavos de España, de una forma o de otra.

- Y, bueno, y aprovechando que también forman parte del equipo las personas que se encargan de ser federadas, ustedes, o sea toman algún tipo de dinámica en el sentido de que los jefes comuniquen esto, que comuniquen de otra manera o simplemente es libre albedrío un poco, no sé, pregunten.

- Sí, las organizaciones federadas tienen total libertad de comunicar lo que quiera, más allá de la imagen de marca, que eso sí que no se puede romper, y de unos mínimos de transmitir nuestros valores y, bueno, al final, compartimos una misma identidad y también una misma forma de hacer las cosas. Entonces, eso sí que no se puede saltar, pero no hay problema porque todas entendemos dónde estamos. Pero intentamos hacer. Bueno, esto cada responsable de comunicación lo he gestionado de una forma. En mi caso, cuando llegué al cargo, me gustaba la idea de que todos hiciéramos lo mismo, porque aunque estemos todos los sábados haciendo las mismas actividades, las mismas acampadas, todo igual, luego, a la hora de comunicar, cada uno tenemos una forma diferente. Entonces, me resultaba atractiva la idea de estaría muy bien que mostráramos esa imagen de unidad, que sea el día del fundador, que es el día más importante de Estados de España, y todas las organizaciones federales publican lo mismo. Igual se puede hacer en la lengua oficial de su comunidad, o se les puede dar un toque poniéndole otro color, vale, pero que el mensaje sea el mismo. Entonces, sí que hay días puntuales en los que hacemos reuniones para ver qué podemos sacar, que sea algo consensuado, y esos días se saca lo mismo, pero luego el resto del año, cada uno tiene su forma de comunicar, a lo que le da más importancia y, por lo tanto, le da más visibilidad en redes y otras cosas que se quedan más en segundo plano.

- Ah, vale, pues sí, la verdad que.

- Hombre, me parece una idea guay, la verdad, yo también.

- Bueno, una de las partes que he estado reflexionando, lo tengo muy claro, es a la hora de comunicar ASD, cómo enfocar la diferencia, cuál sería el objetivo de Asden comunicar que será más parecido al de una UF, pero el objetivo de un grupo al comunicar creo que sí que es algo bastante diferente, pero cómo

se podría apoyar o dirigir a los grupos de una manera en la que tengan una idea de cómo comunicar. Es algo que no termino de ayer, pero es una idea interesante, sí, la verdad.

- Sí, es que hacemos lo mismo. Un grupo de scouts que comunica la actividad que ha hecho el sábado o que ha hecho el domingo. ¿Qué comunica? Las actividades que han hecho, ya sea el sábado, lunes. Entonces, sí que por una parte mostramos nuestras actividades. Por ejemplo, tenemos una asamblea, pues hacemos una publicación, hacemos historias, pero aparte también comunicamos lo que hacen nuestros grupos scouts y se le da visibilidad a esas actividades porque son el germen de nuestra entidad. Entonces, ¿qué queremos comunicar? Que los niños se lo pasan muy bien, que hacemos voluntariado, que ayudamos a diferentes áreas como, por ejemplo, el medio ambiente, la salud mental. Esas son las principales claves de la comunicación.

- Vale. Y bueno, un poco entrando también en lo que se refiere a Instagram, sobre todo, sé que también usan Facebook, pero yo no lo sigo tanto porque claro no es mi tal, pero sí que lo he visto y lo he chequeado. ¿Cuál considerarías tú que es un poco el público objetivo de ASDE en redes sociales.

- Nosotros hemos orientado la comunicación en redes sociales a aquellas personas que no conocen el movimiento. Porque tú, cuando quieres buscar algo, buscas en las redes sociales de esa empresa. Y si no entiendes de qué va, no puedes llegar a comprender la magnitud. Entonces, siempre ponemos, aunque utilicemos lenguaje propio y tal, pero todas nuestras copias, lo que escribimos, está orientado a aquella persona que no tenga por qué conocer el movimiento scout. Eso por norma general. Sí que en Instagram, en un principio, está más orientado a las personas más jóvenes, aunque sabemos que nos siguen gente de todas las edades. Eso complica un poco el trabajo porque no puedes enfocarte a un público objetivo muy concreto, pero sí que intentamos que Instagram sea más juvenil, por así decirlo, y Facebook lo dejamos más a comunicaciones más escritas y para una edad más adulta. Por eso, en Instagram subimos reels y hacemos cosas que están más a la orden del día y en Facebook no se publican tantas cosas de ese estilo.

- Sí, hombre, yo creo que el Infoescall ayuda mucho a ese juego, creo que cuando lo inventaron. Yo ahora ya no lo sigo tanto, pero al principio sí que es verdad que cuando era más pibe lo seguía mucho, lo veía y es verdad que era muy interesante esa parte de noticiario, ¿no? De que incluso sabes que el miércoles ta, y puedes ver qué noticias hay sobre el mundo hasta ahora.

- Y que esas noticias son de puertas para afuera. Aunque parezca que vamos con pañolete y que estamos hablando de tú a tú, realmente es para que la gente que no es esclavo diga Ostras, qué cosas más chulas hacen ahí. Me voy a apuntar, por ejemplo. ¿Tú qué piensas de Kip Oscar actualmente? Si me permites hacerte la pregunta.

- Sí, claro, hombre.

- Yo creo que ha cambiado un poco de cuando se hizo el principio, eso sí, me gusta el tema de las noticias, de las noticias que se cuentan, es verdad que hay momentos concretos que me parece que se abren ciertas cosas en Instagram, al público en general que son más cuestiones internas, ¿no? Pues apúntate a corresponsal, pues a lo mejor eso es más interno o puedes comunicarlo pero no poner el link de apuntarte.

Pero luego del resto me parece una idea muy buena que las personas que lo están haciendo lo están haciendo bien porque son dinámicas transmiten y al final creo que el objetivo tiene que ser ese, que la persona que siga sabe que el miércoles va y puede conocer un poco, pues, yo soy de Canarias, pero estoy viendo que un scout en Galicia ha hecho esto y miramos qué idea y qué bueno y me ayuda a mí como monitor o como escabullera, es decir, yo quiero hacer algo parecido a ver cómo lo hago. Entonces creo que desde ese punto de vista está muy bien pensado y me gusta mucho la verdad.

- Me alegro. Últimamente, por si quieres, te aproveché y te cuento esto, por si te interesa, estamos viendo que ya se ha quedado un poco obsoleto, que al principio salió como una idea superrompedora, pero que puede ser que se haya quedado demasiado repetitivo, porque al final yo creo que llevamos prácticamente diez años haciendo el mismo formato. Entonces sí que estamos viendo de qué forma se le da una vuelta, pero es que es algo tan característico de esclavos de España que tampoco se puede quitar. Porque puede que haya gente que diga ¿y esto qué? Y mi miércoles de Infoescado, ¿dónde está?

- Yo también tengo un poco esa sensación, pero yo no rompería el nefoscado, creo que, o sea, como hacen los programas, o sea, usar el mismo formato, pero cambiar.

- No quiero y ya está.

- Sí, simplemente sigues llamándolo infocao y le das un toque diferente, ¿no? Incluso habría que valorar, en su momento se saca, se me acababa de ocurrir, no lo tenía pensado, se sacaba en historias porque la historia era la novedad de Einstein y era lo que se usaba. A lo mejor hoy en día llegarías más a través de Ridley City Talk, ¿sabes? Es grabarlo y subirlo así a Tiktok, porque al final.

- Es algo que se ha valorado en el Tiktok.

- Totalmente. Hombre, a mí Tiktok. Y bueno, por lo comentario.

- Me parece un terreno fangoso ahí para los scouts porque, claro, es un poco ahí de todo, pero así es, ¿verdad?

- Yo, mucha gente.

- Me lo han preguntado mucho y me lo han pedido mucho, pero Tik Tok no se va a sacar bajo mi

mandato. Porque, uf, sí, hay movidas extrañas y mejor que no, pero es algo que se había valorado. Y por lo que comentabas de que al final, cuando subes una historia de más inscripción, apúntate aquí algo más interno, rompe totalmente con el info scout. Tú, que tienes ojo, te has dado cuenta. Hay quien no se da cuenta, quien no tiene idea de comunicación, viene un área del equipo y te dice Irene, por favor, necesito que pongas esto en el Infoescado, porque es lo que más se ve de la cuenta de Scouts de España, yo quiero dar visibilidad y entonces le intentas explicar que esto es algo para la gente externa, pero no se entiende. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que acaba ganando él. Como es una herramienta súper útil, la tenemos que aprovechar. Por mucho que el objetivo no sea ese, hemos descubierto que pones algo en el boletín SCAO, que es nuestro canal de comunicación interno, y no llega tanto como si lo pones en las historias del Infoescado de Instagram. Así que te toca callarte y pasar por el aro.

- No, no, exacto. Yo lo entiendo. Al final tiene que, o sea, no son solo decisiones que tomes tú o que tomes el equipo, tal, al final hay un equipo que trabaja otras áreas que también quieren llegar y al final es una manera, es lo más visto, es que está clarísimo que. Claro.

- Y que una cosa es la teoría y otra es la práctica. La teoría es muy bonita, pero si vemos que no está funcionando, pues bueno.

- Sí, sí.

- Bueno, un poco a colación de eso, yo como idea era un poco también no solo centrarme en la comunicación externa, que creo que lo hacen bastante bien, que puede haber puntos a mejorar, una guía de ayuda o un tal, pero sí que es verdad que. ¿Qué has hecho tú esta vez? Sí, sí, a mí me parece que un poco internamente, si tienen, quería preguntar si tienen una guía de cómo comunicarse internamente en Asd o cómo lo hacen?

- Sí que antes no lo sé. Cuando entré yo detectamos que había una problemática que nos habíamos dedicado mucho a la comunicación externa y poco a la interna, que yo creo que es algo que suele pasar. Nunca nos miramos hacia atrás.

- Y más hoy en día.

- Exactamente. Y si hizo un protocolo, no es público, pero lo tenemos a nivel interno en oficina y equipos CAP. Entonces, cuando hay que comunicar algo, yo ya me lo sé de memoria, no acudo a ese protocolo, pero en un principio sí que lo mirábamos. Por ejemplo, cuando hay que poner en copia a alguien, cuando se envía desde se hace una comunicación y se envía desde la oficina o se envía firmado por el responsable del área. Ese tipo de cosas sí que están pautadas.

- Vale, pues, hombre, entiendo que es un documento interno pero si la pone mal, claro. No, hombre, sobre tod, si lo trato de hacer lo más raro, sobre todo, a lo mejor, si no quieres, no lo pongo en el TFL,

pero si quieres.

- Iba a decir, no lo compartas al cual, porque es superinterno, de hecho, es cutrísimo.

- No, no.

- Verás, pero puedes ponerle formación sin problema.

- Yo lo que querría es verlo un poco, te haría propuesta seguramente y entonces, claro, la idea de este guía es que incluya todo eso, ¿no? Pues los protocolos que tienen ustedes para comunicar, pero cuando pueda verlo, identifica a lo mejor, hago el protocolo inverso, cómo hace para comunicar, cómo debería comunicar un grupo con nadie.

- Cuando me lo mandaste ayer estuve dándole vueltas porque realmente existe la percepción de que ASDE es inalcanzable. Y no, pero un poco sí. O sea, yo cuando estaba en mi grupo Scout, no tenía forma de comunicarme con ASD. ¿Cuál era mi forma? Instagram. Y yo creo que es así como los grupos llegan a nosotros porque nos envían un mensaje directo y les contestamos, pero no saben que tienen al alcance un correo electrónico o un número de teléfono al que pueden llamar y que, además, hoy en día es mucho más cómodo enviar un mensaje por Instagram, pero no creo que lo sepan. Al final, lo harán porque les nace, tienen una necesidad de comunicar algo y entonces acaban haciéndolo por Instagram, pero no creo que se sienten y digan Vale, a ver, quiero hacerles llegar este mensaje. ¿Cómo lo puedo hacer por Instagram?

- No.

- Ven algo que les inquieta y entonces responden por ahí. Vale, vale.

- Pues sí, hombre, es interesante. Pero sí, es verdad que yo lo pensaba más de manera formal, es verdad que yo también he escrito además de por Instagram para cosas o soluciones. La verdad es que yo pensaba más en un momento puntual, algo más formal, pues quisiera, si hiciera falta. Bueno, yo te pongo el ejemplo, yo he participado en, participé en el Jamboree, he tenido que solucionar algunas cosas, fue como responsable, pues a veces en el contrario ese correo no está tan obvio en la página web.

- Yo ahora te lo explico y tú dirías Ah, claro, sí, pero ya te lo tengo que explicar yo. Sí, tienes que buscar en esta pestaña y luego encuentras las personas responsables de cada área y puede ser que comunicación esté clarísimo que lo llevo yo. Pero se te ocurre. ¿Y a quién acudo si tengo un problema de un delito de odio, por ejemplo? ¿A qué responsable de qué área? Pues en ese caso, Mel General. Aprovecho para hablar con que no solo tenemos correos por área, correo genérico, Instagram, teléfono, etcétera, sino que también otra forma de comunicar que tienen los grupos scouts es a través de dos medios que están en la página web, que es el canal de denuncias y luego el compliance también. O sea, que cuando tú

tienes un problema a nivel externo a nosotros, puedes meterte en la web y comentar ahí tu problema.

- Y yo, bueno, un poco ya me puso, pero preguntar, ¿no te parece que el canal de denuncias tiene una connotación un poco fuerte? Yo cuando entré a página web y lo primero que veo es que a la denuncia siempre me choca un poco. Es verdad que.

- Se hizo a raíz de los problemas de abusos. Y es que es para eso. La gente lo usa para todo, pero era una forma de decir Mira, somos transparentes. Si tú quieres meter a tu hijo en esta organización federada, que sepas que ojalá no pase, pero que tenemos las herramientas para poder atacar un problema como ese. Y ahora la gente lo utiliza para todo. Tenemos que darle también una vuelta pero.

- No, no, yo más bien por eso. A ver, a mí no se me hubiera ocurrido si no fuera una denuncia poner nada, porque es verdad que yo en eso sí, pero es verdad que, claro, ahora pensándolo, sería una forma rápida de llegar a ustedes. Claro, pones ahí un mensaje y va a llegar, sabes que va a llegar a parte de la lista natural. Totalmente. Pues sí, y luego, yo te quería preguntar, sé que hay un manual corporativo, yo lo he usado, lo he chequeado, me gusta además que te explique cómo se tienen que sacar las fotos y tal, eso está super bien, pero crees que está adaptado a nuestros tiempos? ¿Crees que le haría falta algún cambio?

- Sí, le hace falta un cambio y, de hecho, es una cosa que cada área tenemos un plan anual, que forma parte de las acciones que se decidieron hace unos años en el plan estratégico que está conformado por todos los grupos scouts, organizaciones federadas, gente antigua scouts. O sea, todo el mundo que tenga relación con los scouts pudo participar en ese plan estratégico y de ahí se han sacado las acciones anuales. El año pasado el área de comunicación tenía una acción que era revisar el manual de imagen y se quedó pendiente, porque es una tarea tan. Uf, ¿no? A ver cómo defino esto. Cuando nos pusimos a pensar, vale, hay que darle una vuelta al manual de imagen. ¿Por dónde empezamos? Entonces, lo dejamos en stand by el año pasado y lo vamos a hacer ya este año sí o sí. Yo antes de irme quiero dar una vuelta porque hay muchas cosas que han cambiado. Entonces, vamos a añadir las nuevas cosas que estén sucediendo a nivel de comunicación. Y luego también que con el contacto diario con la gente que lleva comunicación, te das cuenta de que faltan cosas, pues es normal, haces un manual y piensas que estás llenando todas las posibles preguntas, pero luego en el día a día te preguntan ¿y puedo poner el logo en PNG sin un fondo? No, no puedes. Pues esas cosas igual no están del todo reflejadas o no se entienden del todo bien ahí. Y aparte, hay otra acción dentro de ese plan anual que dice que vamos a hacer una formación para grupos y para todo aquel que quiera online sobre la imagen de excavas de España. Para que cualquier persona, el responsable X de comunicación del grupo X de Canarias, sepa cómo tiene que utilizar la marca. Vale, sí.

- Hombre, yo claro, yo cuestiono esto, entonces yo lo veo y veo cosas que son bastante obvias y están muy bien, o sea está bien pensado, me gusta además la parte de foto y tal, pero es verdad que habrá que meterle vídeo, habría que ver un poco cómo enfocarlo, pero es verdad que sí que es interesante porque,

obviamente, no es fácil y hay mucha gente que, porque esto es voluntariado, tú puedes comunicación, pero tú no, a lo mejor no conoces el todo. No tienes por qué saberlo.

- Exacto.

- Ese es un poco.

- ¿Qué tiene que estar hecho para cualquier persona, para expertas y para no expertas? Sí.

- Claro, mi guía también, o sea, la guía que estoy pensando para estoy más bien pensando también en que tiene que ser algo muy sencillo y sobre todo eso, que prevalezca en el tiempo, que no sea una norma como tal pero que sí que alguien que no sepa pueda acudir ahí y decir, vale, pues esto es solo cómo hacerlo, incluso a lo mejor, no sé, habría que poner, ayudar a cómo subir, ¿no? A lo mejor decir, no puedes subir siempre un vídeo. Tienes un vídeo y fotos, tienes que traer no sé qué.

- Claro, ¿qué es eso? Como lo que decías tú, que te explica muy bien qué fotos y qué fotos no, pues lo mismo, qué vídeos sí y qué vídeos no.

- O incluso desde el equipo de comunicación, desde el equipo, se han ido comentando varias cosas. Por ejemplo, una muy evidente, que es la 'lopidi'. No sé si conoces lo que es. Ha salido una nueva ley a nivel estatal de protección al menor, que está súper bien, porque da un montón de derechos, etcétera, etcétera, pero claro, a nosotros ahora mismo nos está dando más deberes.

- Claro, sí, sí, eso pasa siempre.

- Claro, a nivel de campamentos, para empezar, a nivel de actividades para empezar, pero luego a nivel de comunicación también, porque, por ejemplo, tú no puedes tener la foto de un niño en bañador. Tienes que tener mucho cuidado con qué tipo de fotos y vídeos subes, que en el vídeo no se vea que un mayor, un adulto, está haciendo algo sospechoso con un niño. Esas cosas, que igual a ti y a mí se nos ocurren, pero a otro no se le ocurre y suben día sí, día también de los grupos scouts, fotos de los niños en bañador. Entonces, si tienes ese manual, lo lees y ya ese voluntario, esa voluntaria puede decir Ostras, creo que estoy haciendo. No se me había ocurrido, pero no está siguiendo la norma de la Lopetegui? Pues ese tipo de detalles. Pues un poco el día a día de nuestros voluntarios, que lo tengan todo reflejado en ese manual. Bueno, y en esa formación que tenemos una plataforma online, no sé si la conoces.

- Sí, la conozco.

- Scout y Learning, pues la idea sería poner ahí esa formación.

- La verdad es que yo he estado chequeando el e-learning ese. La verdad es que empecé a hacer un curso pero ni lo acabé, no me acuerdo ni de quién era, pero sí que me acuerdo.

- Bueno, pero lo que aprendiste seguro que te sirvió.

- Sí, y que es interesante porque tiene un apartado importante de comunicación y que justo, hombre, obviamente yo le doy la importancia que le doy porque lo estudio y porque me gusta, pero es justo hoy en día comunicar, saber comunicar, qué es lo que quieres comunicar, qué es lo que quieres transmitir, es súper importante y es difícil. O sea, yo, que estoy dentro, lo veo complejo, me imagino a alguien que llegue y dice ¿y qué publicamos este fin de semana? Pues no sé.

- Sí, sí. Igual que no tenga idea. Vamos a hacerle una foto a la bandera, que queda muy bonita.

- Claro.

- Pues mira, que sepas que puedes coger a un niño y.

- Sí, sí, lo sabes.

- Ideas.

- Y bueno, y un poco, ¿cuáles crees que serían los principales desafíos que tiene ACD? Bueno, me has comentado un poco en redes y luego también internamente cuál sería un desafío que pueda hacer para los siguientes años y que pueda venir ahora.

- Ahora mismo, para mí, igual otra persona te responde a otra cosa, pero para mí lo más importante es la comunicación interna, porque es muy difícil que una información que queramos sacar desde Scouts de España llegue a todos los grupos de scouts y a todos los voluntarios. Solo tenemos el Boletín Scout, que es un correo electrónico que llega a los grupos, que ni siquiera sabemos si les llega bien o tienen el correo mal o solo les llega al coordinador o coordinadora y no lo reenvía al resto de scouters. Entonces, a nivel interno, es muy difícil comunicar. Ahí tenemos algo a mejorar. Y luego, espérate un momento, porque justo en la última reunión del equipo hicimos un Dafo y me viene aquí al pelo a esto.

- También estuvo haciendo el otro día diciendo A ver, para darle un poco más de preguntas, y bueno, de lo que veo externamente. Qué rápido.

- Bueno, pues sí, así.

- Bueno, justo después te iba a decir, estoy desarrollando una pequeña encuesta que sería más bien como de satisfacción, un poco las preguntas que estoy haciendo aquí, pero más cortas y más sencillas para enviar a los grupos y no sé si a lo mejor a través de ACD se podría enviar el arco EFE y que pongan un poco pues qué creen que mejorar, pues habrá grupos que digan cosas concretas que pueden ser ideas interesantes y eso, y a mí me da un soporte también para amasar mi trabajo.

- Quieres, reenvíamelo, lo de hacer envíos así por correo no lo hacemos, pero si por whatsapp lo mando por cuatro o cinco grupos y con que te respondan cinco personas, igual ya hemos hecho algo. Para meter cuña publicitaria, si acabamos por el boletín, igual no lo viste, por si estás haciendo algún estudio o has hecho algún estudio que pueda ser interesante para el mundo scout, que te apuntes y como que nos cedas la opción de utilizarlo.

- Para nosotros.

- Para nosotros.

- Pues sí, sí, claro. Me apunto.

- Lo que sea.

- Sí, has apuntado bastante gente, la verdad, que le mola el rollo de los estudios. Recuperando antes la pregunta que me has hecho de más amenazas, otra de las amenazas es que hay muchísimas entidades de educación no formal que parece que hacen lo mismo que nosotros y, entonces, desde fuera no hay una distinción clara y tenemos que saber distinguirnos. Es algo que tenemos que trabajar en ello. Luego también otra amenaza a la reputación que podemos tener, pues que han salido casos de abusos que, aunque no nos tocan directamente, pero sí que la sociedad entiende que en los scouts hay algo de abusos como que les ronda por la mente, y eso es muy perjudicial, porque no es la realidad y puede ser que haya muchas familias que no quieren que sus hijos vayan a su grupo scout del barrio porque piensan que les puede pasar algo. Y eso es algo a nivel de comunicación muy difícil. Y luego ya, por último, También va en línea con la reputación, porque no se llamaría reputación, se llamaría más bien la imagen que tenemos, que está muy distorsionada de lo que es realmente. De hecho, recientemente hemos hecho un estudio de comunicación, que hay una empresa que está trabajando concretamente en eso, y se han lanzado este tipo de preguntas a gente que no es scout o que no tiene por qué serlo en un principio, y han salido cosas verdaderamente alejadas de la realidad. Que si somos militares, que somos un movimiento de derechas religioso, católico, en concreto, que vendemos galletitas para empezar, que llevamos, que ayudamos a las abuelitas a cruzar la calle. Bueno, eso en nuestro día a día lo vemos con nuestros amigos y nuestros conocidos que no entienden lo que hacemos, pero es que en ese estudio se ha visto que la sociedad tampoco lo ve, no es solo a nuestro alrededor, y que o tienes un conocido scout que te explica lo que es o la gente no lo sabe.

- Ese es un problema bastante grande a nivel de comunicación.

- Pues sí, la verdad que.

- Hombre, yo también lo había pensado y por eso la otra idea del TFG que se me había ocurrido era esa porque me parece que dan una oportunidad también a que la gente nos conozca, porque es verdad que a pesar de que somos un movimiento muy grande en España, he estado mirando, o sea, claro, me he estado informando y todo y somos movimientos muy grandes, pero aún así la mayor pretensionada piensa que somos algo como la OJE, piensa que estamos ligados al militarismo, piensa, ese estereotipo es muy difícil quitarlo y bueno, llevaría mucho tiempo cuando desarrollemos un plan todos juntos de cómo llevarlo. -¿y por dónde empezamos?

- Pues por eso hemos querido ir a malos expertos, porque nos parecía tan complicado que, a través de una subvención, hemos montado todo un plan de comunicación externa y estamos ahora en ello, así que próximamente veréis cositas.

- Ah, qué bueno, qué bueno. Pues sí, hombre, eso es súper interesante. Y fortalezas así? ¿Qué fortalezas crees que tienes de ahora?

- Nuestros voluntarios, totalmente, son la base de este movimiento y que sin ellos no haríamos nada. También la oficina Scout, que tiene mucho trabajo, que saca adelante y que, pues eso, que aunque no sean scouts casi ninguno, pero que sí que comparten nuestros valores y sacan adelante muchas cosas, gracias a las cuales los niños pueden disfrutar de sus actividades. Después, aunque estábamos comentando que desde fuera no se entiende lo que son los scouts, pero sí que tenemos una marca muy sólida. Pertenece a un movimiento mundial que tiene las cosas muy bien estructuradas y eso, como entidad nacional, nos da también una. ¿Cómo lo llamaría?

- Un soporte.

- Un soporte, exactamente. Que estamos respaldados por una organización mundial. Y, a ver, me voy a ir al DAFO, a ver si hay alguna cosa interesante.

Ah, claro, que tenemos un método definido, que no somos. Claro, no somos un grupo de amigos que dice Vamos a hacer una asociación porque nos gusta el arte y ya está. Es que tenemos un montón de años, un método que ha funcionado, que está además soportado en gente que ha validado esto, que sabe del tema, sabe de lo que habla y se han hecho manuales, etcétera, para poder darle más peso, eso por una parte, y que también tenemos personas con influencia en varios ámbitos. ¿Qué quiere decir

esto? Que en cada grupo scout siempre hay algún padre, alguna madre, algún conocido que trabaja en el ayuntamiento y te puede ayudar a conseguir el polideportivo para hacer la actividad del sábado. A nivel estatal, tenemos un conocido que es político y que nos va a ayudar a que la próxima ley que tiene que ver con nosotros, porque va a hablar sobre acampadas, nos van a dejar participar en el grupo de trabajo en el que se va a desarrollar esa ley, ese tipo de cosas, esos contactos que parece que no los tenemos, pero que sí, y que nos pueden ayudar a sacar adelante un montón de cosas.

- Pues sí, la verdad que estoy completamente de acuerdo con el análisis general, o sea, creo que son las fortalezas que tenemos son esas y que tenemos que explotarlas más, la verdad. Ese es un poco el punto de.

- Si no te vas a pensarlas, dices que somos unos pringados de verdad, pero luego dices No, tenemos cosas. Sí, sí. Bueno, yo llevo también muchos años, pero es verdad que como monitor menos, pero es verdad que sí que me para pensar le digo, y a pesar de que la gente tenga una imagen distorsionada y tal, luego la gente siempre cuando le explicas lo que somos, qué es lo que hacemos, enseguida están dispuestos a ayudar, nos echan una mano a gente que no tiene nada que ver con el movimiento, y eso es de agradecer, vamos, a todos los niveles, o sea, al final, yo porque lo veo a nivel del grupo, pero en nivel AFD seguro que también hay un montón de gente ayudando y echando mano que es muy complicado gestionar a nivel estatal una asociación como los scouts, o sea, creo que eso es de agradecer, sí. Total. Y bueno, un poco ya las preguntas de la comunicación de ASD y eso, pues creo que eso sería todo. No sé si querías comentar algo más concreto de ASD de la comunicación, pero luego lo que quería preguntarte era, ¿qué esperarías tú un poco de esta guía o cómo te imaginas tú estructurada en la cabeza. A lo mejor yo tengo una idea, pero tú me das otra que puede funcionar. No sé si no sab No vaya para pensarlo.

- Voy a hablar un poco sin pensar.

- Sí, sí, esa es la idea. Vale.

- Me imagino una guía muy práctica que tenga, obviamente, parte escrita, pero que, ya que es una guía de comunicación o un manual de comunicación, tiene que tener muchos ejemplos visuales. Si se va a hablar de algo de fotos, de vídeos, que tenga esos elementos reflejados y que esos ejemplos estén muy bien pensados, porque nos ha pasado con el manual de imagen, por ejemplo, que hay un montón de resquicios a los que no llegaron en su momento y ahora, como no están ahí reflejados, hay un vacío legal, por así decirlo. Y luego, aparte, eso es como la parte más visual. Pero la parte de contenido, que todo aquello que tú, como voluntario, en tu grupo scout, has echado de menos, que esté ahí. Sé que es muy ambiguo esto que acabo de decir, pero si te paras a pensar, lo resume todo.

- Sí, lo resume todo.

- No, es que estoy.

- O sea, yo lo había pensado, no desde mi punto de vista, porque sí que es verdad que a pesar de que, bueno, sea yo el que lo voy a desarrollar, mi idea no es quedármelo para mí o no me gustaría, me gustaría que si al final el trabajo tiene un recorrido bueno y funciona bien, pues que has de ser lo que era. Pues como en el grupo, esto es un voluntariado y dice, para eso está. Pero sí que me gustaría, bueno, pues eso, lo que te contaban antes, pasar un poco que los grupos participaran y al final fuera más enriquecedor porque yo me doy cuenta de algunas cosas que yo ya te he comentado y que veo que estamos en sintonía con lo que pensaba.

- Está bien, porque podríamos haber chocado totalmente y eso hubiera sido.

- Sí, sí. Pero todos tenemos la misma percepción, la misma percepción. Pero luego, a lo mejor, tú y yo, como somos más del ámbito, tenemos una versión X que está bien, pero a lo mejor alguien en otro grupo que no es del ámbito te dice pues el boletín no está funcionando, pero a mí me gustaría que me llegara de esta otra manera y te da una idea. O sea, yo veía también hacer propuestas en la guía de comunicación y que si salen bien y si no, pues nada, hombre, esa es la idea y las ideas también tienen que venir un poco de lo que te comentan los grupos, de cómo sería mejor para que les llegara, cómo sería mejor para usarlo. Entonces, ese sería un poco la idea para enriquecerlo totalmente.

- Ahora que has hecho esto del boletín, no sé si desde fuera, yo creo que no, se entiende que hay dos newsletters, que una es el enfoscado que va de comunicación externa, y otra es el boletín SCAO, que es comunicación interna. Y eso es algo que, si no te lo cuentan, no lo piensas.

- O si tienes un poquito de idea, igual caes en la cuenta, pero es algo también a mejorar.

- Sí, puede ser, sí, es verdad que, hombre, yo el boletín sí que lo he hojeado alguna vez y lo he visto, no es algo que mire recurrentemente, eso es cierto, pero sí que es verdad que hombre, que es importante a nivel de la asociación que exista, porque te da la validez de que tienes un boletín que es por donde se informa. El problema es que si uno está llegando, a pesar de poner boletín, habrá que ver la manera de que la gente lo lea porque es lo que te comentaba que.

- Instagram info scout.

- Exacto, es que es lo que te comentaba, que entiendo la razón por la que lo publican en Instagram muchas veces las convocatorias y tal, pero a mí como persona que ha estudiado esto me sigue chirriando porque creo que no se debe poder apuntar cualquiera a estas cosas y aunque estemos en abierto, no puedes librar de día.

- Y que luego tenemos nuestras cribas para saber que esa persona no es Scout.

- Hombre, eso es obvio, es obvio.

- Una persona errando no tiene por qué saber que te puedes apuntar y yo qué sé, que pueden pasar cosas así. Pero el problema es ese, que el boletín no llega a la gente. Esto me acabas de decir, yo no lo leo mucho, como el 99 % de los scouts de nuestros grupos scouts.

- Bueno, desde el equipo valoramos la posibilidad de hacer alguna comunidad de Whatsapp, pero está un poco en el aire porque el tema de Whatsapp es más complicado que un correo electrónico.

- Es que a mí también se me ocurrió eso, pero es lo mismo, o sea, al final.

- ¿Ves?

- Cuando yo estaba comentando, estaba mi cabeza pensando en opciones y pensaba en ello. Whatsapp es delicado también, o sea, igual es más cerrado que un tal, pero una comunidad de Whatsapp tendrías que tener tú saber a quién estás metiendo, a quién no, porque al final pasaría lo mismo, terminaría, o sea, se podría terminar pervirtiendo en el que entra cualquier persona.

- Y aparte, que nosotros como esclavos de España, nuestros socios son las organizaciones federadas y también los grupos scouts, pero el escalón de las organizaciones federadas no nos lo podemos saltar, no podemos hablar directamente con un grupo scout.

- Y eso, a nivel jerárquico institucional, como lo quieras llamar, tiene su sentido, pero a nivel práctico ninguno. Igual me estoy metiendo en un jardín al decir esto, pero es una realidad de la comunicación. Si pudiéramos acceder directamente a los grupos scouts, no tendríamos problema en que les llegara la información.

- Claro, sí. Hombre, tiene un sentido, está claro. Las jóvenes son importantes por un sentir, pero es verdad que es lo que tú dices, que a nivel práctico, a lo mejor en comunicación no saltárselo, pero que cuando se comunique.

- Pues transmitirlo a las organizaciones federadas y que ellas realmente lo transmitan a los grupos, porque hay algunas que no lo transmiten, otras que lo transmiten, pero no llega del todo, y luego algunas que sí que llegan a transmitir, y luego ya son los grupos scouts, ¿qué pasa? Bueno, ese ya es otro tema, pero al menos que se intente.

- Sí, sí, está claro que es un tema muy complejo por eso mismo, porque al final, aunque lo comuniqué, luego también los grupos de pescados somos todos voluntarios, esa es la carga de trabajo, o sea, a ver, yo no lo leo, pero yo sí soy consciente de todo lo que pasó en Nashville porque tengo una coordinadora que sé que se lo lee siempre que cuando tenemos una reunión en los puntos del día, pone todo lo que ha

comunicado, hace todo lo que ha dicho Sergio.

- Ay, mira, esas cosas me alegran.

- Sí, sí, no. Yo soy completamente consciente de todo lo que pasa por eso. Por eso yo creo que tengo una idea global porque mi coordinadora lleva muchos años siéndolo y es muy organizada, entonces cuando llegamos a la coordinación al consejo de grupo, hay un punto que solo es hasta entonces en cuenta todo lo que pasa. Entonces, eso está muy interesado.

- Eso lo puedes meter en el manual. Que haya una persona responsable, sea la coordinadora o sea X que se encargue de transmitir las cosas que llegan, no sé.

- Buenas prácticas, igual puedes poner dentro del manual.

- ¿El esquema, perdón?

- Que dentro del manual, si te interesa, puedes incluir un apartado que sea buenas prácticas. Entonces, así, cosas que se hacen y que funcionan. Entonces, coger ideas y llevarlas a tu grupo.

- Sí, la verdad que hombre, son ideas que van surgiendo, es verdad que claro, esto va a ser un proceso ahora de sentarme y decir esto sí, esto no, esto por un lado, esto para el otro y ver un poco que bueno que también lo que dicen ustedes o sea no lo sé pero claro, me gustaría eso que en un futuro puedes volver a hacer un chequeo contigo si tuvieras un tiempo, pero también entiendo que estás a tope y decir, y así poder ir validando, ¿no? Es decir, por aquí sí o tú que ves la realidad de lo que es ADE, me puedes decir esto no va a funcionar porque estamos hasta aquí o estamos tirando por este otro lado.

- O es que ya se ha intentado y no ha funcionado.

- Claro, sí, sí, sin problema. Entonces, eso a mí me gustaría ir y sería muy interesante para mi trabajo también y para que luego se lo quede, pero al final cuanto más trabaje, pues más, o sea, cuanto más realista quede, mejor va a ser después. Y luego, no sé si me saltó algo así.

- Míralo bien. Mientras voy a aprovechar y te voy buscando lo que hemos quedado que te iba a enviar.

- Vale, perfecto.

- A ver si no encuentro, ¿sabes?

- ¿Qué Y mientras Y luego ustedes utilizan a nivel más interno, a lo mejor, de alguna herramienta, de gestión de comunicación, o sea, de estilo slack o.

- Ahora, pues, no sé.

- ¿Y nosotros dices.

- Sí, porque hay muchas, muchas empresas que usan slack porque me permite hacer esto. Hay opciones para matar ahora mismo de eso, pero igual usan alguna interesante.

- En la oficina scout, creo que sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sé que sí, a nivel del equipo scout lo hemos planteado muchas veces, pero no ha salido. Porque como en cualquier grupo de scout hay diferentes realidades, hay gente que está más dispuesta a aprender, a funcionar una herramienta y dedicarle tiempo a ello, y hay gente que dice Mira, ¿cómo estamos? Estamos bien. Y nunca nos hemos llegado a organizar. Nos organizamos por grupo de Whatsapp y correo electrónico.

- Vale, vale. No lo he preguntado porque a lo mejor.

- Yo soy de las que piensa que deberíamos organizarnos con alguna plataforma.

- Sí, a ver, también entiendo el rollo que es conocerlas, pero, por ejemplo, a mí me lo han ido imponiendo a lo largo de la carrera, ¿no? Pues una asignatura me impuso slack, la otra me impuso discord, otra me impuso x, entonces he ido, no domino ninguna pero he ido aprendiendo cómo funciona más o menos. Y es verdad que son herramientas que a nivel equipos de trabajo que trabajan online como Huffle, al final, se funciona muy bien para ver cómo avanza el trabajo, qué es lo que falta, qué es lo que tal. Pero bueno, lo pensaba más bien en el hecho de, pues si ustedes usaban ya alguna podía ser un punto para recomendarla. Claro. Porque al final tú puedes tener tu parte en slack interno. Pongo slack porque es la que se me viene a la mente ahora.

- Es la que hemos hablado también nosotros, es la única que se ha propuesto.

- Puede ser tu parte interna, pero puedes tener una parte externa en la que los propios grupos puedan ir viendo lo que tú estás trabajando, que también es una manera de que los grupos validen que el equipo trabaja y hace sus cosas.

- No sé si sabes a nivel, perdona que te he cortado, porque me ha venido esto a la cabeza.

- No, nada, nada.

- ¿Qué estabas hablando?

Bueno, eso. A nivel, no sé si es región o gozo. Tienen una cosa así. Te la voy a compartir un momento que la gozo.

- Sí, lo usaron para el hoty. Para el J.O.T. Usaron, ¿cómo se llama? Kirihouse. ¿Cómo?

- Kirihouse. ¿Dices eso?

- Pues no. Ellos utilizaron para poner los logos del HOT y toda la información de cómo venimos. Ese, tres, tres, que también es otra de esas cosas.

- Sí, lo utilizan a nivel de comunicación. Ah, claro, porque vosotros por el boletín podéis acceder, ¿no?

- Sí, bueno, y yo chequeando, y yo fui el encargado del hot y en mi grupo, entonces yo estuve viendo, para motivar, para tal, no sé qué, pues así.

- Claro, esas cosas también las utilizamos a nivel interno en la organización, porque la forma que tienen ellos de comunicar con nosotros es eso. Y cuando quieren enviarnos alguna cosa es por el trelo.

- Ay, ¿cómo se llama?

- Este copio el. Espera, que te voy a mandar.

Lo malo es que no sé si se puede acceder sin cuenta.

- Yo, por ejemplo, que no tengo cuenta.

Yo, alguna vez, bicheando en tren, me suena el logo, básicamente, lo que me suena.

- Míranos, sí que se puede entrar Interamérica y Europea en Scout, Comité y, a ver, Ritmo Or. Sí, es como noticias, servicios. Bueno, te lo dejo, te lo mando ahora y le echas un vistazo.

- Vale.

- Tranquilamente.

- Pues sí.

- Perfecto. -¿dónde te tengo?

- Un momentito. Aquí. Vale.

- Pero ¿ves?

- Sí, te pide.

- Si necesitas o te la puedes hacer sin más, la verdad es que nunca me he metido.

- Yo es que no la conozco, pero es de los scouts propiamente.

- Yo te digo que no sé si es del agosto o de la región.

- Ah, vale. A ver. Es Ah, vale. Pues.

- A ver.

- Pues le echaré un ojo a la chica.

- Yo creo que es global.

- Yo creo que es como una red social, un poco, tiene pinta.

- Creo que también se pueden comentar cosas. Bueno, mira, se puede interactuar entonces.

- Por eso te digo, habla de que es como un poco una red social, pues sí, lo voy a chequear porque esta casa que estamos haciendo, pero no me han contestado, porque me hubiera encantado, mandé correos a otras organizaciones de otros países a ver si alguien del equipo de comunicación se reunía conmigo y me contaban haber.

- Marta, atención.

- Sí.

- Habla con ella, que ella tiene contactos que seguro que puede marear a Emily. Oye, que tengo un amigo que está haciendo esto, por favor?

- Pues se lo comentaré porque estaba mirando. Claro. Estuve mirando. Bueno, mandé correos a correos generales de las asociaciones, porque claro, por ejemplo en Inglaterra que sí que tienen más recursos, cómo se organizan ellos y cómo los gestionan, podría estar interesante, porque.

- La guerra es el máximo exponente de comunicación scout.

- Sí, sí, por eso. Además, estuve chequeando la encargada de comunicación de Inglaterra ha estado en sitios súper importantes como jefa de comunicación, pero claro, allí te pagan. No, eres jefa de comunicación.

